

APÊNDICE VI

DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO (DSC) POR IDEIA CENTRAL (IC)

QUADRO 42 – Discursos-síntese do sujeito coletivo (DSC) por ideia central (IC).

PERGUNTA 1: Como você percebe o impacto das mudanças (tecnológicas ou não) na sua atuação profissional? Você poderia exemplificar tipos de inovações que surgiram em decorrência dessas mudanças?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Atuação orientada por dados	DSC1: Hoje você consegue colher uma informação imediatamente, onde você estiver no Estado. E, óbvio, a informação, ela é muito importante para o trabalho institucional. Você imagina que a gente, para fazer qualquer pesquisa, qualquer levantamento de dado, as coisas eram manuais, não é? Você não tinha noção de dados, das estatísticas, era algo que a gente nem pensava, não é? E não tinha nada disso. Então, assim, o avanço foi muito grande, né? A Instituição, ela, isso é claro, ela consegue se organizar muito mais a partir dessas novas tecnologias. Especialmente com... nós podemos falar, o controle que a Instituição passa a ter sobre dados, sobre peças... Então, é uma organização importante para tomada, inclusive, de decisão. Então, a tecnologia, ela nos permite uma organização de dados e de conteúdos para a tomada de decisão e há o desenvolvimento de estratégia muito mais eficazes de atuação institucional.
IC2: Mudança cultural	DSC2: Estamos passando por uma mudança cultural no sentido é... de uma maior gestão colaborativa de projetos, de problemas, de programas, né? De projetos e programas visando a resolução de problemas, né? Visando a uma melhor prestação de serviços ao cidadão. Cada vez mais, há um movimento em que percebe-se, seja dentro das instituições ou mesmo no contato interinstitucional, percebe-se, cada vez mais, que o bom enfrentamento de algumas situações que as boas estratégias visando à resolução ou à amenização de problemas, elas passam por uma participação, por um trabalho em rede, seja dentro das instituições, seja associando instituições que têm objetivos comuns. O trabalho em si vem mudando permanentemente, não é? É... os impactos especialmente tecnológicos têm acontecido cada vez com mais frequência e com mais rapidez, né? Há facilidades no desempenho das funções. Então, há mudanças sejam na forma de leitura ou na disponibilidade de informações e também a forma de apresentação dessas informações. O sistema de justiça, ele é um pouco lento, né? Então a gente agora está passando do processo físico para o processo eletrônico. Então, a gente ainda está muito apegado à palavra escrita, não é? E a maior parte do material vem por meio de palavra escrita. Mas já estão vindo outras mídias, né? Hoje vem mais gráfico, fotografia. Outros... outros... A informação por outros meios. Isso do ponto de vista da leitura e da entrada de informações para tomada de decisões. E, por outro lado, a saída também, pensando 30 anos atrás, onde a gente usava a máquina de escrever. Então, para corrigir ou para reescrever um texto tinha que datilografar tudo novamente, não é? Então, a quantidade de versões e correções feitas à mão... hoje a facilidade é muito maior para poder aperfeiçoar um texto. Isso muda a todo dia. Também a forma de apresentar, não só a forma escrita, que ainda é predominante. Mas, em relação à forma escrita a gente já tem mais meios. E está começando a entrar outras formas para além da forma escrita, né? Que a gente... na esteira dessa linha... de uma hegemonia, digamos, do vídeo. Do vídeo ao vivo, do vídeo gravado sobre a palavra escrita. E na justiça isso demora um pouco para entrar, mas está começando também a... há um aperfeiçoamento.
IC3: Impactos positivos	DSC3: A gente perde o tempo morto do processo. Aquele tempo em que o processo saía do gabinete, ia para a Secretaria para, então, a Secretaria, daqui a algumas semanas, mandar em vista para o Ministério Público, para a Defensoria, por exemplo, agora a gente não tem mais essa necessidade de mandar cargas. Então, a gente acabou agilizando muito. As instruções, então, estão sendo realizadas de maneira muito mais célere. Isso em relação à

	<p>questão de andamento de processos. Além disso, em decorrência da pandemia, a gente teve a instalação de audiências virtuais, o que gera uma facilidade muito grande na medida em que os presos, por exemplo, são ouvidos diretamente do presídio sem a necessidade de deslocamento. E esse deslocamento, ele era difícil, na medida em que a gente tem poucos agentes penitenciários. Às vezes muitas audiências em várias cidades. Então, às vezes, não dava para os agentes penitenciários trazerem o preso até o fórum, porque todas as suas viaturas já estavam comprometidas com audiências de outras Comarcas, por exemplo. Então, hoje tem essa facilidade também, além de poder ouvir diretamente testemunhas por carta precatória, que antes a oitiva era feita pelo Juiz da Comarca. Hoje a gente, através de uma modalidade chamada Sala Passiva faz a oitiva da testemunha aqui diretamente durante a audiência de instrução e julgamento. A testemunha comparece no fórum da sua própria Comarca e é ouvida de lá. Surgiram também questões relativas a <i>home office</i>, teletrabalho, e está impactando sobremaneira, sabe? E com a pandemia, isso permitiu o trabalho remoto, a possibilidade de dar continuidade a um trabalho que, no presencial, ficaria impossível, né? A virtualização e a digitalização de processos foram marcos extremamente importantes e isso possibilitou, além da continuidade, do aumento na celeridade dos processos. Além disso, para a realização de um curso, de uma palestra, de uma reunião, não precisa pagar diárias, sair da sua Comarca... antigamente, ele tinha que tirar uma licença, tinha que tirar dias de folga, tinha que tirar férias, tinha que ter substituição... porque ele não estava presente fisicamente na Comarca. E agora, isso não é necessário mais. Ele leva o computador para onde for, acessa qualquer computador em qualquer lugar e ele está fazendo seu trabalho. No MP, posso falar também do Áduna, do Lins, de toda aquela plataforma tecnológica, né? Que é o programa de gestão de projetos, né? O programa "Capacidades Analíticas". E essas são as ferramentas nessa plataforma. Que é <i>Big Data</i>, com inteligência artificial. Um desempenho absurdo, né? O Áduna, que cruza informações de pessoas físicas e jurídicas. Consegue fazer uma carga da população brasileira em meio segundo. A ferramenta Lins, que consegue cruzar 60 milhões de notas de empenho, dos 853 municípios de Minas Gerais em 1 segundo né? Tem também outra ferramenta que alavancou o trabalho do dia-a-dia, as rotinas das pessoas. E isso também mudou completamente a Instituição. O Teams, ele revolucionou a vida porque a gente pode fazer reuniões, audiências. Já pode vir... gravar ali diretamente, compartilhar o trabalho colaborativo também. Então, assim, é muito vantajoso a chegada das novas ferramentas tecnológicas. Permitiu um acesso mais rápido, mais eficaz, mais dinâmico. Né? ... da população à justiça.</p>
<p>IC4: Impactos negativos</p>	<p>DSC4: Bom... teve o implemento do Processo Eletrônico, né? Então, foi uma mudança assim, considerável. Até então a gente estava acostumado a trabalhar com processo físico, né? Ainda existem alguns, né. Então, essa foi uma inovação que mudou drasticamente a vida profissional. Assim, mudou muito. E, no início, foi um pouco difícil, um pouco complicado. A gente já estava muito acostumado a lidar com os autos, né? Ir num documento, voltar e... bom. E no início... como toda mudança, ela traz uma certa dificuldade, uma certa resistência, também. A utilização de qualquer meio que dependesse da internet era uma situação muito excepcional. Hoje a gente nota que praticamente tudo depende da possibilidade de estar em <i>online</i> com uma grande capacidade de trafegabilidade de dados em larga escala. Então, a gente vê, por exemplo, hoje na Instituição, alguns gargalos, do serviço sendo atrapalhado, porque quase tudo já migrou para o fluxo de informações por meios eletrônicos, mas os sistemas não correspondem à demanda do fluxo de dados. E própria estrutura também de <i>hardware</i>, às vezes, assim de pacotes de dados, ela é insuficiente para suportar essa demanda. E isso também exige capacidade de adaptação, por exemplo, de eventualmente desenvolver trabalho em casa, fora do horário, que é o horário tradicional do trabalho. Né? Porque são os horários que o sistema funciona sem intercorrência, vamos dizer assim. A gente tem que adaptar para a realidade</p>

	<p>do impacto da necessidade do suporte eletrônico, e um suporte que não tem como ser... ele é vantajoso em relação ao fluxo de informação, mas ele tem baixa capacidade de improviso. Ou ele funciona, ou ele não funciona. Né? Se falta energia, você não trabalha. Se falta internet, você não trabalha, né? Então, são alguns suportes que, até então, não seriam necessários e que, quer dizer, se faltar energia na época de uma atividade presencial, com a máquina de escrever, ou com a caneta e papel, você faz uma ata de audiência e realiza todos os atos e improvisa. Com o suporte eletrônico, essas situações se tornam mais difíceis, vamos dizer assim. Além disso, você tem que lidar com uma variedade muito grande de expedientes, de instrumentos, vamos dizer assim, tecnológicos tanto na atividade meio quanto na atividade finalística. Então, assim, dentro da própria comunicação do servidor público com a Administração, você tem que usar, por exemplo, mais ou menos uns cinco sistemas, no mínimo. Mas a gente hoje produz muito mais. Talvez a qualidade não seja tão boa, em razão do volume, né? Algo perde. Mas a produção é enorme. Então, a gente teve se adaptar também para as desvantagens do trabalho em série naquilo que ele perde a essencialidade, a individualidade para aqueles casos concretos. Então, nós experimentamos muito assim a tentativa de, numa visão tradicional, se combater a utilização de chapões, né? Além disso, é uma pressão muito maior, assim, no trabalho. Também isso é importante colocar. Porque a gente fica muito mais pressionado porque você não sabe de onde vai vir o problema.</p>
<p>IC5: Mudança como desafio</p>	<p>DSC5: Então, as instituições estão tendo que administrar e resolver questões que são muito novas. Quer dizer, nem muito novas, mas que de agora começaram, né? Porque existem estudos falando que isso já era para ter acontecido há muito tempo. Desde 1980, 1990... Alguns juristas já vinham falando da necessidade. Chegou um momento em que a coisa travou, faltam pessoas. O Judiciário está parado. Não há como andar mais. Não tem condição porque existe uma judicialização intensa, uma busca pelo Judiciário, e por várias razões, a engrenagem não está funcionando. E viu-se a necessidade de implementar algumas mudanças. E essas mudanças, elas estão sendo amplificadas em razão da tecnologia que está facilitando, está colocando as pessoas mais próximas umas das outras. E buscando alternativas de solução de conflitos que não sejam só a justiça, não é? Mediação, acordos extrajudiciais e etc. Outro ponto é que é um grande desafio utilizar as vantagens da possibilidade de reproduzir as coisas em série, sem perder a necessidade de avaliação das coisas... dos casos a serem solucionados, pois eles precisam ser tratados, naquilo que eles se distanciam, se diferenciam uns dos outros. E em relação à questão toda das redes sociais, das mídias sociais... ganhou um volume muito maior. E que todo mundo hoje se comunica de forma livre muito mais facilmente. E já vai passar por uma inovação maior, com metaverso, né, com a realidade... com outra realidade além da realidade presencial, que a gente atua. Então, a gente sempre está sendo desafiada a olhar adiante. E trabalhamos em instituições que ainda são apegadas aos costumes. Então, acaba que é uma instituição que acaba se arrastando um pouco para poder responder a essa realidade que mudou. Então, mudou muito também a forma de trabalhar. A forma de trabalhar hoje ela é muito mais... então, é... diversificada, tem que estar de olho em tudo que acontece. Assim, não pode perder nada. Assim, era tudo muito linear. Hoje não. A gente tem uma questão exponencial. O impacto é total, né? E, assim, ele é muito sentido, muito sensível e exige uma capacidade de... não apenas de atualização em relação ao impacto dessas novas tecnologias. Mas, principalmente, que as instituições, às vezes, elas não conseguem dar essa resposta no tempo apropriado. Elas exigem uma assimilação desse impacto na mudança da sua maneira de trabalhar. A gente se viu, né assim, num novo desafio de aprender, assim, tudo de novo... Então, é esse que é o grande desafio. Então, assim, os desafios e os impactos são gigantescos. Então são muitos desafios e, assim, nós não sabemos muito bem onde que isso vai parar, né?</p>

<p>IC6: Acesso à informação</p>	<p>DSC6: Essas inovações que têm acontecido, em razão das novas tecnologias, elas têm um impacto direto em todos os aspectos da Instituição. Elas impactam, primeiramente, na informação. No acesso às informações, que se tornou muito mais fácil a partir das novas tecnologias, especialmente o uso da internet. Então, a primeira questão, é o acesso à informação que facilita muito o trabalho. E de imediato, seja por <i>smartphones</i>, seja pela internet acessada pelo computador, seja por intermédio de bancos de dados específicos, né, que a Instituição tem, ou que outros órgãos têm. Então, isso tem sido fundamental. E fundamental para o cidadão em geral. O cidadão, em geral, tem muito mais acesso à informação hoje do que tinha antigamente. E isso, de alguma forma, é libertador. Então, esse é um ponto que a informação... é importante. E também, nesse sentido, a nossa facilidade para gente ter acesso à informação. Então, trinta anos atrás a gente pesquisava jurisprudência em revistas físicas, que levavam um certo tempo para ser produzidas e distribuídas. E cada pesquisa era pegando volume por volume, e lendo, olhando índices, dependente de uma indexação mais fechada, digamos assim. Hoje a informação está disponível mais rapidamente, em volume maior e a gente tem possibilidade de pesquisa mais ampla por outros campos, não é?</p>
<p>IC7: Impacto da falta de acesso para hipossuficientes</p>	<p>DSC7: Para a população menos... vulnerável não ter acesso a essas tecnologias, seja porque os telefones são de baixa qualidade, seja porque eles não têm dinheiro para pacote de dados, e isso traz uma dificuldade de acesso dessas pessoas menos favorecidas ao sistema de justiça. São pessoas muito humildes, que não têm um conhecimento tecnológico, não têm acesso a uma tecnologia mais avançada. Então, ficou virtualizado esse acesso dele ao Judiciário. Como a pessoa vulnerável, né? Aquela... pessoa que não tem acesso a profissionais que ele possa pagar, ela precisa ter acesso a uma Defensoria Pública, a um escritório de Universidade. E elas não conseguem entender esse tipo de atendimento virtual.</p>
<p>IC8: Assimilação depende do perfil pessoal</p>	<p>DSC8: Então, nós tínhamos uma atividade muito voltada... Então, isso é uma rotina que foi impactada. E depende do perfil de cada um. Algumas pessoas se adaptaram muito bem, com relação a essa rotina, outros não, né. E quanto mais a pessoa tem resistência para isso, mais ela vai sofrer até, assim, potencialmente com a ansiedade, né? Assim, aumentando a ansiedade, porque as informações, elas chegam de maneira muito dinâmica. Né? Os sistemas ficam obsoletos muito rápido ali também.</p>
<p>IC9: Direito fundamental da sociedade</p>	<p>DSC9: Quando você estuda os direitos fundamentais, você estuda no aspecto subjetivo, ou seja: quais são os titulares, né? Aqueles que podem sofrer lesão e ameaça... e podem buscar a defesa do direito. Então, quando nós estamos organizando, colhendo dados, utilizando das novas tecnologias, nós estamos atendendo a um dever constitucional, um direito fundamental da sociedade para que as instituições se organizem e atuem por procedimentos legítimos. E hoje, é óbvio, você tem vários procedimentos legítimos, que são procedimentos públicos devidamente organizados e que permitem aí uma atuação institucional legítima. Que a Instituição se organize, atue por procedimentos legítimos e que esses procedimentos sejam transparentes e que viabilize... a governança e a credibilidade da Instituição perante a sociedade.</p>
<p>PERGUNTA 2: Você vivenciou alguma mudança de prática ou de atitude em decorrência desse processo? Você percebe que o uso de tecnologias diminui o tempo para a realização das atividades funcionais?</p>	
<p>Ideia Central (IC)</p>	<p>Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>
<p>IC1: Rapidez, agilidade e efetividade</p>	<p>DSC1: Sem sombras de dúvidas. Hoje é muito mais fácil, né? Em dois cliques a gente descobre o endereço na rede, a partir dos dados da Receita Federal, a gente descobre. Então assim, mudou muito, né, ficou muito mais fácil. A mudança é real. Então, é uma mudança grande, um ganho de tempo, né, e a possibilidade de respostas mais efetivas. É muito rápido, né? Você clica ali numa movimentação, ela já muda. Você abra uma vista para o Ministério Público, já vai automático. Então, tem... ou seja, o acesso imediato à informação a qualquer hora, a qualquer momento, ele possibilita tomada de</p>

	<p>decisões mais rápidas e eficientes. Processos volumosos que tinham que ficar sendo carregados da secretaria para o gabinete do Juiz, o Juiz despacha, vai para aqui, vai para ali. Agora é tudo num clique só, né? Então, assim, é um ganho de tempo enorme, para todo mundo. Para o processo, principalmente, e para a gente também, que tem acesso ao processo a qualquer hora, não tem que ficar buscando autos físicos. Você não tem mais transporte de autos, você não tem mais que manusear os autos físicos. Então, estando tudo no sistema, você pode usar outras ferramentas, como busca por palavras, enfim... Agilizou sim. Agilizou muito a atuação. Então, é muito rápido. Foi uma tecnologia de alta presteza. Processos em meio físico, terrível, demandando muito trabalho, retrabalhos. E hoje, com a tecnologia a coisa está fluindo de forma bem fluida, bem tranquila. Outro exemplo, na audiência, e aí, a gente abre ali aquele determinado processo, vê que a pessoa é idosa e já abre logo o Áduna. Porque o Áduna, essa ferramenta dentro dessa plataforma tecnológica que usa <i>Big Data</i>, inteligência artificial, ele funciona em qualquer plataforma. Ele funciona num <i>smartphone</i>, ele funciona num <i>tablet</i>, num computador. Então, ele, na audiência ele está ali... ah... morreu! Porque o sistema te fornece da população brasileira inteira quem está morto. Ali, na hora ali, já pede, requer que já venha a certidão de óbito. Aí, chega ali, não encontrou uma testemunha. Na hora ele entra e solicita a informação e as pessoas ficam espantadas, né? Os juízes, os advogados, as partes. Um último exemplo, para colher oitivas, depoimentos, antes, precisava, transcrever o depoimento de uma testemunha inteiro, ler e transcrever, hoje em dia basta um clique, um Ctrl+C, Ctrl+V, está ali o depoimento da testemunha inteiro, dentro da decisão.</p>
<p>IC2: 24 horas, sete dias por semana</p>	<p>DSC2: Total, né? Ela diminui o tempo, mas ela cobra por isso, né? Ela cobra a cabeça da gente. A tecnologia... é óbvio. Ela tem um impacto. Se você não tomar cuidado, você trabalha quase, assim, quase 24 horas, né? O WhatsApp, a gente está trabalhando o tempo inteiro, né? Com a pandemia ficou pior ainda, porque a gente começou a ter o facilitador. Mas o facilitador virou o nosso... a gente ficou refém desse facilitador, né? Então, as pessoas mandam mensagens meia noite, às 6 horas da manhã estão mandando, e continua e não para. Então, se você não sabe fazer a gestão pessoal da tecnologia na sua vida, e uma gestão de qualidade, há o adoecimento também. Você não para. É de manhã, à tarde e à noite, né. E a gente, com essa pressão que as novas tecnologias trouxeram ao trabalho, né, a gente fica atento o tempo inteiro e aí parece que está em estado de alerta o tempo todo. Fora os grupos... e isso aqui que é um mundo, né? Todos os processos... E, às vezes, a gente tem que ter um controle para não atrapalhar a saúde, inclusive, física e mental. Né? Porque é muito cansativo. E a saúde familiar, porque se você ficar por conta de vida pessoal. Então, tem um dano sim que a tecnologia trouxe, infelizmente.</p>
<p>IC3: Massificação das respostas</p>	<p>DSC3: É... em relação ao tempo... sim, reduz o tempo. Mas, é que na medida em que reduz, vão surgir outras demandas, sabe? Então, a gente pode ter uma visão mais ampliada. Então esse tempo, muitas vezes é usado para outras tarefas, para um aprofundamento, não é? O que não significa, necessariamente, que os casos são melhores estudados. Porque a gente tem mais tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem massificação. Massificação de problemas, massificação de demandas. E essa massificação leva a uma redução daquilo que é conhecido da realidade, não é. Como a gente reduz tudo a modelos, a tipos, a fórmulas. E muitas vezes a tecnologia contribui para isso também, né? A gente vai colocando tudo em caixinhas e a realidade, às vezes, não cabe nessas caixinhas. A gente tem um volume maior, então até que ponto, necessariamente, assim tem uma redução ou se é só um tipo de massificação, não só da entrada, mas uma massificação das respostas. E aí a gente tem respostas repetidas, iguais, padronizadas para problemas que são diferentes e, aí isso, gerando injustiças. Então, assim, acaba que isso compromete um pouco a eficiência do sistema de uma maneira geral. O retorno mais rápido impacta e nem sempre se tem o tempo necessário para resolver efetivamente o problema, ou seja, você perde um pouco o tempo</p>

	de gerir aquilo em termos, assim, de reflexão, né? As coisas ficam muito dinâmicas, mas elas vão sendo também muito automatizadas em relação aos fluxos. O ganho quantitativo, ele compensa em termos de resultado qualitativo?
IC4: Cuidado com a exposição em redes sociais	DSC4: A gente tem que estar muito atento como servidor, como magistrado, como membro do Ministério Público. Qualquer coisa que a gente fala pode ser usada contra nós. Assim, até do ponto de vista pessoal. Então, tudo que a gente faz, e aí até com quem a gente é casado, isso tudo se se expõe muito, e a gente acaba correndo mais risco. Então, o fato é que a gente também não consegue viver sem. Então, tem que achar um equilíbrio. Mas é muito difícil.
IC5: Facilidade com o uso da tecnologia	DSC5: Sim. Por estar envolvido no contexto e pela própria Instituição também incorporar processo tecnológico, processo de informações mais estruturados e, também do ponto de vista pessoal, por me interessar por esse tipo de assunto, eu, cada vez mais, tento me interagir com as ferramentas e com os instrumentos de comunicação que são colocados à nossa disposição. Quer dizer, mas não é todo mundo que é sensível à tecnologia, né? O uso da tecnologia, ela diminui sim o tempo para a realização de atividades. Com certeza. Hoje você tem... nós temos um sistema aqui... para quem tem certa familiaridade com o sistema, consegue trabalhar na plataforma Windows com tranquilidade, ah, é muito bom! Você agiliza muito. No início, a gente achava que ia demorar mais. No processo físico era muito mais rápido. Mas, com o passar do tempo, facilitou bastante, principalmente, quando você já tem certa habilidade, onde buscar os documentos no nosso sistema aqui. Então se torna bem mais fácil até para você copiar a informação. Você pode copiar e colar um depoimento, um parecer. Coisa que, com um processo físico, é... até então, a gente não tinha <i>scanner</i> . Então a gente tinha que transcrever todo, às vezes, um depoimento, um parecer, enfim. E hoje não. Hoje a gente consegue aqui copiar, colar, já fazer a montagem.
IC6: Resistência ao uso da tecnologia	DSC6: Né, então assim, com isso, com essa inovação, no início foi um pouco difícil de adaptar, né. Quando veio o processo eletrônico, assim, “nó, mas esse trem é difícil”, como é que a gente manuseia os autos, ter que abrir um por um os arquivos para olhar... Antes era só passar a página rapidinho e dava para ver o que era importante e o que não era e agora tem que abrir né, todos os arquivos para ver o que que é importante e o que não é.... Assim, a princípio, a gente acha meio complexo, assim, porque é muita informação ao mesmo tempo. A gente já estava acostumado a manusear um processo físico. É... Até para você localizar determinadas páginas, você já sabia pontuar ali onde que estava o primeiro despacho, onde é que estava uma contestação, onde é que estava um... assim, tudo mais rápido para procurar. Né? E o processo quando ele ganha várias páginas, ele fica mais complexo, em termos de volume. Parece mais fácil, mas no sistema eletrônico, para você rolar a página, procurar, ele é mais complicado. E digitalizado ainda mais complexo, por quê? Ele é renomeado... às vezes, quem faz a digitalização não renomeia corretamente tipo uma contestação, uma impugnação. Às vezes quem faz a digitalização não pontua essa... como se fosse um índice, né? Então, você tem essa dificuldade de, às vezes, buscar a página, localizar. Um ponto é que os mais antigos, aqueles que não têm o manejo fácil com a informática, têm extrema dificuldade. Alguns ainda, entre aspas, “se recusando a encarar essa realidade e delegando”, às vezes, funções que são deles para outras pessoas realizarem, por absoluta incapacidade de técnica mesmo, de lidar com o computador. Tem gente, às vezes, que, a vida inteira, trabalhou com processo físico e não sabe mesmo mexer em computador direito, então têm tido uma dificuldade extrema.
IC7: Falta do contato humano	DSC7: É. A tecnologia diminui, é muito confortável. Né? Mas a gente tenha problemas com relação a esta questão do contato social. Do Juiz ter o contato com o cliente, de saber a história dele de uma forma presencial. Para ele, é um ponto negativo. Né? Para a pessoa também que procura o Judiciário, seja ela de Escritório Modelo, de Defensoria Pública ou não, o contato para aquele problema que ele leva lá para o Judiciário, que é um problema para ele mais sério possível – e a gente não pode banalizar o problema do outro. A gente

	<p>não sabe qual que é o impacto que esse problema causa na pessoa, ... na vida dela, né? Pode ser uma coisa que, para o outro, é muito pouco, mas para ele é muito. Então, esse impacto para ele é grande. Né? Assim, lógico, diminuiu o tempo. Né? A gente pode fazer de casa, uma audiência. Está sendo montado um local só para as audiências serem realizadas. Porque elas estão realmente sendo feitas... virtualizadas.</p>
IC8: Gargalos do serviço	<p>DSC8: As mudanças são radicais. E não necessariamente impostas pela pandemia. Né? A gente já tinha essa realidade há, sei lá, 5 anos atrás, de maneira muito marcante e o que aconteceu é que a pandemia acelerou o processo de utilização dessas ferramentas mesmo diante de naturais eventuais resistências na sua utilização. E essa mudança vem trazendo uma preocupação com o assoberbamento de trabalho. As pessoas acham que, em razão dessa velocidade, o trabalho vai ser maior. Por exemplo, juízes vão ter muito mais sentenças para serem proferidas. E, de fato, vem acontecendo sim. E aí acaba provocando aqueles gargalos. Diminuem o tempo de realização das atividades. Por outro lado, elas encurtam o fluxo intersetorial. Então, ela aumenta a produtividade, de uma maneira geral, mas por outro lado, aquilo que você ganha ampliando a velocidade, você também sofre o impacto cíclico, porque você recebe as respostas também muito mais rápidas, muito mais rapidamente, né? Então, a parte administrativa vem trazendo a coisa com maior fluidez, maior rapidez, mesmo com eventuais travadas do sistema em horário de pico principalmente. Então, chega num momento... tuf! Para ali, porque ali não há condição de ser um trabalho mais rápido, mecânico. Não. É um trabalho de decisão, de pensamento, de resolução de um conflito.</p>
IC9: Inovação e mudança na cultura organizacional	<p>DSC9: O projeto se chama "Chegando Junto". Todo mundo junto. A gente teve que integrar todos e então, é uma mudança de cultura para haver uma gestão colaborativa do projeto. Então esse é um exemplo claro aí de uma inovação que surgiu a partir de, né... todas essas mudanças que a tecnologia e a mudança na cultura organizacional, inclusive, com destaque ao planejamento estratégico propiciaram. Já que essa abordagem, ela, do ponto de vista do planejamento, ela concretiza um objetivo importante da área do consumidor, que é zelar pela proteção econômica do consumidor, e na área de comunicação, que é, vamos dizer, é implantar meios de... é... formas de comunicação ágeis e inovadoras.</p>
IC10: Liberdade para trabalhar em qualquer lugar	<p>DSC10: Podemos trabalhar de qualquer lugar. Aliás, de qualquer lugar do mundo. Né? Podemos trabalhar de casa, de qualquer outro lugar.... Basta ter acesso à internet e ter o computador instalado com todo o sistema lá, né, para fazer esse acesso remoto. Então... E essa mudança... a gente viu muito impacto durante a pandemia. Né... Por exemplo, para participar de uma capacitação... Claro que hoje é tudo online, né? A gente consegue trabalhar... A questão do <i>token</i> também, da assinatura. Você não precisa oficiar, né? Então, essa foi outra grande mudança, a questão do ofício, de você assinar digitalmente no <i>token</i>. Isso, assim, é uma libertação gigante, sabe? Você, em qualquer lugar você assina... você consegue fazer tudo, se tiver um computador e uma internet... Entendeu? Então assim, para quem atua numa área de urgência traz segurança e tranquilidade de atuação. Celeridade. Com certeza. Antes, para fazer uma reunião, tinha que pegar carro, tinham de pagar uma diária, pegar avião... Não. Agora você abre o Teams – e todos têm Teams. Podemos estar em qualquer lugar do mundo. A rotina acelerou demasiadamente. É uma economia absurda.</p>
IC11: Atenção a procedimentos normatizados na LGPD	<p>DSC11: Tem a questão da segurança da informação, porque muitas vezes a gente, é... observava como fazer o descarte, por exemplo, de algum documento, é... de uma maneira, quando era esse documento em meio físico. E agora, você tem que adotar um novo procedimento para o descarte dessa informação, inclusive com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são várias consequências que trouxeram a partir, tanto da prática, da adoção da tecnologia, quanto também da própria... do surgimento de nova legislação a respeito.</p>
IC12: Necessidade de capacitação	<p>DSC12: Na verdade, a gente vivenciou isso aqui de maneira muito abrupta. A pandemia, na verdade, nos colocou, nos impôs essa necessidade de... tanto</p>

	de trabalhar com o processo eletrônico. E isso tudo foi implementado de maneira muito rápida, sem uma capacitação adequada, a verdade é essa. A gente não teve, não foi muito bem capacitado para isso. Esse senão é próprio dos órgãos públicos de um modo geral. É que não adianta você ter tecnologia sem você capacitar as pessoas no uso da tecnologia. Ou seja, é um problema também cultural. Porque, cultural em que sentido? Existe uma cultura de você se vira. Né? Ah, então o sistema está aí e você se vira. Tinha que ter uma capacitação no local de trabalho. Então, você pode ter tecnologia, mas você também tem que pensar na capacitação das pessoas.
IC13: Aprendizagem da tecnologia depende do perfil do usuário	DSC13: Depende do perfil. Tanto o servidor quanto o membro ou o ator do sistema de justiça, ele tem facilidade em entender... primeiro, em se capacitar, e segundo, de aplicar o aprendizado, ele vai ter sim uma facilidade e otimizar o tempo. Mas, caso não haja uma familiaridade ou mesmo uma empatia, por assim dizer, com a tecnologia, é... pode ser inclusive um fator de atraso né, nos processos que a pessoa já está acostumada... nas rotinas que ela está acostumada a exercer.
IC14: Trabalho colaborativo	DSC14: Então, ali, não precisa mais encontrar ninguém, é só abrir o sistema. Ele é colaborativo, podemos usar o Teams para produzir colaborativamente. Ou deixar ele ligado ali, no horário de trabalho e por ali as pessoas se comunicam. É, só abrir o Teams. Né? Podemos ir lá no Microsoft 365 online, fazer todo o seu sistema de subdiretórios, etc. e tal. Trabalhar uma peça simultaneamente com estagiário ou assessor... Então, não é preciso estar com os assessores. Eles produzem ali, a gente vai vendo onde eles estão na peça. Isso causa uma flexibilidade e uma eficiência muito grande. Em termos de tempo, em termos de recursos materiais, em termos de recursos humanos. Então, de fato, a eficiência aumenta muito.
PERGUNTA 3: Quais são os tipos de informação que você necessita para desenvolver suas atividades profissionais?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Informação dos processos, doutrina, jurisprudência, legislação e informações oficiais	DSC1: Basicamente as informações dentro do próprio processo, né, o acesso às peças dos autos, e atualizações legislativas e entendimentos doutrinários... Hoje também tudo muito acessado pela internet, a legislação é atualizada a todo momento nos sites, a doutrina hoje muito com <i>e-book</i> também, então, basicamente é isso, doutrina, jurisprudência e os processos, né? Tudo virtualizado. Então, isso, é... de um lado a informação dos casos e, de outro, a informação do próprio sistema de justiça a respeito de como casos semelhantes são resolvidos. E da própria legislação, né? Que é então a jurisprudência, a legislação federal, mas, muitas vezes, uma legislação específica. Uma legislação que é regional ou local. Não é? Utilizamos muito o <i>site</i> do Tribunal, a página voltada para a jurisprudência, a gente consulta também outros Tribunais superiores, né? STJ, STF ou em Tribunais também de 2ª Instância em outros Estados. E acompanhamos também os normativos, tudo que sai. Eventualmente, é preciso de fazer uma consulta aos portais de transparência dos municípios do Estado. Vai... depender daquilo ali que está sob análise, naquele momento. Então, essas são as principais informações.
IC2: Conhecimento técnico para solucionar demandas informacionais complexas	DSC2: Bem, na área criminal, os principais conhecimentos, obviamente, são os conhecimentos, né, de Direito Penal, de Direito Processual Penal. Mas os conhecimentos são muito enriquecidos quando a gente tem uma boa base de cultura geral também, né? Já na área de planejamento estratégico, de Planejamento Institucional, é preciso de acesso a uma gama maior de informações, que passa por um conhecimento, ainda que panorâmico, de todas as áreas de atuação na área finalística. Conhecimento também sobre o organograma da Instituição, uma boa visão de como que a... vamos dizer, a atividade de cada setor da Instituição contribui para que ela, de uma forma geral, possa cumprir da melhor forma possível, a sua missão Institucional. E conhecimentos na área de planejamento e gestão estratégica, para mim, isso... são importantíssimos, né? E também dados, né, estatística, é algo muito útil, né? Para gente qualificar a nossa atuação, é muito importante a gente conhecer a realidade na qual a gente está atuando. A ciência de dados é algo muito importante nisso daí também. Trabalhar com dados é algo que

	<p>potencializa, né? A nossa atuação em diversos setores. Para a área correicional, as informações, vamos dizer assim, são das mais variadas. Né? Porque a gente precisa de informações do contexto, vamos dizer assim, socioeconômico, de maneira geral, informações estruturais das unidades que nós fiscalizamos e informações de conteúdo jurídico, que interfere na nossa manifestação. Já na atuação finalística, é preciso da informação principalmente sobre os casos. A informação sobre cada caso. Informação específica sobre cada caso. Se é de Meio Ambiente; Meio Ambiente, pode ser biologia, engenharia florestal, química. Se é uma questão de Administração Pública, talvez contabilidade. Enfim, conforme o problema, é um tipo de conhecimento, né? Mais do que de informação específica. Porque também muitas vezes a informação está ali disponível. O que falta é capacidade para processar essa informação, que é de uma outra área de conhecimento, não é? O dano coletivo complexo, por exemplo, um dano ambiental, uma barragem de uma mineradora que estoura, é muito complexo, não é? E os danos causados também são complexos porque são danos a pessoas, danos a propriedades, danos ao patrimônio público, e que vão gerando problemas em ricochete, né? Que exige, por exemplo, nos danos pessoais conhecimentos de psicologia, psicologia social, impacto. Agora a gente tem pandemia, impactos da pandemia, né, psíquicos e agravando outras questões. Informações técnicas, né, assim, a gente trabalha muito com informações médicas, né, informações de processo, e tem também atuação judicial, é... as pessoas vêm e declaram... Então, são informações técnicas. Técnicas e jurídicas. Né? Técnicas e jurídicas, assim, porque a atuação não é só extrajudicial. Ela também tem atuação judicial, a gente às vezes tem que judicializar, né? São essas informações, assim. E as informações também que as pessoas trazem. Então às vezes, por exemplo, está em falta um medicamento. Ou, por exemplo, tem um problema num hospital. Mas um hospital, hoje, um grande hospital é como um shopping center. Então tem várias pequenas empresas que trabalham ali dentro. E, aí, vínculos contratuais. As pessoas que trabalham ali dentro, que têm vários tipos de vínculos e vários tipos de responsabilidades. Então, para apurar uma determinada responsabilidade, é preciso uma informação normativa, de regras, do macro até o micro. Que é essa relação contratual e como ela funciona na prática.</p>
<p>IC3: Informações para gestão</p>	<p>DSC3: Porque tem... a gente tem várias situações e que conhecimentos gerais que agregam valor à nossa atuação e, além disso, conhecimentos em gestão são importantes, sabe? Embora o Direito seja a nossa formação, seja uma formação eminentemente jurídica, a gestão, ela está presente em tudo o que a gente faz na vida, né? Desde a gestão das nossas questões domésticas e familiares, mas, no âmbito de uma Promotoria de Justiça a gente gerir bem o nosso acervo, gerir as pessoas que integram a nossa equipe. A gente precisa de informações tanto estratégicas, com relação à tecnologia, à própria gestão, processos administrativos... e legislação de forma geral, claro, sempre.</p>
<p>IC4: Informações para área de comunicação</p>	<p>DSC4: A gente trabalha muito acompanhando a imprensa, tudo que sai na imprensa relacionado com a Instituição e ao contexto político nacional. É... acompanhamos administrativamente, tem um volume muito grande de processos. E acompanhamos também os normativos, tudo que sai relacionado à Justiça Eleitoral e ao Judiciário como um todo. A área de comunicação social acompanha o que está atualizado, desatualizado na intranet e na internet da Instituição. E também mídias, pois tem Facebook, Twitter, Instagram, Flickr e YouTube. Então, a rede social... o que que a gente publica, o que é que publicam sobre a Instituição. E tem a área de comunicação interna da Instituição. Então nós temos um volume muito grande de comunicação interna. Então o fluxo de informação interna é muito grande. É como se fosse uma cidade, né? São 3.000 pessoas... se comunicando o tempo todo. E a gente tem que estar atento ao que está saindo, porque, assim, boa parte dos problemas de comunicação às vezes surgem de dentro. Eles não são só de fora. E, ainda, um contato muito próximo com a gestão da</p>

	Instituição. É preciso ter acesso aos gestores... ao Presidente, ao Diretor-Geral, aos magistrados, né?
IC5: Direito à informação de qualidade	DSC5: A informação é algo de extrema relevância. É... todo cliente que vem. É preciso dar para o cliente tudo que tem de informação a respeito do caso dele. Quais são as consequências de entrar com uma determinada... instaurar uma determinada ação judicial. O que que isso impactaria na vida dele, né? Porque, às vezes, naquele momento ele não entende como sendo algo grave. Mas no futuro isso pode ser. Então, uma informação é extremamente importante. São pessoas que não têm o nível de escolaridade alta, que não têm outro lugar para ir. Então ele merece, já que ele não tem outro lugar para ir, o que ele mais merece é informação. E sair daqui sem qualquer dúvida. A respeito do que vai acontecer.
IC6: Informação em bancos de dados estruturados	DSC6: O enfrentamento da violência doméstica tem as suas especificidades. Então, conhecer o diagnóstico, afirmar a realidade da violência em todo o Estado é muito importante, porque permite batalhar a construção de políticas públicas específicas, o que é muito necessário. Então, conhecendo os dados, é possível trabalhar de uma maneira mais eficaz e que beneficie as mulheres. O boletim de ocorrência é um dado importante, não é? Em outras áreas, como na área de Interesses Difusos e Coletivos, já tem uma necessidade investigativa, de levantar dados de pessoas, de empresas, de notas de empenho e assim por diante. Coisas que o Áduna e o Lins oferecem, por exemplo, né? Na área cível, talvez tenha que acessar outras bases de dados, de adoção, ou de alguma coisa, porque pode ter alguma coisa na mão que ele necessite, né? Na área que investiga pessoas que têm a prerrogativa de ser julgado diretamente no Tribunal – prefeitos por exemplo. Ele já tem toda a necessidade de acessar sistemas como o Áduna, Lins e um monte de bases de dados. Dezenas de bases de dados sobre os mais variados assuntos. Cartórios, certidões, pessoas físicas, pessoas jurídicas, sistemas que possam fazer... por exemplo, do laboratório de lavagem de tecnologia contra a lavagem de... tecnologia contra lavagem de dinheiro... Os sistemas que consigam fazer a organização de dados bancários e de transações bancárias, e possa analisar isso tudo, e assim vai. Então tem uma quantidade de ferramentas de tecnologia da informação, de base de dados absurda, né? Hoje em dia, quase todas as áreas de atuação são muito normatizadas. Todas as atividades são muito regradas, muito normatizadas. E o conhecimento dessas normas, se por um lado a gente tem acesso a bancos de dados mais estruturados, por outro lado, quase tudo que a gente vai fazer está normatizado. E, afora isso, a gente tem a opção institucional de realizar pesquisas nas ferramentas à disposição dos usuários conforme os perfis de autorização.
IC7: Tecnologias para colher informações de oitivas	DSC7: Seria pouca coisa para a gente poder fluir o trabalho. Tem uma tecnologia que está sendo implantada. Tem umas outras tecnologias que são implementadas. Hoje a gente usa o CISCO WEBEX para reuniões com outras Comarcas, para realização de cartas precatórias. Olha como foi mudada a situação. Antes o Oficial de Justiça ia para resolver as questões, etc. Agora não. Pedia-se ao Juiz para ouvir as testemunhas. Agora não. É o próprio Juiz que vai ouvir através da tecnologia. Então, assim, seria o CISCO WEBEX, o ZOOM é muito usado também e as tecnologias que vão sendo implementadas com a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. Né?
IC8: Necessidade de capacitação	DSC8: E, assim, até difícil mesmo de você manter-se atualizado com todas as normas de todas as áreas de atuação que você tem que desenvolver. Né? Fora essas informações gerenciais, vamos dizer assim, né, que diz respeito à própria utilização de todas as ferramentas que normalmente não são veiculadas de maneira adequada. Normalmente, quem desenvolve os sistemas, até para não ser acionado de forma repetitiva para capacitar os usuários, tem a ilusão de que vai fazer a cartilha de um passo a passo de como que aquilo funciona e que o mundo moderno permite que uma pessoa pegar, tipo assim, “Vou olhar o manual desse produto”, né? Bom, nós precisamos é de capacitação, né, porque esses programas vão se atualizando e vão trazendo novas funcionalidades. Então, também, nós temos que

	começar a usar essa tecnologia para essas novas realidades. É preciso que, a cada nova tecnologia que seja implementada, nós sejamos capacitados.
IC9: Excesso de informação	DSC9: Ah, hoje em dia, você tem que ter essa gama de informação na tua mão o tempo todo. E você tem, né? Tem o Google, tem tudo isso. Todas as ferramentas de busca. A cabeça da gente já não é capaz de dar conta da informação, você tem um entrave informacional e ele não está imediatamente disponível, você tem uma crise ali que não é criada pela falta de informação. É criada pelo excesso de informação. Quer dizer... Então, tem tanta informação e tantos sistemas para lidar.
IC10: Tipologias de informação	DSC10: Tem vários tipos de informações. Você tem informações internas. Da atuação da Instituição, que são as manifestações da Instituição. Você tem interna do próprio órgão, né? E, muitas vezes, informações externas. Então, ou seja, no aspecto de informações, é possível colher uma manifestação de um outro Ministério Público, ou de um Tribunal, ou de uma doutrina, de alguém, que são informações que pode colher. São internas e externas. São um âmbito que existe. Outras informações, quantitativas e qualitativas. Que é outra divisão. Então, você tem informações quantitativas, assim, de dados, né, que chegam. A quantidade de recursos. Quantos recursos chegaram aqui. Quantos processos chegaram. Quantos recursos foram interpostos. Quantos processos chegaram para contrarrazões. Quantas razões fizemos. Então, você tem informações quantitativas de números. E você tem informações, que são extremamente importantes, qualitativas, de conteúdo, que chegam até nós. Às vezes, uma decisão importante que nós vamos aperfeiçoar o setor. Às vezes, um artigo que foi publicado, né, que traz uma ideia nova, uma tese nova. Né? Então, você tem informações interna e externa, quantitativas e qualitativas. São variadas as informações.
PERGUNTA 4: Quais são as principais fontes de informação utilizadas nos processos/atividades de sua área de atuação? Você sabe como acessá-las?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Peças dos processos	DSC1: É... a principal fonte é o próprio processo. Basicamente os dados e informações que se encontram no processo. Aquelas peças técnicas que estão ali. Que ele já vem pronto, na 2ª Instância, a gente não tem muito como fazer investigações. Porque, na 1ª Instância a gente teria mais fontes, mas a gente não tem uma organização institucional para ir buscar essa informação. E você tem outras informações que nos chegam fisicamente, nos processos. Queira ou não queira, estou sendo informado quando você é intimado. É uma informação... que você está tomando de um posicionamento de um Tribunal, em um processo. Você tem aquelas que sejam físicas e tem os processos virtuais também. Porque queira ou não queira, você está sendo informado de uma decisão. Você está se informando de uma decisão. E hoje, por exemplo, no STJ e no Supremo, essas intimações, essas informações que chegam são todas virtuais, com o uso das novas tecnologias. Né? Os recursos são interpostos virtualmente, de imediato.
IC2: Sistemas de informação, bancos de dados e painéis de <i>Business Intelligence</i>	DSC2: Bom. Hoje, sei lá. 99% das informações, elas são acessadas ou por via dos próprios sistemas institucionais ou por meios eletrônicos. Mídias sociais, bancos de dados, <i>sites</i> oficiais. Elas estão disponíveis dentro das próprias... plataformas que servem de suporte para o desempenho dessas próprias atividades. As principais fontes são, pela via informacional, né, da rede de computadores ou na nuvem, né, hoje muito utilizada e também nos próprios procedimentos que espelham os sistemas que estejam disponibilizados para a utilização. A exemplo do SEI... hoje, né? Também o SRU, o MPGoogle, o MPe, o Office 365, enfim, os sistemas institucionais disponíveis dentro do sistema intranet. Essas ferramentas todas que a gente tem internamente nos auxiliam de outra forma para gerir todos esses processos que a gente está lidando. Então, com a esperança de que tudo seja digitalizado e vá para ao MPe e para que nós possamos ter todo o gabinete virtualizado. Porque uma parte do gabinete é ainda em autos físicos. Para uso interno, já tem um banco de dados aqui também bem amplo e muito rico em informações. Mas sempre está surgindo algum julgado novo, alguma decisão nova, seja do STF, do STJ que a gente precisa recorrer, né? Painéis BI

	<p>também são muito importantes. E a gente os utiliza com constância. Além também das bases de ocorrências policiais. Hoje a gente tem muito acesso. A gente tem também os processos eletrônicos. Então, o campo de informações é muito vasto. Outra fonte de informação importante é o Áduna, que é... grande base de dados que foi desenvolvida no GSI, que permite acesso a um grande campo de informações que podem auxiliar bastante, né? Principalmente informações sobre atualização de pessoas físicas e jurídicas. Muitas vezes são úteis nos processos. Então nós temos que registrar isso também. Acessos a cursos por meio de capacitação institucional. O SEI não é judicial, é administrativo, mas, acaba que também. No SEI tem acesso... acesso tudo. No TJMG, as fontes, além das próprias peças do processo... que aí, nesse sentido, através do acesso ao JPe, né? Que... é o programa da Justiça na 2ª Instância, às vezes, há o PJe, que é o programa da 1ª Instância e sistemas específicos de dentro do Tribunal, internos. Que é o SIAPE, o sistema THEMIS também, que é mais usado pelos Desembargadores.</p>
<p>IC3: Sites de legislação, atos normativos, doutrina e jurisprudências</p>	<p>DSC3: As fontes de informação são variadas. São essas informações de repertórios da área jurídica. Doutrina e jurisprudência, né? Como a gente trabalha na instituição jurídica, né? Obviamente a gente trabalha muito com textos legais, com textos normativos, resoluções. A maioria desses textos legais são textos, vamos dizer, da própria Instituição que a gente consegue localizar no MP Normas. A gente tem o site MP Normas. Os materiais referentes a planejamento estratégico, plano geral de atuação. Para quem está na atuação clássica, né, a gente tem as leis afetas à área, no caso de Direito Penal, Processo, os Códigos, a própria Constituição. São materiais importantes de informação. Jurisprudências principalmente do TJMG, né? E, em geral, alguns repositórios, alguns de... a jurisprudência dos Tribunais, etc... mas basicamente, são essas... Que, vamos dizer, geralmente quando a gente vai manejar, né, interpor um recurso na atuação como Promotor, isso vai para a 2ª Instância nossa. Então o TJMG é a grande fonte, mas, a gente tem outras fontes, os repositórios de jurisprudências, né? O STJ, o STF e Tribunais de outros Estados. Os sites dos Tribunais estaduais no Brasil, que a gente faz muita pesquisa e, principalmente, o site do Governo Federal, que acessamos a busca das leis federais. Planalto. Planalto também... para verificar a legislação mais atual, né, para ver se houve alguma modificação legislativa. Então, a fonte primária, onde a gente analisa leis é o site do Planalto. É... Às vezes, pesquisas, regimentos internos, que dizem de atos internos do dia a dia. Isso tudo está, vamos dizer, bem disponível hoje na... na internet.</p>
<p>IC4: Internet e mecanismos de busca</p>	<p>DSC4: Bom. É basicamente internet, o primeiro ponto, mecanismos de busca, né. Sem o Google ninguém sobrevive. Já não é nem uma fonte específica. Por exemplo: você não vai mais no STF, no STJ ou nas revistas dos Tribunais. Você vai no Google. E o Google realmente dá um leque de possibilidades. Dali para frente você começa a pesquisa naquilo que te interessa. Então, quer dizer, a primeira ferramenta à mão é o Google ou outra qualquer. Yahoo ou o que seja. As leis vão mudando e tal. A gente vai se informando para saber quais foram as mudanças. Mas essas principais fontes... é a lei. É. É a legislação. Né? A gente acessa aqui pelo próprio... pela internet, pelo Google, né? Pelo site do Planalto, né? Essas alterações, elas já vêm mencionadas lá. A lei... Porque, gente, todo ano, todo mês pode vir uma nova lei. Aí a gente procura lá no CPC, no Código de Processo Civil, no Google, e, às vezes, dependendo do que for, a gente faz outra pesquisa em outros sites, né? Então, assim, tem tanto a fonte de informação pessoal como as leis, a jurisprudência, que estão no celular ali. E, fora isso, alguma legislação mais específica ou alguma consulta, assim, geral mesmo à internet, né? De uma informação a respeito de um município específico, alguma coisa assim, aí a gente recorre à internet. A gente acessa facilmente, né?</p>
<p>IC5: Livros impressos</p>	<p>DSC5: Livros que ainda são físicos. Mas só que o livro, ele às vezes quando você não tem uma... novas edições, você não consegue manter bem atualizadas, você busca na internet as atualizações. E livros hoje, já assim mais em último lugar. Não é a primeira opção. E assim, a biblioteca mesmo</p>

	na sua atividade tradicional, se não for a própria consulta, sei lá. Para a atividade profissional, hoje ela é próxima de zero. Vamos dizer assim.
IC6: Pessoas como fonte de informação	DSC6: Informações através da rede é... da academia. A questão dos artigos, né... jurídicos, enfim... Acaba que você consegue ter as fontes, né... participar dos grupos onde há publicação ou a indicação de que há uma publicação de uma matéria que é do seu interesse. Há também essa troca de informação aqui dentro do gabinete, ela é constante, sabe? E... assim, a gente consulta com colegas, que não deixa de ser uma fonte de informação. Como hoje, aqui. Né? Que alguém trouxe... que veio, compareceu e inclusive abriu o celular e "Aqui ó, tem essa decisão aqui, entendeu"? Foi uma fonte pessoal e informal, né? Se a gente quer saber se um medicamento é padronizado, aí liga no setor de assistência farmacêutica do município. "É padronizado, não é?" E assim, às vezes, também acessar o CAO para saber alguma demanda, entendeu? Então, assim, quando chega uma demanda, a gente sempre colhe a outra informação, né, da outra parte. Seja município, seja Estado. Então, são essas as fontes de informação, assim. Então, às vezes, a pessoa vem, "Ah, eu não estou conseguindo o medicamento". A gente vai primeiro verificar com o município, instaurar um procedimento, então, é basicamente isso.
IC7: Mídias e imprensa jornalística	DSC7: É... muito... jornais, acesso a sites de notícias. TV, acompanhar pelo <i>clipping</i> .
IC8: Redes sociais	DSC8: Bom, a gente consulta as redes sociais, os provedores de busca, enfim... Tudo que está disponível aqui nós procuramos consultar, utilizamos muito aqui no nosso dia a dia, né? Até mesmo rede social, como nós temos servidores de uma faixa etária às vezes... é... gente que está próximo ali da aposentadoria, eles usam muito Facebook, mas não têm mais facilidade com outros.
IC9: Fontes oriundas de outros órgãos	DSC9: Você tem fontes que chegam de informação de outros órgãos. Né? Que são aquelas, por exemplo... às vezes tem boletim informativo. Outros boletins dos Tribunais superiores, né? Então, você tem essas fontes aí de órgãos oficiais, que chegam até nós. E que também são critérios para tomadas de decisão.
IC10: Sabe acessar com ajuda eventual	DSC10: Ah, são muitas fontes, né? No geral, esses sistemas são bem intuitivos, né? A gente procura pegar um tutorial, quando tem alguma dificuldade.... O Office 365, o SEI... são sistemas bem intuitivos. Mas tem sistemas mais complexos, que aí, a gente precisa dar uma olhadinha lá no tutorial... A gente tem assessoria que ajuda. Porque, às vezes, por exemplo, acessar uma decisão no Tribunal de Justiça. Aqui o sistema é um pouco pior do que o do STJ. Você demora muito mais para você fazer um protocolo de um recurso no Tribunal de Justiça de Minas... que o STJ é tão simples, é tão maravilhoso o sistema que na hora... é tudo tão didático, né? No Tribunal não. Aí... É cheio de... você tem que permitir isso, permitir aquilo, e autorizar isso e autorizar... Então isso demora. Então, é uma perda de tempo, né? Então, tem... uma assessoria que... que é mais capacitada em termos de informação. Sempre tem um servidor mais capacitado que acaba nos ajudando. Porque, não temos esse tempo todo para se informar de todas essas novas tecnologias.
IC11: Não sabe acessar todas as funcionalidades do buscador de jurisprudência	DSC11: Sem nenhum problema. Mas a gente não consegue utilizar, por exemplo, nos buscadores dos Tribunais, todas as ferramentas que são fornecidas. Há ferramentas que podem otimizar essa pesquisa. Algumas chaves mesmo de pesquisa. Às vezes, uma palavra que você coloca, um sinal, um símbolo... só para ideias. Porque às vezes a gente vai procurar crime, homicídio, é... sei lá... qualificado. Aí a gente joga isso e aparece de um modo. Se a gente coloca com um "E" maiúsculo na frente, aparece de outro modo. Colocando mais ou menos na mesma pesquisa. Então, são ferramentas que a gente não domina...
IC12: Informações sem categorização de nível de relevância	DSC12: Então, é assim. O usuário finalístico que depende mesmo dessas informações e do fluxo de informações, ele não consegue acompanhar o que acontece, porque não há uma categorização do nível de relevância das informações. Ele recebe informações muito relevantes por meio de informações que são, vamos dizer assim, propagandísticas, que não são

	<p>essenciais. Então, às vezes, informações essenciais que são relacionadas à atividade dele, ou são instrumentais para as atividades dele, ele não percebe que aquilo é uma coisa que vai impactar o cotidiano ou que está à disposição dele, até para melhorar a atividade dele. Porque ele não consegue entender, né? Assim, ele não consegue fazer uma categorização das informações que estão circulando ao redor dele. Sim, é muita coisa e elas não têm essa categorização, nem de relevância e nem de pertinência. Né? As informações, elas circulam de maneira, vamos dizer assim, com o nível de tratamento da informação indiscriminado. Uma informação que diz respeito à atividade finalística, ela circula pelo mesmo canal e com o mesmo nível de prioridade, relevância e especificidade do que uma informação sobre um feriado. Né? Até porque eles chegam pelos mesmos canais, com o mesmo tipo de comunicação visual e eles pouco esclarecem e normalmente eles indicam um passo a passo que a pessoa, ela prefere, às vezes, delegar aquilo.</p>
<p>IC13: Resistência ao uso da tecnologia</p>	<p>DSC13: Em geral, o acesso as pessoas conseguem ter e funciona bem. A dificuldade de fonte de acesso, eles têm mais dificuldades com inovações. Isso aí a gente nota na Instituição como um todo. E esse problema talvez vá se agravando mais, quanto mais distante desse mundo de informação tecnológica a pessoa está sob o ponto de vista geracional, né? Ou até da sua familiaridade mesmo. Tem gente que não gosta muito do suporte eletrônico para as coisas. Não está familiarizado com isso. Até porque a comunicação é muito dinâmica, por exemplo, para mídias sociais, para suporte de comunicação fluida, rápida, né, ou para jogos, por exemplo. E é completamente diferente o nível de circulação de ambiente eletrônico do que é necessário para o desenvolvimento de trabalho intelectual, vamos dizer assim, ou de maior profundidade ou de maior extensão. Então, também não quer dizer que é porque a pessoa é mais nova e está acostumada com computador, que ela vai se adaptar... com facilidade a um determinado sistema. Depende da linguagem do sistema e depende do tipo de atividade que você desenvolve naquele sistema. Agora, é claro que as pessoas que são mais distantes do mundo tecnológico, que já não têm muita vivência com isso, aí vão enfrentar mais dificuldade ainda. E, aí, ela vai criando sempre uma barreira. Fala: "Ah, eu não dou bem com essas coisas". E as coisas vão ficando um pouco mais complexas e, aí, ela fala assim: "Não vou mexer com isso". E, aí, ela coloca uma barreira ou resistência e perde a curiosidade de, assim, formar e fica dependente de outras pessoas.</p>
<p>PERGUNTA 5: Quais são os parâmetros que você emprega para selecionar informação de qualidade no exercício de sua atuação?</p>	
<p>Ideia Central (IC)</p>	<p>Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>
<p>IC1: Usar fontes oficiais</p>	<p>DSC1: Ah... o parâmetro... a gente procura olhar os <i>sites</i> oficiais, né? <i>Sites</i> governamentais. A oficialidade das informações, né, a gente tem evitado cada vez mais essas fontes não oficiais... Porque a gente sabe como que as informações falsas têm circulado. Então, basicamente nos orientamos pelos <i>sites</i> oficiais. As informações de qualidade vêm muito pelos órgãos oficiais, seja de legislação ou de jurisprudência. A gente não se baseia em matérias ou fatos ligados a outros canais de comunicação. Seriam só os órgãos oficiais ligados ao Judiciário, ao Ministério Público e ao Governo Estadual, Municipal e Federal, né, no caso. 90%, órgãos públicos. Esse é o parâmetro de qualidade. Informações emitidas por órgãos públicos. Então, são <i>sites</i>, <i>sites</i> normalmente governamentais. Então, muito STJ, STF, Planalto, Tribunais estaduais, o próprio Tribunal Federal. Por que uma coisa é você encontrar uma informação na internet sobre alguém. Outra coisa é abrir o <i>Áduna</i>, e você saber que aquilo ali são os dados que vieram da Receita Federal. Então, você, por ser da Receita Federal, ainda que essa informação esteja defasada, você tem uma confiabilidade maior nessa informação. Porque vem de um órgão que a pessoa, para fazer um CPF, para fazer um CNPJ, ela tem que ter um mínimo de consistência naquela informação para que ela possa ser cadastrada lá, né? Então, não quer dizer que o endereço da pessoa ainda esteja válido. Mas, pelo menos, supõe-se que, naquele momento que ela colocou aquilo ali, então, aquele é o nome, aquele é o CPF, aquela é a data de nascimento.</p>

	<p>Então, de onde é a fonte, significa que tem uma qualidade maior naquela informação quanto a alguns aspectos. A correção do nome, a correção do CNPJ, do CPF, alguns dados. Se é uma empresa, a data de abertura daquela empresa. Porque, senão não tinha tirado o CNPJ. Você pega a fonte Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais. Você pode ter uma confiança maior quanto ao endereço. Porque, para a pessoa ser eleitor, você tem uma confiabilidade dentro de um tempo daquele determinado registro eleitoral foi feito, daquela pessoa, né? Então, aí você... talvez aqueles outros endereços que ela deu sejam falsos. Mas esse aqui de eleitor talvez seja verdadeiro. Porque ela pode ser chamada... Então, ou seja, você vai cruzando informações. Você pega a nota de empenho. Ah, notas de empenho quem gera é o seu próprio órgão. Você pode ter desconfiança que eles podem ter lançado um dado errado. Mas você, para lançar uma nota de empenho, então, a gente vai confiar na nota de empenho que está no Lins. Porque ele puxa esse dado no Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas recebeu porque o órgão lá foi obrigado a prestar contas. Senão suas contas são declaradas como contas irregulares.</p>
<p>IC2: Checar autenticidade das informações</p>	<p>DSC2: Informação de qualidade... A origem dela. Então, por exemplo, a gente não usa nenhuma informação que não consiga confirmar a origem ou a fonte. Então, por exemplo, informação em grupo de estudo. "Ah, tá, o STJ falou isso". Então, a gente vai e confirma a fonte. Então a gente pode até usar WhatsApp, tudo como meio de receber uma informação. Mas, todas elas a gente confirma a origem, a autenticidade. O Tribunal de origem. Ah, sempre checar. Toda a informação que a gente obtém de forma digital, procura fazer a checagem para poder utilizá-la como argumento, porque é muito desastroso, né, você pegar uma informação, não checá-la, usá-la como argumento e depois ficar comprovado que essa informação é mentirosa. Então, tem que ter essa cautela de toda a informação colhida digitalmente, nós fazemos a checagem. É muito de tentar não passar adiante nada mesmo se não é uma informação que a gente já checou ali na sua instituição. É... desconfiar primeiro. Checar a fonte original. Então, assim, a gente tem que peneirar a informação, né... E assim... buscar a verdade, assim... da informação, né? Nós telefonamos, mandamos e-mail, mandamos ZAP, pedimos para a polícia verificar... Enfim, todas as funcionalidades que estão à nossa disposição, nós pedimos. Os oficiais... Enfim, tudo que dá para checar a informação, nós utilizamos. Porque, dentro da própria Instituição, a gente já teve problemas relacionados a isso. Desinformação interna. Porque as pessoas falam assim: "mas, aqui, fulano falou isso". Vamos ligar para fulano e entender o que que ele falou? E aí a gente descobre que não era bem isso. Então... é... na verdade, é raciocinar antes de passar qualquer informação adiante e buscar o elo daquilo anterior, né? Não tirar do contexto. Porque é o que é muito feito, é construído em cima de contextos... é... você tira do contexto e ainda coloca outras informações que, às vezes, você está trabalhando com informações verdadeiras, mas concatenadas de uma forma que torna uma meia verdade e te conduzem para uma informação que não é bem o que era originalmente. Então, as conclusões que colocam em cima de falas é que é o grande perigo. Então a gente tem que estar sempre atento à construção de um discurso que vai perpassando aí e não levar adiante, né?</p>
<p>IC3: Credibilidade de autoria da fonte</p>	<p>DSC3: É... a fonte da informação e a estrutura como ela é disponibilizada, né? Normalmente as informações, elas são utilizadas para fins de um... como um meio de um processo... decisório, né? Então, elas subsidiam a tomada de uma decisão. Então, realmente a questão da confiança da informação é fundamental para que a tomada de decisão seja devidamente acertada. Procurar fontes balizadas, vamos dizer, fontes de informação que já sejam consagradas aí dentro do senso comum, como fontes sérias de...de informação para a gente reduzir ao máximo o acesso e utilização a informações distorcidas, né? É, o principal é fonte. Buscar de fontes confiáveis. A gente procura buscar essas informações sempre na jurisprudência, no Tribunal, que é muito confiável. A dos Tribunais superiores também. Em relação a, por exemplo, doutrinas e tal, a gente busca artigos</p>

	<p>científicos de/ou doutrinas de pessoas já renomadas, assim, na área. É principalmente a credibilidade do autor, é... é o primeiro ponto e essa credibilidade, ela é construída é... pelas teses muitas vezes que ele defende né, e também pela sustentação dessas teses. É... você verifica se a comunidade em si, ela está realmente dando uma sustentação a esse posicionamento. Às vezes têm algumas revistas eletrônicas que trazem alguns artigos interessantes. E, aí, a gente procura obviamente aqueles de maior credibilidade, que a gente já conhece para poder servir de base para formação das nossas decisões aqui. Mas, normalmente, sempre a gente prima pelos sites que já são conhecidos, né? Então, esse é o primeiro ponto, né. Então, basicamente é isso. A busca por fontes.</p>
IC4: Atualização da informação	DSC4: É... Varia também a época que foi produzida, né? Porque hoje muda muito rapidamente. Então, olha, é... buscar, né, informações que sejam atualizadas, né, principalmente, considerando aí a alteração do Código de Processo, né? Porque o Código de Processo Civil, que teve essa alteração recente, em 2015. Então, tem que ter muito cuidado, porque existem dispositivos que já não se aplicam, então, um parâmetro decisões que sejam atualizadas, né... que estejam de acordo com a legislação vigente no momento. Né? Então assim, o parâmetro é esse. E a atualização da informação e também a fonte, né?
IC5: Checar posicionamento jurídico integralmente na fonte original	DSC5: E até para ver... se aquele conteúdo da ementa bate, porque é muito comum ter uma interpretação que, às vezes, que a pessoa divulgou como notícia e você vai olhar no voto e a interpretação dada pela pessoa que te enviou é completamente diferente do que realmente foi entendido. Então, tudo o que a gente recebe vai ler a origem, da onde saiu. E não ler só a ementa. Ler o voto inteiro para se situar. Porque, às vezes, a ementa ela é genérica e a situação lá é específica, não é? E a gente tem que tomar cuidado. A gente lê tudo. Porque fazer uma citação de forma leviana é perigoso, né?
IC6: Checar a linguagem em vários formatos e mídias	DSC6: A primeira coisa é a linguagem, né? E a gente atua muito na questão de olhar a origem. Primeiro: de onde veio? Depois: isso foi tirado de contexto? Como é que é o todo, né? Às vezes só vem uma parte. E essa parte estava onde, né? Então, tentar entender o todo. Isso é muito... um exercício que você faz. A linguagem que veio também, porque às vezes com a linguagem só você já desconfia, já chega à conclusão de que não parece verdadeiro. A questão da edição... vídeos, especialmente, tem que ter um cuidado porque hoje, você tem tanta tecnologia que é possível transformar, às vezes, a fala de uma pessoa. Então, a gente tem olhado com muito cuidado o vídeo, áudio. Primeiro olha de onde veio, a linguagem que está escrita, se não foi retirado de contexto, qual o discurso que estão tentando passar com essa informação; por quê que a gente está recebendo isso neste momento, né? Nacionalmente... Aí, olhar o todo das informações que estão circulando. Por quê que essa informação chegou aqui? Tentar olhar se está querendo nos influenciar a tomar alguma postura, alguma atitude. Então, é muito... não passar para frente antes de olhar tudo.
IC7: Parâmetros dependem do tipo de dados	DSC7: Ah, tem uma outra base de dados lá que é a base de dados do comércio. Então, que foi puxada para dentro do Aduna, que é uma dessas bases de dados que o comércio usa. Então, se você tem um telefone aí, e aquele telefone coloca ali WhatsApp, porque a Receita Federal não vai registrar isso. É... Justiça Eleitoral não vai registrar esse dado. Então, quanto a... é provável que esse telefone seja dessa pessoa mesmo. É ter essa pessoa com esse CPF, está inscrito no WhatsApp, ou porque fez uma compra no comércio. Então, é provável, né? E, talvez, esse endereço que tem aqui, da base de dados do comércio, seja a mais exata. Porque se ela comprou alguma coisa lá é porque ela quer que o produto chegue. Não é verdade? Às vezes, nem é o endereço da Justiça Eleitoral, vai ganhar onde ela está realmente recebendo um produto ou o serviço que ela contratou. Então, quanto ao endereço ser um WhatsApp, talvez você confie mais nesta fonte. E assim vai. Determinadas fontes são mais qualificadas sobre determinados dados. É essa a questão. Né? Ou seja, determinadas fontes, elas estão mais, em razão das

	suas... da sua competência, elas têm um dado de melhor qualidade sobre aquele determinado assunto.
IC8: Conhecimentos gerais e intuição	DSC8: Parâmetros para selecionar informação de qualidade, a utilização de ferramentas tradicionais de acesso à informação, é... no caso da mídia, e falando aí que a gente tem que ter também esse... é importante a gente ter um bom repertório de conhecimentos gerais, né? Então a gente tem esses critérios e o próprio conhecimento geral acaba fornecendo a quem pesquisa filtros importantes no momento de distinguir se uma informação, se um dado é consistente ou não. A gente vai olhando e vai vendo o que que você tem... porque é tanta informação que você tem que ter um <i>feeling</i> para ver o que de fato presta e o que não presta. É no seu... <i>feeling</i> mesmo. Como nós não temos um fluxo prévio do que chega, a gente trabalha muito assim, é pouco sistematizado e mais intuitivo. Simplesmente deletar, ignorar a informação que não tem absolutamente nada a ver e nenhum impacto no trabalho.
IC9: Aplicabilidade prática da informação	DSC9: Em segundo ponto, também a questão da aplicabilidade. Porque a gente também não pode ser muito... tratar só da questão teórica, mas também tentar a ... como a gente fala, aplicar realmente o conhecimento à realidade.
IC10: Checar com profissionais de outras áreas	DSC10: Aqui, muito é lei seca, né? Então, lei seca. É muito caso muito simples. Divórcio... quando envolve uma questão mais técnica, aí a gente busca outras fontes. Né? A gente busca até outros profissionais da arquitetura, da engenharia.
IC11: Uso do teste de fatores para tomada de decisão	DSC11: Ah, os parâmetros são... a gente fixa teste de fatores gerais. E tem teste de fatores especiais para você selecionar as informações. Então, quando chega um processo, a gente vai vou fazer um ciente do processo. Ele está trazendo uma informação de uma decisão do Tribunal. Então, nós desenvolvemos conjuntamente teste de fatores. Então, faz seleção. Então, chega uma informação; “ó, essa decisão - a primeira coisa – há sucumbência? Nós perdemos”? Não. Se ganhamos, ótimo! Então, já ganhamos, o recurso vai voltar para a base e não tem muito o que preocupar, porque a execução vai se dar em outro âmbito. Então, a gente toma ciência, consta que nós ganhamos o recurso. Agora, quando há sucumbência. O recurso... ou... a sucumbência é parcial ou é plena, ou é total... quando há sucumbência: “ó”. Aí a gente vai fazer um ciente qualificado. Então, qual é o critério na aplicação desse teste de fatores? Se for recorrer, qual é a utilidade desse recurso? Tem utilidade prática? Porque, às vezes, a gente vai recorrer de uma pena de 8 anos, vai aumentar 1 mês. Não tem utilidade prática nenhuma. Perto de 8 anos, né? Segundo: às vezes a gente vai recorrer e não tem, o que nós podemos falar, impacto social. Porque a gente vai recorrer, mas aquilo ali já vai estar prescrito. Entendeu? Ou é tão insignificante a questão, que não há utilidade. É um furto aí de R\$30,00, para que levar uma causa dessa, provocar o STJ. Então, primeiro, tem que ter relevância social e jurídica da postulação, do recurso. Outra: a gente tem que verificar também os riscos. Ou seja, não há risco de levar essa causa. É uma causa ruim para o STJ ou para o Supremo, enfim. Ter uma decisão, um precedente contrário à tese institucional. Às vezes a causa é ruim. Outro: há risco de prescrição? Ou seja, vai demorar tanto o STJ julgar que nesse período pode ter prescrição? Então, é melhor não recorrer e esperar o trânsito em julgado? Outra: qual é a nossa capacidade? Não podemos recorrer de tudo. Se o recurso não é tão importante, a gente não vai recorrer porque isso também foge da prioridade em termos de capacidade recursal. Isso são testes fatores de seleção, de utilidade teórica e prática... de capacidades gerais. Agora, nós desenvolvendo internamente testes de fatores especiais por matéria. Por exemplo, no furto, quando recorrer, ou não recorrer? No tráfico, quantidade de droga. Então, nós temos testes de fatores, que são desenvolvidos gerais e especiais para a tomada de decisões. É. E é óbvio que isso possibilita, a partir da aplicação, uma filtragem recursal, uma postulação responsável aos Tribunais superiores. Muitas vezes um ciente qualificado num recurso. Então, nós temos parâmetros. Assim, para selecionar informação e para tomada de decisão
IC12: Priorização de uso de tecnologia	DSC12: Então, é preciso também ser seletivo no que que a gente utiliza. Então, por exemplo, hoje, é muito frequente usar o Teams como ferramenta

inadequada reflete falta de capacitação	de organização das informações e compartilhamento de coisas. Mas há o problema de você vir com sucessivas alternativas, vamos dizer assim, sem ter o tempo adequado para que as pessoas assimilem qual é a funcionalidade e a potencialidade daquela ferramenta que está sendo incorporada. Que é até um desperdício de tempo e dinheiro em relação à gestão. Quer dizer, a gente adquire o licenciamento de uma empresa de informática, como a Microsoft, que é um licenciamento caro, de uma ferramenta espetacular que é o Office 365. Colocar o Teams como uma ferramenta das mais centrais, vamos dizer assim, para gestão de equipes e para fomentar o trabalho das unidades e utilizar nuvem, por exemplo, para aliviar a capacidade de armazenamento institucional, etc. Mas, se a gente não tem o tempo adequado e não domina os modelos adequados, em termos de planejamento e de gestão, para transmitir essa informação, para que as pessoas assimilem essa mudança de que ali é o seu novo ambiente virtual de trabalho. Tipo assim, tudo, no final das contas, é uma gestão inadequada de tecnologia da informação. Né?
IC13: Não sabe dizer	DSC13: E10: Sinceramente... Não, não saberia dizer. Que na verdade... a gente pega... mais, como fala, assim, a lei seca mesmo. Porque a gente chega lá com as ordens judiciais, a determinação judicial, pega lá e faz o que ela pede. Não tem um parâmetro assim. Não, porque geralmente, como que acontece... quando a gente segue lá, por exemplo, a questão do despacho, geralmente já vem ordenado, né? Uma sequência né? A gente vai dando sequência mesmo.
PERGUNTA 6: Como ocorre a organização, o uso e a difusão da informação dentro da instituição? Você poderia dizer se o fluxo informacional na instituição é adequado?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Fluxo informacional é adequado	DSC1: O Tribunal, ele é muito eficiente nesse sistema de informação. Porque a informação que a gente recebe, por exemplo, no gabinete. Nós temos um grupo, a gente recebe a informação e compartilha, né? Mas toda vez que compartilha verifica a origem, né? E o Tribunal tem um... Ele repassa para a gente aqui, ó... Secretaria de Comunicação, que eles vão passando o repertório de jurisprudência por e-mail. Né? Aí é do próprio Tribunal de Justiça. Eles mandam um e-mail com as jurisprudências mais recentes para a sua caixa. Que interessa, é o próprio Tribunal repassando atualizações. O e-mail funcional, eles também encaminham demandas para a gente também através desse e-mail funcional. Tem uns canais de comunicação, através de WhatsApp. Um WhatsApp institucional, que encaminha os avisos referentes ao cargo. Né? E as coisas mais amplas do Tribunal, é... o Tribunal divulga através do <i>site</i> . Todo dia o <i>site</i> do Tribunal é bem atualizado e divulga notícias lá. Nós temos aqui o <i>site</i> do Tribunal que disponibiliza para nós todas as informações necessárias. Então o Tribunal, ele tem muita preocupação com essa questão da informação, sabe? De pode proporcionar ao servidor e às pessoas que utilizam as páginas, sejam advogados, partes, enfim, pessoas interessadas em conhecer como funciona o Tribunal. E, assim, de uma forma muito didática, muito clara, muito transparente, o que facilita bastante o entendimento das pessoas. Então, dentro do <i>site</i> do Tribunal... é um <i>site</i> muito completo, muito autoexplicativo, contém os atos normativos, tem a publicação diária do DJe, né? Que a gente pode consultar, porque aí tem a parte administrativa, a parte judicial mesmo, né? O <i>site</i> do Tribunal, que é um <i>site</i> público. E, aí, dentro... e aí todas essas informações estão nele. Está na página principal, assim. Com os atos normativos, calendário, jurisprudência. Tudo tem acesso ao público direto. Consulta dos processos e tal. E aí, dentro deles tem a intranet, que aí seria de um uso mais restrito. que também nos possibilita fazer... é... solicitar várias demandas administrativas dentro do próprio Tribunal. Além da plataforma da intranet tem o SEI também, né? Que é um sistema utilizado aqui internamente no Tribunal. Permite também acesso a dados administrativos não só para servidores mas para os Desembargadores também. E, também, nas dependências aqui do Tribunal, você tem sempre alguns murais trazendo algumas informações sobre cursos, sobre pesquisas, sobre algum projeto que o Tribunal tenha, né? De parcerias

	com instituições. Enfim, então isso chega para nós de uma forma bem clara, bem rápida. Tem panfletos, para afixar na entrada dos prédios...
IC2: O fluxo informacional pode ser aperfeiçoado	DSC2: Olha, tudo é um pouco incipiente. Tudo é um pouco novo. Mas está acontecendo de forma, assim, muito rápida. Hoje não se comunica mais no TJ se não for pelo sistema SEI. Tudo agora é pelo SEI. E as informações chegam a todo momento, o tempo todo. Então, assim, se a gente está cadastrada num determinado órgão de trabalho; tudo que é direcionado para esse órgão, todos os funcionários têm acesso e podem tomar conhecimento daquilo.
IC3: Excesso, inespecificidade e redundância informacional	DSC3: O fluxo de informação na Instituição, no Ministério Público em geral, ele melhorou muito. Não há dúvida, né? Mas ainda ele precisa ser aperfeiçoado. Nós temos muita dificuldade de ter um fluxo de informação que chegue a quem necessita, que chegue de forma didática e organizada e em tempo real. Hoje o que que está acontecendo? Assim, como essa dificuldade... que o Ministério Público é uma instituição extremamente complexa. Porque aqui se atua em tudo. Se atua no Crime, se atua no Meio Ambiente, Saúde Pública, Patrimônio Público, se atua na Criança e Adolescente, na Educação, no Controle de Constitucionalidade, nos Tribunais superiores. Se atua em tudo na vida da sociedade. E isso, assim, exige um grau de organização, de planejamento administrativo, inclusive, funcional enorme, que nós estamos aprendendo, porque nós não temos formação de gestão, né? A Instituição melhorou muito? Melhorou. Bom. O que tem acontecido hoje, em termos de informação. A gente tem várias formas de se comunicar internamente. A gente usa e-mail, recentemente o WhatsApp, o Teams. Esse é o grande problema que a gente está enfrentando. Como é que a gente torna a informação interna eficaz e veloz. A gente tem tanta fonte de informação, né? Porque a caixa de e-mail é lotada, o WhatsApp é lotado, o Teams pouca gente sabe usar, ninguém aguenta mais e-mail, né? Aquele tanto de e-mail com informação, com boletim. A gente não tem um canal específico de informação que seja de fato relevante. E isso é um prejuízo para dentro da Instituição. A gente vive um momento em que há... vamos dizer, redundâncias de uso de informações. Mas, a gente tem canais bem interessantes para a troca de informações, muito embora me pareça que, às vezes, há uma redundância, né? Às vezes a gente tem fluxos que, vamos dizer, que caminham no e-mail e no SEI. Então, isso às vezes gera um pouco de dificuldade na gestão disso. Ao mesmo tempo que você tem muita informação, você não sabe o que de fato é importante ou não. Todo mundo fica perdido naquilo que, de fato, interessa e o que não interessa pela quantidade de informação que tem. A gente recebe muita informação. Há uma "infoxicação", na verdade. Esse termo até tem é em inglês, né? <i>Infoxication</i> . A gente está... o tempo todo recebendo informações aqui de absolutamente tudo. A gente se sente absolutamente atolado com o tanto de informação que a gente recebe diariamente. O Tribunal de Justiça, ele não gerencia. Ele não consegue fazer uma divisão no sentido de: isso aqui é da Vara da Infância, isso aqui é da Vara de Família, isso aqui é da Vara de Fazenda Pública, isso aqui é da Vara Criminal. O Tribunal manda tudo, o tempo todo, através de vários canais. Por exemplo: o <i>site</i> é um canal, o Diário Eletrônico é um canal, o SEI, que é a forma como a gente se corresponde, é outro canal. Então, enfim, as informações são dadas de maneira difusa e muita informação o tempo todo. No TRE, ele também não é adequado. É... inclusive, há um projeto institucional para rever esse fluxo de informação, porque, na eleição de 2018, na eleição de 2020, houve um trabalho que se chamava avaliação das eleições. Que pega todos os projetos, tudo o que foi feito na eleição, e com quem trabalhou na eleição, fazia uma avaliação. É um trabalho grande para poder identificar lições aprendidas e o que que precisa melhorar. E não é adequado porque são várias fontes de informação que não são organizadas de forma a chegar a um entendimento, ou seja, a comunicação mais completa em quem recebe. A pessoa que recebe, ela às vezes recebe ela em três lugares diferentes... três canais diferentes, de formas diferentes e, no final, ela não sabe o que que é que ela tem... de fato que fazer ou, de fato, que entender. Então, assim, tem comunicações oficiais. Tem, hoje em dia, com o WhatsApp, uma rede que não é oficializada, mas que também passa

	<p>muita informação. Dentro da área de... tratando de eleições basicamente, um sistema que trata de prazos de eleição. Então, por exemplo, cadastro eleitoral. Então tinha lá um prazo com orientações e, às vezes, saía um comunicado com mais orientações que complementavam aquela. Então a pessoa tinha que ter acesso a essa informação, olhar o comunicado, entender. Questões que precisam ser resolvidas. E a tecnologia só veio, na verdade, não veio melhorar isso de cara porque quando o uso não é o uso adequado ao invés de melhorar piora. Porque é um excesso informacional e as pessoas têm que fazer gestão da informação para entender.</p>
<p>IC4: Informação dispersa e falta de um sistema integrador</p>	<p>DSC4: Existe um monte de sistemas de informação diferentes, né? Então, e muitas vezes eles não são compatíveis, né? Então, quando você fala como se dá na organização, o uso das informações, vai depender de que área a gente está falando, vai depender de que aspás “sistema”, a gente está falando. Porque, não há um sistema de informação, também, tão pouco um sistema de tecnologia da informação integrador. São dezenas de sistemas tanto da área meio quanto na área fim, entendeu? Então, do ponto de vista desse fluxo informacional, ela é absolutamente dispersa. Por exemplo, a gente tem que preencher uma série de sistemas, os nossos sistemas não são todos centralizados. Decidir é no PJe; assinar o alvará de soltura é em outro sistema; assinar o mandado de prisão já é outro sistema; assinar alvará judicial para levantamento de bem já é outro sistema; quer bloquear veículo, é em outro sistema; quer bloquear dinheiro, é outro sistema. Então, a gente tem que operar 500 sistemas ao mesmo tempo. Não é centralizado, ou seja, manejar isso tudo e ainda dar conta de gerir esse tanto de informação. No Tribunal é tudo esparso, assim. A gente tem até tentativas. Mas, por exemplo, nem a nossa certidão de antecedentes criminais ela é unificada entre Comarcas. O que significa dizer que, se a gente precisa pegar uma certidão de antecedentes criminais de algum réu, tem que avaliar todas, separadamente, cada uma das Comarcas, porque ela não é unificada nem estadualmente. Ela é... cada certidão, ela é por Comarca. Então, imagina. Nem a... Uma coisa básica, que é a certidão de antecedentes criminais, não é unificada. Ela é sempre feita por Comarca. Então, daí dá para ver a dificuldade.</p>
<p>IC5: Falta de informação indexada</p>	<p>DSC5: Ah... Informação A gente tem bancos de dados, mas esses bancos de dados, eles ajudam muito... mas eles não têm uma indexação. O banco de dados está aí, mas ele é pouco utilizado. Nós não temos acervos tratados, para, assim... até para você buscar um material no <i>site</i>, horrível. A gente tem dificuldade para achar. A gente tem muita dificuldade para achar. A gente tem dificuldade para pesquisar no MP um modelo... Então, assim, a gente que tem né, já alguns anos de MP, “Ah, conhece o fulano, você me passa o modelo”? “Passo, claro”. Mas, a gente... não é uma prática isso, então, é uma falha nossa, sim. Muito importante.</p>
<p>IC6: Falta de ação institucional para transformar informação em conhecimento</p>	<p>DSC6: Não tem um trabalho institucional de transformar essa informação em conhecimento e nem um estímulo para que se reflita sobre essa informação. O que nós fazemos, como nós fazemos, por que nós fazemos assim? Então, me parece que é possível melhorar muito.</p>
<p>IC7: Informação compartimentalizada</p>	<p>DSC7: Essa alimentação de dados, cada setor que coloca esse tipo de informação. A Assessoria de Comunicação – ASSCOM, está sempre alimentando o <i>site</i>. Então, são várias frentes atuando. Então, assim, depende do setor. O Ministério Público, ele ainda é muito compartimentado, existe uma profusão, por assim dizer, de informações e de materiais, enfim... O CEAf não consegue cumprir esse papel, não por... alguma deficiência da estrutura em si, mas a sociedade mudou muito e a velocidade da informação mudou muito. Nós não temos essa velocidade necessária. Não sei se nós vamos adquirir também não, mas há uma dificuldade em se criar, né, esses nichos de informação para cada setor e atualizá-los e mantê-los atualizados. O que o CEAf muitas vezes pretende fazer, ou a própria Biblioteca, trazer uma forma de ser essa porta de distribuição, muitas vezes não é visto como um primeiro ponto de contato. Muitas vezes os colegas buscam outras fontes, né, que não</p>

	a fonte institucional que poderia sim ser uma fonte que talvez fosse a primária, né, por assim dizer.
IC8: Falta de adequação a necessidades específicas	DSC8: Ahn, algumas coisas pecam, no sentido, por exemplo, quando a gente precisa de... quando tem alguma alteração, por exemplo, de um sistema que a gente tem de usar, às vezes peca um pouquinho a questão do manual, né? É uma informação genérica, genérica não, mais específica para uma área que você tem que ver lá e dar um jeito de ver como que faz no caso da outra área. Porque, por exemplo, a questão do banco estadual do mandado de prisão. Tem a questão lá na área criminal, mas na Vara de família, o manual que às vezes que eles fazem é tudo, é discriminado... mais voltado para a área criminal. Isso é uma deficiência, de se adequar às necessidades de cada Vara. A gente, por exemplo, acessa o PJe Criminal. As nossas funcionalidades são majoritariamente funcionalidades Cíveis. A gente tem aqui dificuldades de coisas bobas, assim, que, às vezes, a gente tem que lançar uma movimentação, não existe a movimentação criminal. No PJe, por exemplo
IC9: Falta de posicionamento institucional e rotinas padronizadas	DSC9: Não é adequado. Muito ruim. Muito insuficiente e assim... Faltam roteiros. Não tem. Não tem. Assim, esse fluxo, ele inexistente. Então assim, uma situação de pandemia, você não pode... não dá para você atuar sozinho. Você precisa de uma interação, uma integração com o colega vizinho, porque você não pode fazer uma coisa que o outro não faz, porque é dano regional. Então, é...o Ministério Público ele é muito incipiente, assim. Não existe uma tentativa de uniformização e padronização. Não tem. Então, assim, não existe um posicionamento institucional claro para que o Promotor que queira discordar disso, ele fale, conheço o posicionamento institucional, mas vou fazer do meu jeito. É o que a Maria Paula Dallari Bucci, ela fala que falta ao MP uma identidade epistêmica. Temos o PEAD, que é o Programa de Eficiência Administrativo em vários setores, né? Tanto da área-fim, quanto da área-meio. Ele prevê, por exemplo, no âmbito das Promotorias de Justiça, a padronização de rotinas administrativas. Mas, é um desafio grande a gente conseguir na prática alcançar essa modernização já estabelecida em modelos. Por exemplo, modelo operacional padrão de Promotoria já prevê a padronização de várias rotinas. Agora, na prática, com o grande afluxo de demandas ali, que aportam diariamente nas diversas unidades, sejam Promotorias ou mesmo a área-meio, é você conseguir manter, na prática, o que foi preconizado na teoria, né? Esse é um outro ponto aí que é bastante desafiador para gente ter um fluxo informacional cada vez mais organizado.
IC10: SEI: o "inferno" de processos complexos	DSC10: Tudo que é repetitivo, decisões repetitivas, sobretudo, na atividade meio, o SEI... Aquele sistema eletrônico que o TRE 4ª Região criou é maravilhoso. Mas se for uma decisão complexa, o SEI é um inferno da decisão complexa. São decisões repetitivas? Concede ou não concede? Sim ou não? O SEI é maravilhoso. Facilitou a vida, a maneira de organizar a informação ali... porque é repetitivo. Os modelos estão criados. Os despachos administrativos são padronizados. Então, tudo que é muito repetitivo, padronizado, o SEI serve. Tudo que é complexo o SEI vira um inferno! Você recebe aquele monte de números de processos que entram na caixa, como se fosse uma caixa postal. É um e-mail piorado. Porque já existia isso no e-mail, né? A pessoa chegava lá, tinha que mandar para um funcionário responsável decidir aquilo, mas mandava uma cópia para um monte de gente. Você estava na cópia? "Ah, estou na cópia, não vou nem ler". No SEI não. O SEI manda igualmente para todo mundo. Aí a pessoa vai lá, bota 10 pessoas na cópia. Mas você abre aquele negócio, fica 1 hora lendo, um processo administrativo, que no final você vê que não é para você. Então, nesse caso aí, o SEI, para certas coisas, ele foi maravilhoso, para outras coisas ele foi péssimo. Gasta um tempo absurdo, sobretudo do decisor, que está num nível mais alto. Porque recebe aquilo, ele acha que tem que olhar, ele acha que foi para ele porque botaram ele ali como um dos destinatários. Você gastou 1 hora lendo aquilo e não era para você. É alguém que está 3 níveis abaixo de você, mas a pessoa queria te dar ciência.
IC11: Paradoxos no fluxo informacional	DSC11: Ao mesmo tempo que a gente tem uma plataforma como a Capacidades Analíticas, que é capaz de colocar nela um mundo de

	<p>ferramentas diferentes. Ali é um laboratório de inovação absurdo. Degravação de voz, ferramentas avançadas, robôs avançados, <i>bots</i> avançados capturando informação no país inteiro, 24 horas por dia, e assim vai. Ao mesmo tempo, usando <i>deep learning</i>, <i>machine learning</i>, usando <i>natural language processing</i>, né? Porque você tem que mandar os <i>bots</i>, capturar os editais de licitação, e aí eles estão em linguagem natural. Aí os <i>bots</i> capturam, aí usa processamento de linguagem natural, para poder compreender aquilo, estruturar, jogar numa base. Ao mesmo tempo que você tem essa coisa avançadíssima. Porque se você está falando de um PJe, né, o sistema lá de processos eletrônicos que os Promotores basicamente usam. O fluxo ali se dá de uma forma. Você vê ali que tem muita reclamação. Às vezes eles têm que digitar volumes muito grandes de peças. Aí eles têm que fazer <i>upload</i> de tantos em tantos megabytes porque, quem criou o sistema não pensou que as peças iam ficar grandes e que você ia ter que fazer <i>upload</i> numa quantidade maior do que aquela que... Quer dizer, não bate com a realidade do Promotor, está entendendo? Entendeu? Então, você tem coisas muito avançadas e, ao mesmo tempo, você tem outras que estão defasadas. Ou melhor dizendo, é, estão defasadas. Porque a expectativa... de funcionamento é outro, né? Você tem uma área funcionando muito bem e a outra não está.</p>
<p>IC12: Falta de interoperabilidade entre órgãos do sistema de justiça</p>	<p>DSC12: E ainda tem a interface do Ministério Público com os outros. A interface do Ministério Público com o Tribunal de Justiça é muito difícil. Então, o fluxo de informação ali é feito dentro de um quadro de referência, que é o CNJ que faz. A justiça brasileira, ela é está muito pouco receptiva aos outros atores que lidam com ela. Não só o Ministério Público, a Advocacia, os Defensores, todo mundo literalmente pena. A Justiça no Brasil, ela está querendo digitalizar e tornar tudo eletrônico, mas passando por cima dos seus usuários. Como se seus usuários fossem basicamente magistrados e servidores da Justiça. E, quando na verdade, não. Você tem a parte autora, a parte ré, você tem um mundo, as testemunhas... Então, a Justiça está pouco sensível a isso. Então, para organizar, usar do fluxo de informação, tem ainda esse problema. A interface entre nós e o outro, porque nosso sistema tem que conversar com o outro sistema. Você tem quadro de referência para fazer essa interoperabilidade. Mas o outro lado é pouco sensível.</p>
<p>IC13: Comunicação com público interno</p>	<p>DSC13: Ainda é um desafio a gente falar a mesma língua e um compreender o outro, né? Primeiro os dados internos, o compartilhamento deles ainda precisa aprimorar. A integração entre os diversos setores, tem tido uma melhora muito grande. A reunião de fórum de CAOs dá a palavra a todos. Então, necessariamente, um colega sabe o que o outro está fazendo. E isso é muito bom. Há uma integração. Mas, a gente ainda precisa aprimorar, sabe? A gente ainda precisa aprimorar e um conhecer o trabalho do outro. E falar a mesma língua. E entender o que está acontecendo. Outra coisa que tem acontecido hoje, em termos de informação, desenvolver, por exemplo, abrir uma plataformazinha lá, você cria o perfil no Instagram. Isso não só para comunicação externa com a sociedade, para receber. Mas também interna, porque hoje, principalmente os novos membros e servidores acessam muito essas plataformas, né? Eles são seguidores dessas plataformas e dos perfis nessa plataforma. Então, assim, é óbvio, não é extremamente... não é oficial, mas como essas plataformas, elas hoje estão na vida privada e na vida pública de todo mundo, ela mistura o público com o privado, acaba sendo importante que você trabalhe para... ventilar as informações... não só para o cidadão, mas também para os membros.</p>
<p>IC14: Comunicação com público externo</p>	<p>DSC14: Então, nós temos, por exemplo, e não só o MP, mas com a sociedade também. Nós fazemos muito e divulgamos pouco do que nós fazemos. Então, nós precisamos desenvolver esse trabalho que diz respeito à nossa capacidade de comunicar melhor com a sociedade, inclusive, de prestar as informações devidas à sociedade. Já melhoramos. Por exemplo, o <i>site</i> já melhorou. Os colegas têm optado, por exemplo, trabalhar com Instagram, né? Atinge muita gente.</p>

<p>IC15: Falta e capacitação orientação</p>	<p>DSC15: É parcialmente adequado. E, da mesma forma, hoje a gente tem recursos de informática de última geração, sistemas de <i>Big Data</i>, mas com pouco treinamento. A gente começou a ter treinamentos, a maioria de nós não sabe utilizar as ferramentas de acesso à informação disponíveis. Porque existem inúmeras ferramentas que nós não fomos treinados para utilizá-las. O Áduna e o Lins, nunca tivemos a oportunidade de fazer um curso de capacitação. Então, a Administração, toda vez que ela vai implementar uma nova tecnologia ou um novo procedimento, ela tem que ter essa cautela de capacitar, sejam os membros, e sejam os servidores. Isso é muito difícil, nós estamos num Estado praticamente continental, com 853 municípios, 297 Comarcas... Hoje, mais de 1.200 membros, mais de 3.000 servidores, fora terceirizados... Mas a Administração tem que ter essa cautela. Ou seja, tudo que ela for implementar, ela ter, pelo menos, que capacitar o membro e o servidor e os terceirizados, obviamente, que também trabalham com as ferramentas.</p>
<p>IC16: Excesso de siglas dificulta compreensão</p>	<p>DSC16: Exceto, assim, pelo fato de existirem muitos setores com os nomes esquisitos e muitas vezes a gente não sabe qual setor que tem que procurar. Isso é um dificultador às vezes de a gente buscar a informação no setor certo.</p>
<p>IC17: Não tem autonomia para tomar decisões</p>	<p>DSC17: É porque, como já a gente falou assim, a nossa função de apoio judicial, a gente toma essas decisões junto com o escrivão. Né? Se for alguma coisa é... que, às vezes, a gente dá a ideia, mas quem vai tomar a frente de certas providências é o escrivão. E, geralmente, a gente toma essas decisões consultando ou levando, né, se for uma sugestão de mudança no trabalho. A gente discute ou então quando tem alguma reunião também que vai pontuar essas novas metas de trabalho. Essas coisas assim, né? É porque não tem muito, assim, que falar porque, geralmente, quem toma as decisões é o escrivão. A gente fica mais é de dar sugestão ou de observar o que precisa melhorar, o que que está falho. Pode não ser acolhido pelo chefe, mas a gente costuma estar observando e pontuando algumas coisas que é favorável a mudar e tentar ver se encaixa. É, se pode melhorar.</p>
<p>PERGUNTA 7: Você é capaz de exemplificar processos/atividades envolvidos no fluxo informacional para a tomada de decisão em sua área de atuação?</p>	
<p>Ideia Central (IC)</p>	<p>Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>
<p>IC1: Planejamento estratégico: governança na tomada decisória</p>	<p>DSC1: Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente tem também uma estrutura de governança na Casa, que permite o... vamos dizer, o refinamento de tomadas de decisão a partir de reflexões, de diversas reflexões que vão sendo feitas até uma tomada final de decisão, né? No caso, o PGA da área finalística, por exemplo, o escritório de projetos, com antecedência, encaminha a todas as áreas, informações sobre a revisão no nosso PGA, sobre a possibilidade de encaminhamento de novos projetos, sobre também a necessidade de atualização dos já existentes para que a gente possa consolidá-los na revisão do PGA. Feito isso, e com a remessa dos projetos, o Escritório de Projetos trabalha na formatação no Plano Geral de Atuação. E esse Plano Geral de Atuação é levado pela Copli e apresentado ao Conselho de Gestão Estratégica. E o Conselho de Gestão Estratégica acaba tomando decisões sobre a pertinência ou não da inclusão de projetos... Dentro do PGA. Então, nós temos aí, é... há um refinamento nessa tomada da decisão. Porque, num primeiro momento, quando a gente tem um projeto novo, o projeto novo ele passa por filtragens para a gente ver se ele tem alinhamento com o nosso plano estratégico. Observado o alinhamento, a gente tem a sua inclusão no portfólio. Mas, a inclusão no portfólio não é definitiva, porque ela tem que passar pelo crivo do CGE, né? E, no CGE, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem a oportunidade de ouvir o Adjunto Institucional, o Adjunto Jurídico, o Adjunto Administrativo, né? Conselho de Gestão Estratégica, né? Na estrutura de governança é o nosso órgão máximo antes da própria decisão final do PGJ, né? Tem um fluxo de informação aí que faz com que a informação, no final das contas chegue, vamos dizer, já bem refinada para o tomador... de decisão... que é o PGJ, e já encampar, já definir qual é que vai ser a estratégia a ser adotada no PGA. Se tal projeto continua... se tal projeto será ou não inserido no PGA. O Projeto, ele pode ter uma existência por fora do PGA mas,</p>

	<p>uma vez inserido no PGA, ele passa a ter, vamos dizer... Um peso institucional maior, né? Então, essa é uma decisão importante porque é um sinalizador do grau de prioridade e atenção, que a Instituição vai dar para aquele projeto, a partir do momento em que ele está no PGA. Há setores que já têm Plano Diretor e dentro do Plano Diretor, Plano de Ação com os problemas, com o mapeamento de problemas, objetivos, metas, né? Ou seja, que são quantitativas. Já no Tribunal de Justiça, eles trabalham com planejamento estratégico... e desdobramento do planejamento estratégico. Isso começou há cerca de um ano e meio, dois, e... a cada quatro meses, quadrimestral... há o relatório quadrimestral para o Tribunal de Justiça prestando as informações das tomadas de decisões sobre gestão de pessoas e de processos. E isso tudo foi treinado pelo Tribunal de Justiça. Eles treinaram, os gestores e os Juízes, e, uma vez por ano, tem que mandar o plano de trabalho do ano todo e a cada quatro meses atualizar... E isso influencia diretamente na tomada das decisões. Então, consegue extrair deles relatórios para verificar feitos paralisados, verificar mandados com os Oficiais de Justiça, paralisados... E é dentro disso que trabalha no plano estratégico. As metas impostas pelo CNJ, tudo isso. Isso tudo, a base de informação são sistemas internos do Tribunal de Justiça.</p>
<p>IC2: Corregedoria: setor orientador e intensivo em informação</p>	<p>DSC2: O tempo inteiro. O tempo inteiro você recebe pelos mais diversos canais, formais e informais, oficiais, extraoficiais, anônimos, e de todos os setores de demanda da Instituição, porque como órgão de controle interno, todos os fluxos, na verdade, de todos os problemas não solucionados pelos respectivos setores, eles vão desaguar em última instância na própria Corregedoria. E, a todo tempo, a gente tem que filtrar essas informações e decidir primeiro o que que é assunto de Corregedoria e o que que não é. E, uma vez sendo, quais são as decisões ou os instrumentos adequados que a própria Corregedoria tem de resolver esse problema, deixando com que o procedimento de responsabilidade disciplinar seja, vamos dizer assim, o último caso. Então, é um setor basicamente de informação. Quer dizer... é quase que um setor de inteligência nesse aspecto assim, né, de que o tempo inteiro, assim, você trabalha com informação e o tempo inteiro você tem que trabalhar essa informação, analisar e tomar decisão. Primeiro, quanto a ser ou não assunto que demanda atuação da própria Corregedoria, dentro da sua esfera de atuação, né? E sendo da atividade da Corregedoria, ele ainda tem toda uma necessidade até de investigação mesmo, né? Assim, até interpretando a investigação como uma atividade informacional, até a atividade finalística como Corregedoria é uma atividade de informação. Porque o tempo inteiro a gente tem que complementar a informação que chegou, apurar a informação que chegou. Assim, trabalhar essa informação, esclarecer, de fato, filtrar a informação, esclarecer se a informação não chegou deturpada e absolutamente desconectada do que de fato aconteceu, que é o que mais acontece. Então, se tomar decisões pela simples comunicação do que chega, as decisões seriam de maneira equivocada na maior parte do tempo. Então, todo o tempo o órgão recebe a informação, tem que trabalhar a informação, aperfeiçoar a informação para a tomada de decisão adequada do Corregedor-Geral. Então, assim, o tempo inteiro o que a gente faz é aperfeiçoar a informação, esclarecer a informação e levar essa informação mais qualificada para a decisão do Corregedor. Né? Na verdade, do ponto de vista informacional, nós somos analistas de informação.</p>
<p>IC3: Área recursal: Teste de Fatores</p>	<p>DSC3: Aqui no setor, o que que nós fazemos para tomada de decisão? Né? Se for tomada de decisão para fim de recurso, que é a nossa função, que é a nossa finalidade essencial, nós aplicamos esses testes de fatores.</p>
<p>IC4: Segurança institucional: inteligência institucional</p>	<p>DSC4: Na área... de segurança institucional... você faz primeiro um levantamento prévio e esse levantamento, ele passa através dos processos de inteligência, de produção de relatório e, em seguida, essas informações e... os profissionais, os analistas, eles buscam a informação sobre todas as fontes, tanto abertas, quanto em fontes sigilosas, né, a gente tem as fontes, já através de convênios e toda a informação disponível é produzido um relatório e ele subsidia uma decisão, para que haja determinada ação que dependa da</p>

	segurança... da decisão da segurança institucional. Então, esse é um exemplo claro desse fluxo de informação.
IC5: Necessidade de investigação	DSC5: Em relação à investigação nos expedientes... para adotar essa ou aquela medida ... Nós procuramos coletar provas das mais variadas formas, seja através de vistorias, fiscalizações, perícias, oitivas e também buscamos muita informação de fonte aberta, nas redes sociais. Sempre tendo a cautela de verificar se aquela informação que está disponível na rede social, ela é verdadeira ou não. É... porque a atuação... na área ambiental, ela exige que você investigue o fato, né. E a investigação do fato, ela perpassa por variadas razões, ela ocorre dentro do procedimento que é o inquérito civil. Então, assim, tudo que está disponível, seja não virtual ou virtual, nós trazemos para a investigação, para poder tomar a decisão mais acertada. Trabalhar com o meio ambiente é uma questão holística, trans-, inter- e multidisciplinar. Então, não é incomum nós nos socorrermos de outros colegas de atribuições afim, como os Promotores do Consumidor, ou mesmo os Promotores do Patrimônio Público, às vezes, até os Promotores de Família, para buscar informações para os nossos procedimentos.
IC6: WhatsApp na troca informacional	DSC6: Essa troca de opiniões, troca de ideias sobre o processo, que a gente faz por WhatsApp, por exemplo, a gente tem lá né, na Procuradoria-Geral, a gente tem um grupo dos membros que atuam lá. E a gente sempre coloca ali alguma questão mais polêmica, a gente coloca para debate, então a gente consegue colher as opiniões assim muito rapidamente. Então, as informações relevantes são trocadas ali. As principais inovações, os documentos e a troca de ideias para enfrentar posicionamentos novos vêm dali. É uma roda de conversa por meios virtuais eletrônicos, usa mais o WhatsApp.
IC7: Execução processual	DSC7: Na verdade, a gente segue o que está lá no despacho, e... quando tem alguma dúvida, a gente olha com o superior mesmo. Em último caso, olhar mesmo com o Juiz. A gente é muito execução de ordem, né? Não é aquela coisa teórica que você tem que parar, tem que pesquisar jurisprudência, doutrina, enfim. A gente... Chega a ordem para a gente impressa e a gente cumpre. Então, normalmente, a informação, ela já está ali expressa na ordem que a gente está cumprindo. Se a gente tem alguma dúvida, por exemplo, que aí o juiz coloca; "cumpra-se de acordo com o artigo 212 do Código de Processo Civil". Se a gente não sabe, assim, de cor o que que é este artigo, aí, através do celular rapidamente a gente entra e olha, né? Qualquer dúvida do processo a gente também entra no PJe, consulta o histórico do processo. Se tiver alguma informação faltando no mandado, a gente entra no PJe no celular, abre o processo e consulta lá o processo todo.
IC8: Comunicação de assessorias	DSC8: Não é preciso procurar ela, não é preciso procurar ninguém para saber qual decisão tem que tomar, porque a linha de pensamento dela, são processos que a gente já viu várias vezes, né, tem muita coisa que é muito repetitiva... Enfim, então, na maioria dos casos, a gente lê o processo, lê a sentença, lê o recurso, e já sabe a decisão que tem que tomar, por causa da vivência anterior, né? Agora, quando a gente precisa de algo a mais, consulta os colegas se eles já fizeram alguma coisa semelhante, né, já tomaram alguma decisão dentro daquela situação, daquele contexto, se eles já fizeram alguma decisão nesse sentido. Senão, a gente procura o chefe.
IC9: Necessidade do trabalho em rede	DSC9: No trabalho com a violência doméstica, por exemplo, é preciso integrar esses órgãos para quê? Para que o Tribunal do Júri conheça todo o histórico de violência que ela já sofreu. Então, a gente precisa estar integrado. A gente precisa falar a mesma língua. A gente precisa ter um canal de acesso. O sistema tem que falar a mesma língua para gente poder integrar isso de uma maneira eficaz, né?
IC10: Utilização de repositórios e bancos de dados	DSC10: Tudo passa pela base de armazenagem da informação, o banco de dados de onde ela provém, somada a outras informações que podem ser também pela mesma fonte tecnológica ou não, é possível subsidiar a tomada de decisão se essa informação chega estruturada, ... de forma clara, precisa e organizada, né? Então, a qualidade da tomada de decisão depende, muitas vezes, dessa ferramenta informacional.

<p>IC11: Necessidade de estar atualizado: fazer <i>benchmarking</i></p>	<p>DSC11: Você tem que estar olhando um pouquinho lá para fora para ver o que que está acontecendo, né? E, para área de TI, é a mesma coisa. Porque a gente... nosso país, ao mesmo tempo que ele tem uma qualidade de ser enorme, ele tem um prejuízo muito grande porque ele passa a ser uma ilha, né? E a gente fica muito isolado na gente mesmo. Então, nas tomadas de decisão você precisa estar olhando sempre nessa aldeia global que a gente está, e ver o que que está acontecendo para poder trazer aquilo que nos interessa para cá, olhando para dentro e de fora para dentro. Estar atento, né? Esse é o grande desafio. Olhando tudo, é. E pensando aquilo que, de fato, a gente pode entender que é interessante para nós, né? É muita coisa.</p>
<p>IC12: Uso de sistemas informatizados</p>	<p>DSC12: O SEI é um exemplo interessante. O Áduna e o Lins subsidiando investigações e até processos já em andamento, né? Tem os sistemas usados para as investigações. Tem os sistemas usados para receber e atuar nos processos que o Tribunal manda. Então, isso vai depender de cada área. É, por exemplo, às vezes, a gente busca informações de endereços em cadastros distintos, cadastro eleitoral ou cadastro de conta de luz, ou cadastro do RENAJUD, né, que é o bloqueio de veículos, ou do BACENJUD, que é o bloqueio de valores também. Às vezes, a gente tem necessidade de oficiar a cartório para obter informações quanto a morte de alguém... ou uma certidão de óbito, por exemplo. Então, são lugares onde a gente busca informações eventualmente para... uma certidão de óbito para, por exemplo, subsidiar uma extinção de um processo criminal, por exemplo.</p>
<p>IC13: Problemas de falta de fluxo de informação</p>	<p>DSC13: Tivemos uns problemas no sistema. Então, recebemos um comunicado via WhatsApp para os DGs de que ia suspender algumas operações que não eram ligadas ao fechamento do cadastro, ao sistema relacionado ao fechamento do cadastro, para privilegiar a estrutura computacional no atendimento ao eleitor. Veio pelo WhatsApp. Aí a informação circulou via WhatsApp e volta para a Comunicação: “Isso é verdade? Tivemos que checar. Aí confirmamos vários dados e soltamos imediatamente uma informação para todos os servidores na intranet, oficial, enfim, uniformizando o conhecimento. Mas, nisso, nós perdemos aí algumas horas, porque ficou todo mundo: “Gente, é isso mesmo? Não é isso mesmo”? Mas, num momento de crise, isso poderia ser um problema gravíssimo, né? Mas, qualquer coisa pequenininha pode virar um problemão se a gente não se comunicar bem e se a tomada de decisão não for rápida, né?”</p>
<p>IC14: Necessidade de capacitação</p>	<p>DSC14: A cada inovação, assim, implanta um sistema. O sistema, nós precisamos trabalhar com ele. Aí ali eles colocam cartilhas, eles colocam vídeo, eles dão curso para nos direcionar, né? Cursos, assim, tudo por videoconferência. Né? Ultimamente, toda a implantação de um sistema que a gente precisa trabalhar com ele, ele joga lá no <i>site</i> os manuais, os vídeos explicativos. Então, a gente tem que, como se diz, tem que correr atrás, procurar ler, ouvir, trabalhar. Eles não ficam muito, assim, dando curso presencial não. Hoje é mais assim, é cartilha, é vídeo. Então, a gente vai tentando entender.</p>
<p>PERGUNTA 8: Quais foram as dificuldades de acesso à informação interna ou externa para o desempenho de suas funções?</p>	
<p>Ideia Central (IC)</p>	<p>Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>
<p>IC1: Excesso de sistemas de informação</p>	<p>DSC1: Ah! A gente tem essa dificuldade pela quantidade de sistemas, que já reduziu. Mas, ainda assim, são muitos os sistemas. Ahn... E, então, assim, essa quantidade de sistemas, ela acaba prejudicando. Até mesmo por causa da questão envolvendo o acesso. Porque, às vezes, o funcionário que tem acesso a um sistema entre de férias, do outro está vencido, porque você tem que ficar atualizando... e então, tem essa dificuldade. Em relação aos sistemas, né?</p>
<p>IC2: Dificuldades técnicas e de falta de estrutura física</p>	<p>DSC2: A dificuldade, normalmente, é estrutural. Eventualmente por baixa velocidade, por dificuldade de <i>download</i>, não disponibilização do serviço durante determinado momento. Dificuldade técnica, às vezes, de indisponibilidade do sistema. Principalmente na época da pandemia, todo mundo conectado o tempo todo. Várias vezes o sistema cai e dá indisponibilidade do sistema. A sobrecarga do sistema, que faz muitas vezes</p>

	<p>com que ele fique sobrecarregado e você não consiga o acesso na hora, é o maior problema, assim, enfrentado até pelos servidores e pelo o usuário externo. Então, assim, quando os sistemas funcionam, então, vamos falar assim, obstáculo tecnológico para acessar informações. “O sistema não está funcionando”. Esse é um dos principais obstáculos que ainda acontecem com alguma frequência. Uma outra condição é ter o material apropriado. Os equipamentos apropriados para o desempenho das atividades. Porque foi uma coisa tão repentina, que teve um custo muito elevado para a aquisição dos equipamentos e além da pandemia, que foi mais ou menos em 2019, falta de equipamentos. Então, teve dificuldades de câmeras, de microfones e algumas coisas.</p>
IC3: Dificuldade inicial de adaptação dos usuários	DSC3: No início havia essa dificuldade de a gente, às vezes, ter acesso a determinadas informações. Porque a gente não conhecia direito o sistema, tal. Ah foi só no início assim, essa mudança de paradigma, lá naquele comecinho, aprender a lidar com isso, as ferramentas, ganhar familiaridade, ganhar desenvoltura... depois que a gente aprendeu a entrar, a trabalhar no sistema, não tem dificuldade nenhuma. É coisa mesmo assim de a gente passar a conhecer né, os ambientes... Aí você vai tirando dúvidas com outros colegas... Para ver como é que eles fazem, né.
IC4: Resistência de usuários ao uso de tecnologias	DSC4: O processo eletrônico, ele tem uma infinidade de informações. É muita coisa mesmo. Quando você depara com aquele sistema para você começar do zero, ele foi muito complexo. Teve muita dificuldade para todo mundo. Tem um sistema que os advogados antigos mesmo falaram que iam parar de trabalhar. Muitos pararam de trabalhar. E teve muita gente mesmo que aposentou porque disse que tinha dificuldade. Tem até uns funcionários mais antigos que não trabalham com o sistema eletrônico. Eles ficaram por conta de mexer mais com o processo físico. Atender balcão presencial por causa dessa dificuldade. Então, assim, essas inovações tecnológicas, tem muita gente que teve dificuldade. Então isso criou, num primeiro momento, uma dificuldade maior.
IC5: Dificuldade em gerar dados estruturados	DSC5: O Ministério Público ainda tem muito a caminhar na organização dos dados, na transparência desses dados, na análise crítica desses dados, né? Tudo é um processo organizacional que está em encaminhamento e é natural... essas dificuldades são naturais porque nós vivemos uma explosão de revolução tecnológica, né? Ou seja, a toda hora sai um programa novo, toda hora você tem que estar atualizando. E, por exemplo, a própria TI, a Tecnologia de Informação do MP não consegue acompanhar todas essas mudanças, por mais que tenham investido, é difícil você acompanhar essa revolução tecnológica que é uma evolução que nós podemos falar que ela é explosiva, né? E é um volume... muito grande de informações, né? Porque é uma Instituição complexa. Não é fácil gerir uma Instituição complexa como o Ministério Público. No Judiciário também tem muita dificuldade em gerar dados processuais, numéricos mesmo. Que a gente consiga trabalhar essa informação. O CNJ tem atuado muito nesse sentido. Mas ainda é muito complexo isso aí. Na verdade, as organizações não desenvolveram isso ainda. É algo que precisa ser melhorado. A gente tem muita dificuldade com banco de dados. E é triste, né? Porque na questão das políticas públicas, tudo que você trabalha para poder pensar em soluções você tem que ter dados, né?
IC6: Informações pulverizadas	DSC6: Talvez o fato de que algumas informações ainda estão pulverizadas em diferentes setores. A gente ainda tem uma carência, por exemplo, de painéis de BI, né? Que podem enriquecer bastante esse acesso à informação de qualidade. Sistemas, também que permitam que todas as informações que trafegam na Casa sejam bem consolidadas. Então, a gente ainda tem algumas dificuldades importantes. Mas talvez, o fato de que algumas informações importantes ainda estão, vamos dizer, pulverizadas na Casa. E o próprio tamanho da Instituição acaba levando um pouco a isso, né?
IC7: Troca de dados interinstitucional e interoperabilidade	DSC7: Externamente a dificuldade é ter acesso a esse mundo de bases de dados que existem. Né? Você tem dados de outros setores que você não consegue ter acesso, que não estão disponíveis publicamente, e são dados

	<p>importantes, né? Às vezes, o Tribunal divulga, mas você tem dificuldade de ter esse acesso, e para ter como tomar uma decisão mais qualificada. Essa falta de transparência dos dados que existe entre as instituições dificulta, ainda, a tomada de decisão, inclusive, para você saber como que aquele órgão está decidindo. Aqui, como nós fazemos? Nós temos acesso às decisões que chegam e que nós somos intimados. Aí elas chegam oficialmente e a gente analisa. Nós analisamos. Mas outras decisões que, às vezes, são importantes, de outros Tribunais, a gente tem que ficar buscando individualmente. Não tem esse acesso por quantidade, por setor, por matéria, né? Então, os outros órgãos ainda precisam dessa transparência, né? E mais, também, a gente precisava de mais estrutura, mais tempo para buscar fazer uma pesquisa mais profunda por esses dados, e até fazer, se for o caso, uma parceria, né? Que nós pudermos falar, uma cooperação entre os Tribunais para troca de informações para ter mais acesso a esses dados. Falta uma rede, né? Mas, está em tramitação, por exemplo, com o Tribunal de Justiça, um termo de cooperação, justamente, para essa troca de informação, situação estratégica e projetos que são comuns entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Mas falta transparência, né, falta ainda organização de dados importantes para a sociedade e para as instituições, pelos Tribunais, e pelo próprio Ministério Público, né?</p>
<p>IC8: Quem é quem e onde</p>	<p>DSC8: Internamente, curiosamente, a informação que a gente tem mais dificuldade de ter internamente, quem é quem, fazendo o quê. Isso deveria ser absolutamente fácil. Você deveria dar um clique... quem é, quem é o Procurador que trabalha com tóxicos? “Ah, é o fulano, beltrano, ciclano, cicrana”. Então, duas informações, internamente, que a gente sente grande dificuldade é: qual é a nossa estrutura interna válida? A estrutura interna atual, né? Então, se você não sabe, às vezes, a estrutura. Você não sabe nem mais qual estrutura é válida. Você não sabe. Então, quem é quem, fazendo o quê, talvez seja a informação que a gente mais se ressinta. E em segundo lugar, afinal de contas, quais são as unidades do Ministério Público, sejam de atividade fim, sejam de atividade meio? Então, isso deixa a gente muito perdido demais.</p>
<p>IC9: Dados desatualizados ou divergentes</p>	<p>DSC9: As dificuldades normalmente são com base de dados. E base de dados é que... e sistemas que buscam informações de dados... da base de dados ou divergentes ou desatualizadas. Né? Mas o pior é quando você tem realmente sistemas que foram concebidos para ser automatizados, né para trazer informações em tempo real, vamos dizer assim, e informações que você deveria confiar, porque elas vêm objetivamente do sistema, mas o sistema, por uma deficiência ou na concepção ou na verdade, o que mais acontece é... são dados que não foram alimentados de maneira correta no sistema. Então, a alimentação inadequada no sistema, ela gera uma série de prejuízos depois. Até você identificar onde que está essa defasagem e a divergência, você perde muito tempo.</p>
<p>IC10: Limitações de pesquisa em sites externos</p>	<p>DSC10: A internet do Tribunal, a internet que o Tribunal nos fornece, ela é muito limitada. Às vezes, o Juiz e o Assessor conseguem uma liberação mais ampla. Mas, por exemplo, temos que pedir ao estagiário para fazer uma pesquisa a respeito de um conceito, alguma coisa assim, na internet e o computador dele trava, não consegue acessar. Isso o Tribunal faz, obviamente, para evitar que as pessoas fiquem navegando por sites que não se relacionam com o serviço, mas, às vezes, é um dificultador aqui. Às vezes, assim, sites que, assim, eminentemente jurídicos.</p>
<p>IC11: Excesso de burocracia</p>	<p>DSC11: Ah às vezes assim, foi por causa dessas dificuldades de acesso à informação que a gente criou fluxos diretos. Assim, é... você não consegue as coisas para ontem, né. Se você manda um <i>e-mail</i>, demora para responder, entendeu? Ou, o Estado é mais complexo, né. Então, assim, não é sempre que você consegue tudo rápido, entendeu? Então, esses meus fluxos, a gente criou para poder desempenhar mais... E assim... É mais burocrático, vamos dizer assim, o MP. O MP é mais burocrático. Falando internamente</p>

IC12: Buscadores pouco explicativos	DSC12: Já tivemos dificuldades também, por exemplo, nos mecanismos de buscas internos. Não são... nem tanto pela não existência da informação, mas de não estar muito claro a forma mais eficiente de se fazer a busca.
IC13: Não teve dificuldades	DSC13: Hoje a gente não tem dificuldade nenhuma não. As tecnologias foram vindo gradativamente e a gente procura se adaptar, né?
IC14: Informação para cliente	DSC14: A gente sempre teve um problema de ter que ter a certeza que você informou para o cliente uma data de audiência. Isso é algo grave. Porque, na área Cível, você precisa que o seu cliente vá e precisa informá-lo. Ele não é informado de outra forma. No Criminal, até que não. Porque ele tem que ser informado via Oficial de Justiça. Mas, o Cível, isso tem um impacto. Porque se ele não vai, ele pode ter uma possível multa aí por não ter ido à audiência. Isso pode causar vários transtornos. Então, impacta. Assim, a dificuldade é essa. Mais em relação ao cliente.
PERGUNTA 9: Existe alguma política institucional para identificar, tratar, disseminar e compartilhar informações que são úteis em suas atividades, processos ou tomada de decisões?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Existe política institucional de informação	DSC1: A gente tem essa política de circulação de informações virtuais, né. Lá em 2004, já naquela época em que não havia processo eletrônico, em que o uso do e-mail ainda era incipiente, implantamos a comunicação eletrônica como único meio de comunicação. Como único. A matéria eleitoral ela exige muita rapidez, os processos são muito rápidos, os prazos são muito curtos, então não havia a menor possibilidade de a gente adotar o modelo que na época era o oficial, que é o de comunicação via correio, comunicação física. Então, hoje, nós temos o e-mail funcional... A gente recebe muito e-mail, por exemplo, né... orientando, por exemplo, assuntos de serviço. Tem o e-mail institucional que a gente recebe informação de orientação. Por exemplo, ele manda informativo de jurisprudência. Ele manda de tudo. Tem o próprio grupo de WhatsApp. É muito utilizado o grupo de WhatsApp. Então, as gerências encaminham por e-mail e por WhatsApp, qualquer assunto. Então, essa informação, ela está sendo sempre repassada com muita facilidade, assim. Qualquer novidade de informação, é muito facilmente disseminada pelo celular e pelo e-mail institucional. O próprio <i>site</i> e a intranet estão sempre divulgando ações, assim, nesse sentido. Existe ainda o Fórum de de CAOs - isso é muito bom! Porque, aí, a gente tem um espaço de diálogo entre todos. Então a gente compartilha as informações. Sabe?
IC2: Gestão por meio de dados estruturados	DSC2: A Instituição, ela tem procurado cada vez mais caminhar, avançar na cultura de gestão por dados, tá? Então, há projeto, inclusive, nesse aspecto, auxiliando alguns setores na criação de painéis de <i>BI</i> , de <i>Business Intelligence</i> , para permitir que essa tomada de decisão seja mais eficaz. Um bom exemplo disso... Chefia de Gabinete, por exemplo. A Chefia de Gabinete é responsável por decisões aí que têm impacto em todo o nosso vasto Estado de Minas Gerais, em quase 300 Comarcas, né? Um número... enorme de Promotorias, um dinamismo enorme. Houve a construção de um BI que permite ao Chefe de Gabinete tomar decisões a partir de dados objetivos. Dados objetivos sobre movimentação de inqueritos, processos nas Comarcas, índice de desenvolvimento humano nas Comarcas, população, número de Promotores por habitante. Uma série de critérios que dão à Chefia de Gabinete, que é um importante tomador de decisões aqui na Casa, os elementos necessários para, de forma criteriosa, chegar às suas decisões.
IC3: Área de gestão da informação	DSC3: Nós temos uma área da gestão da informação. E ela atua muito fortemente no aspecto de tentar tornar... uniformizar o conhecimento. Tem sim. Tem uma área da gestão da informação. Uma coordenadoria só de gestão da informação. Então, eles tratam, por exemplo, normativos. Tudo isso, esta área trata e também dissemina conhecimento. Então, tem um informativo de legislação. Então... e é a área que está à frente do projeto para tentar melhorar o fluxo de informação administrativa da Instituição. Então, há sim. E há uma preocupação institucional com isso. Talvez não estejamos no mundo ideal, mas, pelo menos, há uma construção nesse sentido. E há uma preocupação de normatizar, de organizar esse tipo de conhecimento.

<p>IC4: Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação</p>	<p>DSC4: Existe. Sim. Você tem toda uma hierarquia, né, assim... uma cadeia de transmissão das informações que, no ponto de vista da Instituição, funciona a partir da centralização, junto à Procuradoria-Geral, né? É uma área vinculada à Procuradoria-Geral. Então, é posicionada de forma estratégica. Ela se submete a um conselho de tecnologia da informação. Esse conselho, ele é multiparitário, e dali se irradiam todas as normas. A gente verifica uma preocupação com a edição de normativos para dar transparência a esse fluxo da informação, sobretudo segurança. E vem evoluindo. A gente nota claramente um avanço, assim, não tem dúvida. A Instituição veio se estruturando. Existe um referencial. Existe esse referencial discutido por trás de alguma concepção até, assim, bem sistemática do conhecimento e tudo mais e que está, inclusive, normatizada. Então, o Comitê Estratégico da Tecnologia da Informação, que é um colegiado que envolve todas as áreas estratégicas do Ministério Público, né? Procuradoria-Geral, Corregedoria-Geral, representantes do Conselho Superior, Câmara. Então, ali você vê, apesar de ser de tecnologia da informação, muita coisa de uma política da informação da Instituição, parte dali. Então, você tem uma governança para isso, Parte dela está ali, dentro desse órgão, com decisões. Então, é isso, você tem que ter uma governança bem estabelecida, por exemplo, o Comitê Estratégico da Tecnologia da Informação. Você tem hoje 2 órgãos que são, vamos dizer assim, com representação multissetorial, que faz uma interlocução bastante interessante nisso aí, que são o CETI e o GRUSAF. O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e o Grupo Gestor de Sistemas da Atividade Finalística. Então, acaba que eles fazem muita ponte de quem não participa desses processos administrativos informacionais, mas que são os destinatários das informações no final das contas, porque tudo, em tese, tudo quanto é informação, quase tudo que é gerado na Instituição, deveria ser informação voltada para atividade finalística. Então, dali saem muitas políticas na área de informação.</p>
<p>IC5: Existem iniciativas</p>	<p>DSC5: Sim, sim. A Procuradoria tem trabalhado bastante nisso e criado algumas estruturas específicas para essa finalidade e, me parece, que isso está caminhando. Existem algumas iniciativas, mas ainda é incipiente no Ministério Público.</p>
<p>IC6: Não existe política institucional de informação</p>	<p>DSC6: Não. Não. Nenhuma (risos). Existem algumas iniciativas pontuais quando a gente é demandado. Mas nada como política institucional. Oficialmente não existe.</p>
<p>IC7: Independência funcional vs atuação funcional integrada</p>	<p>DSC7: Então, até o Procurador-Geral, a gente até discutiu da necessidade de ter uma atuação mais integrada, mais uniforme na Instituição. Só que a Instituição, é o seguinte: ela esbarra num problema que é o seguinte: a unidade da Instituição, que é um princípio constitucional, uma atuação, assim, que tem um padrão, né? De qualidade, no mesmo nível e com a independência funcional. Precisamos de uma mudança cultural, um debate, entendendo que a independência funcional, quando ela segue uma unidade ela fortalece o Ministério Público, né? E quando ela segue o voluntarismo, às vezes, prejudica a Instituição. Né? Porque é uma atuação separada, às vezes, contrárias às teses institucionais. Isso é ruim para a Instituição. Mas é uma Instituição nova, né? Com um perfil que foi dado, esse novo perfil, o de 88. É uma instituição nova. E que... Com esse tanto de... gamas de atribuições e de deveres que tem que conviver e se adaptar a essa revolução tecnológica.</p>
<p>IC8: Acredita que exista política de informação, mas não sabe detalhes</p>	<p>DSC8: A gente acredita que sim, porque consideramos que o nível de informações, o fluxo de informações é muito bom, é adequado e tudo. Então, então a gente acredita que sim, mas a gente não sabe falar assim, "Ah tem o setor tal que faz isso" ou "Tem o canal tal".</p>
<p>IC9: Se tem política institucional de informações, desconhece</p>	<p>DSC9: A gente não sabe dizer. Porque aí não é atribuição, não é da nossa competência. Mas olha, se tem a gente desconhece, sabe, assim... uma política, né? Uma política institucional, assim. Claro que sempre estão disseminando informação, tem o grupo do Teams. Então, eles postam algumas informações, alguma informação mais importante. Mas assim, vê quem quer...</p>

<p>IC10: Existe política institucional de comunicação, orientação e capacitações</p>	<p>DSC10: A gente tem políticas aqui de comunicação, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai fazer revisão do nosso planejamento estratégico. Primeiro ciclo de revisão do Planejamento Estratégico 2020/2029 está previsto agora, né? Para esse ano. A revisão do planejamento estratégico é um esforço coletivo, a gente tem uma estratégia de comunicação junto aos setores, inclusive, com o apoio da Comunicação. Aqui nós temos um canal importante também, que é “Fale com o Presidente”. É divulgado para que as pessoas possam levar ideias, sugestões ou até críticas com relação ao funcionamento do sistema de informações. Então, há esse canal não só para o público interno, como para o público externo. Então, essa ferramenta já existe há algum tempo. E ela é muito importante, porque permite conhecer, de certa forma, quais são as demandas ainda carentes, que precisam melhorar e quais aquelas que está dando certo. Não é? E, aí, bastam uma manutenção, enfim, para que a gente continue nessa linha de divulgar o que acontece, facilitar o acesso às ferramentas eletrônicas, né? A gente tem essa questão dos e-mails aqui, né? Institucionais, entre gabinetes, mas, para atingir esse público, principalmente o público externo, a rede social é fundamental. É fundamental, né? Estão implementando várias políticas de comunicação e facilitação de informações, é... muito pelo SEI, né? E a coisa está fluindo muito bem. E as pessoas com um menor potencial aquisitivo, aquelas pessoas que têm menor conhecimento, estão interagindo, estão entrando e estão tendo as questões solucionadas. Isso é muito interessante. Então, não só pela Assessoria de Comunicação, né, mas existe também a Escola Judicial, que direciona os cursos que são ministrados para isso.</p>
<p>IC11: Existe a comunicação informal</p>	<p>DSC11: Isso é informal. A gente não tem jornal, nem revista, nem... O que a gente faz, às vezes, é alguma informação para fora. Então, quando a gente quer comunicar outros setores, aí, a gente passa para a Comunicação para publicação de alguma coisa no <i>site</i>. Mas quando a gente quer comunicar alguma coisa de maneira mais ampla para a Instituição, aí a gente transforma num documento e manda para a Comunicação para publicação no <i>site</i>.</p>
<p>IC12: Falta de espaços de discussão e disseminação de boas práticas</p>	<p>DSC12: Uma coisa que também a gente acha que falta seriam grupos temáticos para discussão, sabe, de algumas demandas, criação de roteiros... Porque assim, você faz um roteiro, tem os desdobramentos, né? Nenhum roteiro vai dar conta de todas as peculiaridades do caso. Então, falta avançar muito. Tinha que ser mais disseminado... Mas é muito, muito frágil, assim, essa questão de disseminação de informação, de boas práticas, entendeu? Não tem. E falta, né?</p>
<p>IC13: Falta uma política de gestão da informação e gestão do conhecimento</p>	<p>DSC13: Algo como um documento que enuncia uma política de informação da Instituição: isso ainda não está estruturado. Isso está setorizado. Na área de planejamento, na área da tecnologia da informação, na área da inteligência, na área da segurança da informação, existe essa preocupação em ter algo que poderia se aproximar de uma política da informação. Mas ainda não há algo integrado. E não com uma coisa mais ampla, que seria a gestão do conhecimento. Então, tem um desperdício muito grande de conhecimento na Instituição. Ou seja, então, nós estamos muito... numa política da informação, na vertente gestão do conhecimento, nós ainda estamos criando. Por quê? Porque ainda há uma resistência cultural. Uma tendência a se continuar a gerir da forma que sempre foi feita. Aí você dá um avanço, mas a Instituição, ela é muito dependente da administração do Procurador-Geral.</p>
<p>PERGUNTA 10: O que você interpreta em ser “competente em informação” na sua área de atuação na instituição?</p>	
<p>Ideia Central (IC)</p>	<p>Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>
<p>IC1: Competência em informação como domínio de tecnologias</p>	<p>DSC1: Competência no sentido de expertise. Não de... competência legal. Ah! A pessoa tem que ter conhecimento do que ela te apresenta, né, das ferramentas que ela utiliza para obter essa informação. Os meios que ela tem disponíveis, né? E ter meios tecnológicos. Olha... é, principalmente estar atendo com esses avanços das tecnologias, com esse advento da rede social. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade. Aquele que não conseguir se adequar a essas realidades, vai ficar... realmente, vai ter muita dificuldade em interagir, em desenvolver os trabalhos até porque hoje a gente</p>

	tem julgamentos virtuais. A pessoa tem que ter, no mínimo, assim, um domínio do básico. Porque, se ela dominar o básico, ela consegue, através do auxílio de colegas, enfim, dominar o restante através do uso e repetição.
IC2: Competência em informação como capacidade ética	DSC2: Ser competente em informação, é você ter uma informação, fazer o uso dessa informação com ética, integridade, responsabilidade e qualidade. Porque não basta você ter a informação se você, dessa informação, não extrai algo para aperfeiçoar o setor. Então, você tem que ter a informação, mas não é qualquer informação, uma seleção sobre a informação, uma utilidade da informação dentro dos padrões éticos, ou seja, dentro dos padrões de comportamento que revelem o <i>compliance</i> , a integridade da Instituição, que é o compromisso. Se é uma instituição isenta, uma instituição comprometida com a Constituição e com a lei. E uma instituição que age sobre a ética e a moralidade e uma instituição que se manifesta de forma responsável. Então, assim, em síntese: ser competente na informação é você colher a informação, estar aberto para colher as informações, ter uma seleção crítica dessa informação para ver se é útil, ter um trabalho de qualidade, com integridade, portanto, com ética, né? Porque o <i>compliance</i> , ele une dois valores com a integridade. Ele une a ética e a conformidade com o Direito.
IC3: Capacidade de fazer bem em menos tempo	DSC3: A competência da informação é mais baseada no tempo. Sabe? Quanto mais rápido e eficiente for a divulgação daquelas novas questões colocadas, mais rápido elas vão entrar em atividade e vão mudar o universo que está em volta, né? É a rapidez das informações. Ser competente é quase que ser produtivo, né? Hoje, com um número enorme de processos que tem para dar andamento, parece que, assim, além de você ter que... ser competente, no sentido de fazer as coisas certas, né? Tipo, ler um despacho, direcionar o despacho para aquilo, para diligência que está mandando, e com atenção, fazer correto. Se for pedir um documento, pedir corretamente. Se for direcionar para uma vista, uma intimação, direcionar corretamente. E produzir. Porque a demanda do número de processos exige mesmo... para a gente tentar agir mais rápido, pensar mais rápido, movimentar processos mais rápido, porque a demanda nos pede isso. Correto e tentar produzir o máximo, porque é o que exige ultimamente.
IC4: Observar o sigilo da informação	DSC4: Competência tem que sair do Direito. É <i>expertise</i> , né? Porque, assim, tem a questão de utilização de informações que são sigilosas, né? A questão de preservação de privacidade. Se a informação que a gente tem, ela é sigilosa, a gente não pode abrir. E se ela é sigilosa, será que a gente pode usá-la? Porque a gente não... pode usar em decisão judicial absolutamente nada que não esteja no processo e tenha sido submetido às partes e ao contraditório. Porque senão a gente viola uma prerrogativa constitucional, né? E toda vez que a gente recebe aqui uma informação que vai submeter às partes, e essa informação, ela é sigilosa, tem que tomar o maior cuidado para que não haja exposição. E tem uma certa consciência. Consciência, falando... consciência de acordo com uma ética, né? Tem uma questão legal. "Ora, essa informação aqui é sujeita a sigilo". Aqui você tem uma quebra de uma comunicação telefônica, a gente não pode conversar com as pessoas sobre isso. Isso tem um sigilo legal aqui. Ou seja, em geral, tentando aproximar ética com legalidade, que seria a referência, né? A ética seria basicamente cumprir a lei, né? É preciso a consciência de que, determinados dados, quando violados, eles configuram a prática de um crime. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
IC5: Saber filtrar a informação de qualidade: tecnologia é mera ferramenta	DSC5: Essa é outra dificuldade. Porque é tanta informação, que a gente tem que filtrar o que de fato interessa ou não, né? Aí vai de novo a experiência, vai o tempo, vai olhando o que de fato aquilo interessa ou não. Porque é muita informação. Então, nem sempre o que você tem é utilizável para aquilo que você quer. Então, você tem que ter esse <i>feeling</i> também. De sentir, filtrar aquilo que é relevante e o que não é. É o tempo, a experiência, a rede, quer dizer, interna de quem está trabalhando com isso, né? Que traz uma informação, traz outra. Mas, enfim, competente é alguém que consegue se virar, buscar a informação, ter acesso à informação e filtrar o que que é uma informação de qualidade do que não é. Embora, cada vez mais, é difícil

	<p>entender o que é uma informação confiável e o que não é. Estabelecer o que é uma <i>fake news</i> ou não. Então, a gente tem muita informação e, às vezes, pedaços ou partículas de informações podem nos dar, fora de um contexto, né, podem nos dar uma interpretação completamente equivocada. hoje o que a gente mais vê é <i>fake news</i>, são as pessoas fazendo ilações completamente desprovidas de lastro probatório e isso obviamente prejudica sobremaneira. Então, nós temos que ter essa competência para verificar a qualidade e a veracidade da informação, e a tecnologia é mera ferramenta, né? Ela não resolve nada, né?</p>
<p>IC6: Saber acessar, filtrar, categorizar e aplicar informação</p>	<p>DSC6: É aquele que tem capacidade para acessar a informação, saber da idoneidade dessa informação e saber onde aplicar essa informação, né. Seria, então, a capacidade de buscar a informação, selecionar, separar, discernir, organizar, até hierarquizar. E, também, no outro lado, a capacidade de apresentar, de expor, de comunicar, né? Não só ter o acesso e saber como filtrar também e aplicar naquilo que é necessário. Porque, por exemplo, vamos dizer especificamente da jurisprudência, a gente pode ter acesso a uma determinada decisão, ou decisões e tudo, mas ela não se aplica ao caso que a gente está resolvendo, especificamente, por causa dos detalhes. Existem os casos específicos, tem que saber filtrar, aquilo ali realmente é um caso que guarda semelhanças com esse que a gente está analisando, ou em que esse aqui difere desse que gerou essa jurisprudência? Então a gente tem que aplicar e aplicar de uma maneira adequada, né? E não sair fazendo a decisão, assim, sem analisar cada caso, né?</p>
<p>IC7: Fluência na análise de dados</p>	<p>DSC7: Competência é um sonho né? A gente ter uma visão, assim, de que a gente resolve, a gente acompanha, a gente sabe tudo o que deveria saber. Mas assim: acessar os dados é um ponto importante. Ser competente em informação é a gente orientar a nossa atuação pelo bom manejo de informações e, a partir dessas informações, conseguir extrair conhecimento. Dados que sejam úteis para agregar valor à nossa atividade. E que venham a contribuir efetivamente para que a Instituição consiga, vamos dizer, caminhar a passos mais largos para concretização de seus objetivos institucionais. Então, a pessoa precisa ter o acesso e saber lidar... manejar aqueles dados, né? Então, assim, você precisa ter, assim, uma capacidade para você ler, não que você precisa fazer um curso, mas você precisa ter uma familiaridade com aquela ferramenta, né? Que você está lidando...</p>
<p>IC8: Capacidade de aprendizagem contínua</p>	<p>DSC8: Ser competente em informação é ter as competências necessárias, né, para a execução das atividades. Passa muito por estar apto a buscar o conhecimento. É... Precisa saber manejar tudo... mas estar apto a aprender e a desenvolver habilidades nesse sentido informacional. Então, até porque tudo muda muito rápido. As mudanças estão numa velocidade que a gente precisa o tempo todo aprender, envolve, digamos assim, formação multidisciplinar. Né? Ou seja, o perfil do profissional, ele vai cada vez mais ser impactado por essa realidade, que ela é muito dinâmica. Então, assim, a amplitude que se exige hoje para desenvolver o trabalho dele de maneira adequada, tudo que ele tem que resolver, quer dizer, é um trabalho de capacitação e aperfeiçoamento contínuo. Hoje você tem que estar interessado e informado, assim, tem que ter um mínimo de compreensão sensível de relacionamento interpessoal em relação à psicologia, pelo menos do tratamento mínimo e da gestão de pessoas. O mínimo de conhecimento das múltiplas funcionalidades aí, no campo de tecnologia. Ele tem que ter o mínimo de conhecimento das principais funcionalidades desses sistemas para direcionar a equipes. Então, essa competência, é uma competência de aprender a utilizar a informação, a manejar a informação. Não sempre ir com a certeza. É sempre ir aberto a entender. Essa é que é a questão. Então isso é importante a gente perceber as nuances, o contexto. Isso é que é tentar ter essa competência informacional. Tem que ter um embasamento, claro, científico, um conhecimento científico, e também um conhecimento da prática, né, da... E aí aliando as duas habilidades, ela tem como exercer o seu trabalho com competência.</p>

<p>IC9: Saber comunicar bem: ter empatia pelo outro</p>	<p>DSC9: Competente em informação é ter conhecimento e passar esse conhecimento da forma que a pessoa que recebe a informação consiga entender. E prezar também pelo atendimento ao público, né? Então, a gente precisa saber também passar a informação. Então, não adianta falar assim: "Olha, o seu processo está para o Juiz despachar". Ele não vai entender isso. Então, tem que falar diferente: "Olha, o seu processo está na mão do Juiz, está na mesa dele, para ele assinar o papel". Então, assim, não adianta também você utilizar uma linguagem inadequada... para a pessoa que vai receber, né? Não atingiu aquele objetivo que você quer. Porque não adianta ficar cheio de informações técnicas e a pessoa que não consegue entender... aquela informação. Né? Então a competência está aí. E a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro... para conseguir entender aquela dor, aquela situação. Essa questão do atendimento, de ter paciência, de ter boa vontade, respeito com as partes, com a situação de que cada um que chega ali, né, que traz para você... Porque são diversas histórias. Né? Cada um tem seu problema. Cada um tem sua história, seu pedido. Então, faz muita diferença a questão de atendimento ao público. Quando uma pessoa é competente em informação, além dela se comunicar bem, ela tem que comunicar com clareza, né...</p>
<p>IC10: Necessidade de capacitação</p>	<p>DSC10: A competência, ela também é treinada, né? Então, do ponto de vista do estabelecimento do que é ser competente para determinado exercício de função, as normas, elas estabelecem. Mas notadamente, o principal é haver um desenvolvimento e um treinamento, uma capacitação daquele que exerce a atividade para que a tomada de decisão seja adequada. Hoje, um membro do Ministério Público ele é excelente analista dos dados específicos de um processo. Aqueles típicos, né? Que são... tradicionalmente você encontra dentro de um processo. Mas o problema é que a nossa sociedade, ela foi se tornando extremamente complexa. E você tem casos que são muito complexos. Você pode ter laudos extremamente extensos, você pode ter... de repente, um processo com 15, 20 volumes. Ele tem, pode ter 30 réus. Não é? Com uma absurda quantidade de dados de toda natureza. Quando um membro do MP se depara com algo assim, de modo geral, ele não foi qualificado para lidar com essa quantidade de dados. Então, sobretudo, com volumosos dados digitais. Membros do Ministério Público e servidores do Ministério Público têm que começar a ser capacitados como se fosse... um analista de dados tendendo a cientista de dados. Então, a formação do futuro de um membro do MP é conseguir manejar essas ferramentas de... não só manejar ferramentas de análise, mas ter as capacidades analíticas, subjetivas bem desenvolvidas, cognitivas bem desenvolvidas, para lidar com gráficos, para lidar com estatística, para lidar com comparação de dados complexos. Então, talvez algo que acrescentasse muito para a gente fosse uma formação, uma capacitação mais semelhante a um cientista de dados. Por quê? Porque o mundo está complexo demais. Ele está cada vez... nada diminui, só aumenta. Se você continuar a trabalhar com os velhos métodos de trabalho, você acaba não conseguindo lidar com a realidade. Fica preso num monte de pequenas coisas, em vez de ter uma atuação mais sistêmica.</p>
<p>IC11: Capacidade de se adaptar às mudanças: resistência à mudança gera anacronismo</p>	<p>DSC11: São necessárias competências múltiplas aí, variadas. E não tem como fugir disso. Nossa sociedade foi se tornando complexa, a quantidade de processos, de casos, está se avolumando demais. E você usar métodos que são... e técnicas que são muito antigas. A maneira de conduzir nosso processo, ela, apesar de ter audiência à distância, você tem toda essa parafernália, computadores, né? Você pode fazer, usar uma audiência em um Tribunal num Webex. Nós podemos utilizar o Teams. No fundo, no fundo, é basicamente o processo que já existe aqui desde 1832. No computador, <i>smartphone</i>, as teleaudiências, dá uma ilusão que a gente está no futuro, mas a maneira de fazer as coisas é basicamente a mesma. Então, num mundo que muda a cada 5 anos, vira de cabeça para baixo, se você está numa Instituição que tem um setor que não aceita mudança, você vai ficar anacrônico e vai perder utilidade para a sociedade. Qual que é o grande risco disso? É uma Instituição estagnada e anacrônica. A gente já vive isso. A nossa Instituição já</p>

	<p>é anacrônica. Porque que as instituições democráticas, elas estão em crise e elas são tão facilmente atacadas? Porque elas estão absolutamente em descompasso com o tempo em que elas vivem. Assim, a capacidade de fazer leitura das mudanças e dentro dos valores das missões institucionais, se tornar mais compatível com o que se espera daquele tempo é o que deveria justificar, vamos dizer assim. Dentro de planejamento institucional, a questão de inovação deveria ter um posto central.</p>
<p>IC12: Visão de competência como execução de ordens</p>	<p>DSC12: A gente absorve aquilo que chega até nós. E a gente não sai procurando se tem jurisprudência nova, enunciado novo. A gente se apega àquilo que chega pela chefia. Fora isso, a gente não busca para ver se tem alguma novidade, alguma mudança, alguma coisa nova não. Entendeu? Mas o que interfere diretamente no trabalho, que chega até nós, qualquer orientação que seja, a gente absorve imediatamente. Então, é ter a noção do que faz, né, ter conhecimento das normas de instrução. Ter conhecimento das normas, seria.</p>
<p>PERGUNTA 11: Como você percebe a necessidade de uso ético da informação em sua atuação profissional? Como lidar com a desinformação?</p>	
<p>Ideia Central (IC) Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>	
<p>IC1: Checar sempre</p>	<p>DSC1: É extremamente importante né... esse tratamento ético. Porque como a gente falou, a gente hoje, a gente é invadido constantemente né, por um turbilhão de informações. Parte dessas informações é falsa, é descontextualizada, é montada... enfim. E a gente tem que ter esse discernimento, ter esse cuidado, para não receber uma informação e já passar adiante, ou se deixar influenciar por ela, para tomar decisões, porque é necessário primeiro checar. E ter esse alerta constante para a possibilidade daquela informação não ser verdadeira, não ser oficial. Então, a gente checar sempre. É muito rápido e muito fácil de produzir desinformação. Quando vem uma informação, a gente tenta consultar realmente se aquilo procede. Seria nesse sentido, né? De estar atento para as informações que são prestadas, para verificar se realmente, elas são verdadeiras ou não. Cuidado! Checa a fonte. Tem certas coisas que você consegue ver de cara que são inverídicas, né? Então, assim, como lidar com a desinformação? Checar, fazer revisão...</p>
<p>IC2: Usar ferramentas e técnicas para combater desinformação</p>	<p>DSC2: Lidar com desinformação é informar mais e melhor o tempo inteiro, inclusive, identificando eventuais excessos ou abusos. Do ponto de vista da ética, que é uma prática, né? Assim, a ética é uma prática da conduta... nós temos mecanismos de verificar a possibilidade de orientação, fiscalização ou mesmo de correção de eventuais desvios. Mas é fundamental que a utilização da informação e os perfis de acesso estejam adequados aos usuários e às funções e a tomadas de decisões respectivas das áreas em que estejam lotados. Então, a realidade atual, pela tecnologia, ela incrementou a possibilidade de haver desinformação. E trabalhamos, para abordar sempre através de fontes seguras, principalmente em matérias que estão afetadas ao Ministério Público. Como essa desinformação, ela configura crime, aí você vai ter que ter os setores específicos que teriam que lidar com isso. Né? Então, se configura crime, seria o pessoal que atua na área criminal. Agora, no que tange à atividade de inteligência do Ministério Público essa área de inteligência, ela tem a capacitação e as ferramentas para poder lidar com o que você poderia chamar, de maneira muito abrangente, de desinformação. Ela tem como checar, né? Porque ela possui técnicas especiais de, vamos chamar de coleta de informação. Ela pode fazer um reconhecimento operacional... se essa informação, ela diz respeito a algum aspecto digital. E aí tem a forma de poder verificar se aquela informação digital está adequada ou não. Se aquele personagem que está do outro lado, ele é um personagem falso, ou dando um golpe ou uma fraude. Ou colocando em risco a segurança do Ministério Público. Enfim, também tem os meios apropriados. Para lidar com as funções do Ministério Público, de um modo geral. Nas eleições, tem agora a produção de um... é... <i>software</i> que vai auxiliar a detectar <i>fake news</i> no período eleitoral, para lidar com a desinformação, né?</p>
<p>IC3: Reflexão para superação da</p>	<p>DSC3: O estudo reflexivo, o estudo... né, porque estudar não é só você ler. Estudar, às vezes, é você contemplar, é você meditar, é você pensar... O</p>

ignorância: Teoria Crítica	<p>estudo, é você trabalhar para superar a sua ignorância. Porque, às vezes, você supera a sua ignorância através da reflexão sobre problemas, sobre questões e sobre tudo. A gente trabalha muito com a teoria crítica, né? São 4 as categorias do pensamento crítico. O primeiro deles é a sociedade. No pensamento crítico, a sociedade é o real, é o movimento social, é a realidade onde há injustiça, há desigualdade, problemas. E é essa sociedade que nós devemos olhar com amorosidade, entendendo que há desigualdade e que aquela desigualdade não é natural. E que nós temos que removê-la, democraticamente, por intermédio do nosso agir, na defesa dos direitos fundamentais. A segunda categoria do pensamento crítico é a ideologia. A ideologia é a maneira, é o modo, é o olhar que a sociedade tem dela mesma. A visão que, às vezes, é manipulada... pelos meios de comunicação, pela <i>fake news</i>, pelo poder econômico escuso, pelo poder político. As sociedades, às vezes, têm visão equivocada, dos seus direitos e dos seus deveres. A terceira categoria do pensamento crítico, e aí que vem na questão da desinformação, é a alienação. A alienação é o desconhecimento da realidade dos problemas e dos direitos e dos deveres. E essa alienação, ela vem lá do berço escolar, né? Porque você aprende química, física, biologia, matemática e não aprende o mais importante. O que que você não aprende? A ser cidadão. Você não aprende quais são os seus direitos e os seus deveres. A quarta categoria do pensamento crítico é a <i>praxis</i>. É a prática, né? A prática é o saber crítico emancipado à luz dessas 3 outras categorias, visando à fraternidade, à criação de uma sociedade mais justa, mais livre, solidária.</p>
IC4: Não disseminar desinformação	<p>DSC4: A desinformação? A primeira coisa: não passar para frente. Não propagar. A primeira coisa. E desconsiderar. A gente tem que filtrar. A gente tem que ter o mínimo de respeito e responsabilidade com as coisas que chegam para a gente. Não ficar divulgando ou repassando coisas que se apresentam, no mínimo, duvidosas. Né?</p>
IC5: Ter empatia para informar	<p>DSC5: A desinformação, ela é grande no sentido de você ter hoje em dia... Todas as pessoas hoje em dia têm acesso a vários sites de informações falsas ou inadequadas e tal. Então, como que você desconstrói essa desinformação? Né? Utilizando o seu conhecimento e, de forma ética, assim, sem falar mal, vamos dizer assim, do outro e daquilo que ele está vendo, porque isso pode não ser bem recebido, e você mostrar, com o seu conhecimento, que aquilo que ele chegou falando não é verdadeiro. Isso é muito complicado também. É muito complicado, porque você desconstrói toda uma situação. Mas, com a empatia, com o uso sem falar mal do outro, daquilo que ele veio, né? O cuidado com a linguagem. Com a linguagem e também, às vezes, ele veio aqui, mas ele já pegou a informação com outra pessoa a respeito daquilo.</p>
IC6: Ter cuidado com as fontes	<p>DSC6: É... isso também é uma questão muito relevante, porque a gente lida com todo tipo de informação a todo tempo. Então, há uma preocupação muito grande, principalmente nossa aqui, com relação às fontes, né? A gente buscar sempre fontes seguras. Então, a gente tem essa preocupação de sempre utilizar de fontes que a gente conheça, que já tenham credibilidade perante a comunidade. Então, citar algum autor, de citar alguma doutrina, até mesmo jurisprudência é uma preocupação nossa aqui. Quando vai citar em algum julgado, ou para dar alguma informação, enfim. Há essa preocupação. Então, é a busca, é a pesquisa em fontes oficiais. Quando você recebe aquela informação, vai buscar num órgão oficial, ou em algum outro meio de comunicação informações para ver se coaduna com aquilo que você recebeu.</p>
IC7: Ter cuidado com o sigilo das informações	<p>DSC7: O uso ético da informação é algo muito importante. E, vamos dizer, exige uma utilização criteriosa da informação para a gente não cometer injustiças. A pretexto de fazer justiça a gente, quando usa a informação de uma forma desvirtuada, exagerada ou, principalmente, precipitada, a gente pode cometer sérias injustiças. O uso ético passa por uma utilização, o mais técnico possível, das informações que nós detemos para a gente não incorrer em injustiças. A gente tem que tomar cuidado também para essa informação ser usada de forma criteriosa para não expor de uma forma indevida a condição de quem ainda figura como investigado, tá? Então, por um lado, a gente tem que ter a ética na divulgação das coisas, que na grande maioria das</p>

	vezes, se não tem um caráter sigiloso, oficialmente, porque normalmente as informações que nós lidamos são públicas. Mas o cuidado na difusão dessa informação... porque tem vidas, tem pessoas envolvidas nos processos, né.
IC8: Ética e integridade	DSC8: Na verdade, o tempo todo a gente tem que estar com esse olhar da integridade, né? Tem a ética, e tem a integridade. É muito da integridade, de a gente olhar se está de acordo com os princípios da Administração Pública e a gente ter o cuidado porque nós trabalhamos no âmbito público. Então o conceito ético, ele tem que considerar isso. Nós estamos numa instituição pública. Temos que zelar pelo interesse público. Então essa é a maior questão que a gente enfrenta. Nós estamos num contexto em que o uso da informação fora da nossa Instituição, fora do contexto do serviço público, ele não tem essa barreira de ter integridade, de ser correto, de ser ético. E, dentro da Instituição, nós temos que ter esse cuidado e combater algo que não é... não tem essa preocupação. Pelo contrário. Trabalha com máquinas, trabalha com um submundo, né? E nós estamos ali alinhados aos normativos. O servidor público só pode fazer o que está previsto na lei. É tudo muito normatizado, A gente não pode sair muito do contexto. Ele não pode sair daquilo. Então, esse uso ético, ele é importante. A gente tem que reafirmar e trabalhar dentro da ética para enfrentar exatamente o oposto disso, né?
IC9: Ética e amor	DSC9: É muito importante, dentro da ética, falar em amor. E o amor é você desejar ao próximo aquilo que você deseja a você mesmo. E o amor é você agir para além da educação. Mas agir para que o bem prevaleça, mesmo quando esteja sufocado pelo mal. Então, o amor é a energia que deve estar presente nas organizações também, e no trabalho, num cumprimento, numa forma educativa mais amorosa. Um bom dia amoroso. E o amor não é só o amor entre pai e filho, marido e mulher. É o amor universal. É o amor institucional. É você agir para não tirar o prestígio da Instituição. É você agir sabendo que o que você está fazendo é o melhor para o seu órgão, para a sua unidade, é o melhor para o seu setor. Então, é essa a energia que nos move e que nos traz aqui e que nos faz desenvolver projetos de vida, institucional, inclusive. Nós não podemos separar a ética do amor em tempos atuais. Principalmente, uma sociedade tão sofrida como atualmente, né? Uma sociedade massacrada pela ignorância e pelo egoísmo. É só o amor que supera isso, né?
IC10: Necessidade de definição do que é ética e do estabelecimento de um código de ética	DSC10: Como é que você vai buscar ética nesse mundo que a gente está? Porque aí tem outro dilema. Aonde é que a ética começa e aonde a liberdade individual termina? Esse é o dilema que a gente está. Porque, às vezes, para você ter uma limitação enquanto pessoa e uso da informação você vai esbarrar na ética. Né? E quando é que a ética tem que terminar para que isso aconteça? No uso ético, a gente precisa estabelecer primeiro a premissa do que se entende como ético. Então, assim, a gente precisa primeiro entender isso. Sabe? Então, há necessidade de se estabelecer padrões éticos, mas que seja padrões éticos debatidos e que haja um determinado consenso. E que se aplique a todo mundo também. Porque esse é um outro problema. Que estabeleça leis claras, que se aplique a todos.
IC11: Ética como base social e como padrão de exigência	DSC11: A questão ética, ela é base de uma sociedade que se pretenda ser fraterna e que pretenda respeitar a dignidade da vida e da existência com dignidade, né? Não só da vida humana. Então, a ética é um dever de agir de consciência, de comportar. E citando Kant, né? Se comportar de uma maneira em que a sua regra de comportamento deva servir de exemplo para todos os outros seres humanos. Ética é isso. É esse dever de agir de forma que o seu comportamento seja uma regra de conduta que deva ser respeitada por todos os seres humanos. Agora, a sociedade que a gente vive é uma sociedade, e do ponto de vista institucional, ela também está sujeita à desinformação. Então, temos que combater a desinformação no sentido de esclarecimento das coisas públicas adequadas para o cidadão.
IC12: Desinformação para fins políticos e polarização	DSC12: Então, a gente toma muito cuidado, porque <i>fake news</i> hoje é uma ameaça. A farsa, a propagação de mentiras, de falsas verdades. A Carmen Lúcia que falou ontem muito bem no STF. Ela usou um termo que é uma mentira, né? Editada. Uma mentira produzida com o fim específico de

	<p>prejudicar alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até imagens. E constrói imagem hoje com a maior facilidade possível. A pessoa pega uma imagem aí e põe e coloca em qualquer contexto em que ela quiser, né? E quando divulga aquilo, até quando a pessoa que está sendo vítima de uma <i>fake news</i> consegue descobrir, o estrago já está feito. Né? Em termos políticos hoje isso é muito perigoso. Né? Quando a política entrou para dentro do Direito, da tecnologia, o negócio se exponencializou de uma forma que a gente vê aí o impacto que, por exemplo, as redes sociais geram em eleições. O impacto, a violência das pessoas. O impacto que isso gera nos movimentos sociais, sejam eles pacíficos ou violentos. A gente antigamente tinha os políticos se valendo da imprensa para informar. Hoje um político manda uma mensagem, publica lá uma loucura e todo mundo acreditando naquilo porque alcança milhões de pessoas. Se noticiou uma mentira, do ponto de vista político, ela vira uma verdade para muita gente.</p>
<p>IC13: Risco de ser usado politicamente no exercício da função</p>	<p>DSC13: Então, assim, a desinformação, ela está aí, a gente sabe aí, <i>fake news</i> para toda hora. Então, assim, né, a gente tem que ter essa parceria de troca de informações, você rechaça, você afasta uma desinformação com uma informação. Só que para isso, você tem que estar muito antenado e você tem que estar muito conectado, entendeu? Então, assim, você lida com a desinformação com uma informação. Né? Ou você busca essa informação correta, ou senão, você embarca nessa desinformação e aí é <i>punk</i> para você pegar o fio da meada, né? Então, hoje, assim, a gente não gosta de dar entrevista, se for para dar entrevista, dar escrita. Então, assim... a gente não pode embarcar. Então, assim, a gente tem medo disso, ser usado como Promotor para uma eventual desinformação.</p>
<p>IC14: Risco de sofrer sanções como agente público</p>	<p>DSC14: Não há outra forma de usar a informação a não ser com uma base ética, né, porque se nós não usamos uma base ética, usamos uma desinformação, ou uma <i>fake news</i> ou uma mentira, nós vamos agredir o ordenamento jurídico e podemos estar sujeitos a sanções, né? Não podemos usar coisas sigilosas, porque até respondemos por isso, né? É errado com a profissão. A desinformação é um negócio sério, né? Sanções de ordem civil, através de ações indenizatórias, sanções de ordem penal, quando atingimos a honra de outras pessoas. E a desinformação é um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então, isso é um problema sério, viu, que nós temos que combater todo dia, porque essas informações de fato, elas aparecem com muita recorrência e, inclusive, nos nossos procedimentos. Do ponto de vista da responsabilidade disciplinar, a ética como que a sua pedra quase que fundamental, porque a infração disciplinar, no final das contas, é um descumprimento de um preceito ético dentro da gestão da coisa pública. É um servidor público que se desviou da finalidade pública para praticar um ato que está contrário ao interesse público.</p>
<p>IC15: Desinformação externa em relação à Instituição</p>	<p>DSC15: E o problema também de <i>fake news</i>, né? É muito... complicado. Embora, aqui no Tribunal, a gente tem menos problema com relação a isso. Mas, surgem ali algumas informações de imprensa, falando algo a respeito que o Tribunal decidiu assim, o Tribunal assado... optou por isso... Mas, muitas vezes não condiz com a verdade, né? Então, para isso, o Tribunal conta com uma Assessoria de Comunicação muito competente.</p>
<p>IC16: Desinformação interna: disputa político-institucional</p>	<p>DSC16: A sociedade que a gente vive, do ponto de vista institucional, da Administração Pública, em instituições que deveriam estar imunes à política e estão até vedadas do ponto de vista político-partidário, vamos dizer assim, ela é uma instituição que está no campo político e atua no campo político por natureza. Né? Então, assim, ela também está dentro de um processo comunicacional que, o tempo inteiro, está sujeito à desinformação. Ela tem que combater a desinformação no sentido de esclarecimento das coisas públicas adequadas para o cidadão. Mas, no ambiente interno ela também está sujeita aos fluxos de desinformação até na disputa político-institucional, porque também existe uma democracia interna nos órgãos de representação.</p>
<p>IC17: Informar garante cidadania</p>	<p>DSC17: Nossa! Desafio enorme, né? E tanto interna quanto externamente. A Constituição, no artigo 205, ela fala assim, expressamente, que o Estado e a sociedade têm o dever de preparar o cidadão para o pleno desenvolvimento</p>

	<p>do trabalho e para o exercício da cidadania. Então, o cidadão brasileiro não é preparado para o trabalho, o pleno trabalho, e nem para o exercício da cidadania. Você sai do segundo grau, por exemplo, sem saber quais são os seus direitos como trabalhador, como consumidor, o que que você tem que fazer para aposentar. Você sai sem saber exercer a cidadania. Não sabe o que que é Ministério Público, você não sabe o que é Defensoria Pública, o que que é direito de petição, o que que é direito de transparência documental, o que que são direitos políticos, o que que são direitos sociais. Você sai desinformado em relação à essência do exercício da cidadania. Então, você começa, quando fala em desinformação, você começa com um problema que vem da base e da educação. Porque não prepara o cidadão para o pleno exercício da cidadania. E aí eles são dominados por <i>fake news</i>, por más informações. Por outro lado, você tem a inércia também, falta de motivação no setor público... no setor privado, às vezes, tem mais cobrança. Das pessoas se informarem, de se emanciparem, de tomar o conhecimento. Por exemplo, para mulheres, se você faz a pergunta: "Você sabe o que fazer quando você sofre violência? Aonde recorrer? Quais são os serviços que podem te acolher? Como você está preparada?" Entende? E isso é um desafio enorme. Então, assim, é difundir a informação, é garantir que as mulheres terão acesso à proteção da Lei Maria da Penha. E conhecer os serviços, entender quando acioná-los, é cidadania né? A pessoa... exercer o direito que tem como cidadã. Então ela tem uma previsão numa lei, que tem 16 anos, que garante a ela proteção, ela precisa saber como acessa a lei. E só faz isso quem tem a informação, né?</p>
<p>IC18: Desinformação como crime na visão do Direito</p>	<p>DSC18: Porque, se a gente trazer isso para o Direito, é uma noção bem simples. Está no Código Civil que é a noção de dolo, né? A gente fala muito em dolo. O que que é o dolo? Dolo é uma falsa percepção da realidade intencional. Quando a gente vê como defeitos, é erro, dolo. Erro é uma percepção errada da realidade. Então, a gente está em erro quando vê um gato e pensa que é uma lebre. A gente vê uma coisa e pensa que é outra. E o dolo é quando eu induzo o outro a pensar que aquele gato é uma lebre. Então, é intencional, né? Essa é a diferença do erro para o dolo. Então, por exemplo, a gente tem muitos crimes sexuais lá, que são de divulgação de imagens, né? Então, assim... Existe sim essa desinformação. Pessoas que entram nesses sites aí, de <i>deep web</i>, coisas complicadas, acessam e acham que não vai dar nada. E isso é um crime.</p>
<p>IC19: Como lidar com tecnologias para criar conteúdos de mídia sintética</p>	<p>DSC19: É tanta informação que você não sabe o que, de fato, é relevante e o que não é. É tanta informação que você não sabe o que que é verdade e o que que não é. Esse é o grande dilema que a gente tem. Não tem solução fácil para isso não. Você saber o que de fato é interessante e o que não é. O que de fato é verdadeiro e o que não é. É um grande desafio.</p>
<p>IC20: Ética e o uso de redes sociais</p>	<p>DSC20: Ah, sem dúvida. Essa principalmente. Nossa, esse é o grande dilema. A gente pode falar o que que ele quiser enquanto pessoa, né? Agora, na situação de membro do Ministério Público, será que a gente pode falar o que quiser? É porque a gente está falando pelo Estado, né? Esse é que é o grande problema.</p>
<p>PERGUNTA 12: Como você percebe a associação entre práticas, programas ou ações institucionais em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU)? Você poderia exemplificar algum projeto, prática ou ação institucional relacionado aos ODS?</p>	
<p>Ideia Central (IC)</p>	<p>Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)</p>
<p>IC1: Alinhamento da Agenda 2030 ao Planejamento Estratégico</p>	<p>DSC1: O Ministério Público brasileiro, ele se atentou para esses objetivos da ONU, né? E todos os mapas estratégicos hoje, seja do Conselho Nacional ou dos Ministério Públicos, estão bastante alinhados a esses objetivos a partir dos recursos e dos macro-objetivos que cada um dos Ministérios Públicos estabeleceu como prioritários dentro dos seus ramos e Estados, né? O planejamento estratégico, que foi aprovado para o período 2020/2029, tanto o planejamento quanto o mapa estratégico, eles contêm uma série de macro-objetivos e objetivos institucionais que estão ligados aqui aos ODS do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né?</p>

	<p>Então, os objetivos que a gente tem na perspectiva de resultados para a sociedade, de processos integradores e a perspectiva de aprendizado e crescimento para a Instituição, todos eles estão vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O objetivo estratégico tem lá a meta e desdobra nas medidas e te fala qual é a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e qual é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável com o qual aquilo está alinhado. Você consegue pegar um objetivo local do Estado de Minas Gerais e consegue ver como ele está alinhado num Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E para poder ajudar nisso, a gente criou o Mapa Social. Né? Que você pega indicadores socioeconômicos e demográficos, dentro de um mapa digital, dos 853 municípios de Minas Gerais. Tem uma ampla lista de projetos que foram identificados como projetos que vão contribuir para a concretização, para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, um projeto que está em execução, de atenção primária à saúde, pelo Centro de Apoio Operacional da área da saúde, ele concorre aqui para o ODS 3 da ONU, que é o ODS que prevê saúde de qualidade, né? O objetivo aqui, o macro-objetivo estratégico é de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades.</p>
<p>IC2: Atribuições do MP se alinham à Agenda 2030</p>	<p>DSC2: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a suas metas, eles, na verdade, eles tratam basicamente de tudo que é de responsabilidade do Ministério Público. É uma coisa impressionante! Bom. Na nossa atividade finalística, principalmente na questão ambiental, a gente está completamente alinhado com esses padrões assim. Então, você consegue ver uma afinidade muito grande entre o que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabeleceram e as próprias atribuições que o Ministério Público tem, né? Tem a questão de igualdade de gênero, né, a gente está com aquela coordenação é... do preconceito... é uma coordenadoria, então, a gente está avançando muito... Paz, justiça e instituições eficazes, a gente tem que... teria que realmente pegar isso e destrinchar mais, né?</p>
<p>IC3: ODS 5: prevenção à violência doméstica</p>	<p>DSC3: A gente tem a ONU, né? A gente tem o objetivo...é, desenvolvimento sustentável número 5, não é isso? Essa... ODS. O que que acontece? O Centro de Apoio Operacional de Combate à Violência Doméstica, ele foi criado muito dentro de uma lógica que era importante dar um olhar específico para esta temática. Mas não havia uma estruturação interna, não havia uma diretriz de trabalho. Hoje, está na fase em que pode cobrar e fomentar políticas públicas específicas. Há um projeto no FUNEMP, e vai criar unidades de prevenção à violência doméstica no interior do Estado, fomentando uma política pública muito legal. Foram escolhidos 3 municípios com índices elevados de violência, com população acima de 100.000 habitantes, sem serviços especializados. E, aí, vai criar uma unidade de prevenção à violência doméstica familiar para ser um indutor de política pública.</p>
<p>IC4: Virtualização e processo eletrônico: redução de tempo, custos e aumento da segurança</p>	<p>DSC4: Essa virtualização como um todo, né. Meio Ambiente Sustentável. Que um dos objetivos da digitalização ... é contribuir para um meio ambiente menos poluído, mais sustentável, porque você diminui a utilização de papel, polui menos, né? Um dos objetivos da utilização da informática, além da agilidade da prestação jurisdicional, foi esse. Os processos virtuais, a gente tem, além daquele ganho de tempo... Em processo, o advogado não precisa mais ir ao Fórum. Aí o que a gente tem? A gente falou de ganho de tempo, mas a gente tem ganho de economia de combustíveis, e ao mesmo tempo que a economia financeira é um ganho para o meio ambiente, né, o processo não produz mais papel, né, é um ganho para o meio ambiente né, então tudo converge para a questão aí do desenvolvimento sustentável, para esse objetivo maior. Também para o trabalho remoto ... as audiências virtuais, nós temos um menor deslocamento de pessoas, então, ou seja, esses carros não vão emitir poluentes na atmosfera, nós vamos ter uma melhoria no trânsito, enfim, né... Há uma série de questões que são possibilitadas em razão da aplicação das tecnologias da informação ou das tecnologias <i>lato sensu</i>. Outro ponto é que a gente tinha uma incidência significativa, né, de extravio de autos, extravio, às vezes, de peças mesmo, né. Às vezes não extraviava o processo inteiro, mas</p>

	extraviava um documento-chave, importante, né. E o processo eletrônico, ele tem essa vantagem, né, que isso deixou de acontecer, é muito mais segurança para o processo.
IC5: ODS 16: atividade-fim	DSC5: E a 16, né? Justiça e Instituições Eficazes, né? Que a gente precisa não só no Judiciário, mas em todo o serviço público de ser mais eficaz, né? Paz e Justiça é nossa função né. Função precípua do Tribunal do Justiça é paz e justiça das instituições. Na verdade, é o que que... a entidade fim mesmo. Do Tribunal, né? Então, ... Isso aí está sempre presente. Hum hum. É. Isso é inerente à nossa atuação, né? O fim do Tribunal é promover a justiça, né, a paz social, promover... acabar com os conflitos, e tudo. Então, é claro que o Tribunal está ligado nesse objetivo aí... O 16. É. E sempre... isso é falado, né, qual que é o fim do Tribunal. Quer dizer, toda aquela Instituição gigante que é o Tribunal de Justiça tem uma atividade-fim, que é justamente essa, de promover a justiça, a paz social e tal. A virtualização e tal entra aí.
IC6: ODS 16: ressocialização dos presos	DSC6: Ah, sim! Sim. É... aqui nós temos o projeto PAI-PJ, que é dentro dessa linha de paz, justiça e instituições fortes. Tem a questão das APACS também, que é um projeto muito bacana, aqui do Tribunal. De criação das APACS, como meio de ressocialização dos condenados. Para determinados crimes, o Tribunal tem esses projetos e essas parcerias. O PAI-PJ, a criação das APACS.
IC7: ODS 16: autocomposição e justiça restaurativa	DSC7: O COMPOR, o Centro de Autocomposição e Segurança Jurídica do Ministério Público, né? Lá tem a capacidade de trabalhar situações de forma que o conflito seja resolvido com base numa técnica, com base numa metodologia, de forma a atingir o objetivo 16, né? De Paz, Justiça e Instituições... Eficazes, né? Então, você aumenta a resolutividade, aumenta a segurança jurídica, a partir de métodos e técnicas que possibilitam a essa construção de paz e resolutividade maior, né? Também o Tribunal de Justiça tem tentado, em várias áreas de atuação, encampar esses menos favorecidos e ajudá-los também na solução dos conflitos. O Juizado é uma questão dessas, né? Redução de desigualdade através dos CEJUSCs e da prestação jurisdicional no sentido de reduzir, de possibilitar o acesso das pessoas excluídas. Uma Justiça restaurativa que não é onerosa e que traz para a vida aquelas pessoas que são deixadas de lado.
IC8: Programas internos de igualdade de gêneros	DSC8: É... questão de igualdade de gênero, sempre tem ações nesse sentido, de valorizar o trabalho feminino lá dentro. A gente tem tido políticas incentivadas pelo Tribunal, que propõem a igualdade de gênero. A gente tem muitos eventos e iniciativas do Tribunal que, por exemplo, chegam a premiar algumas ações que combatem a discriminação de gênero ou que promovem a igualdade de gênero.
IC9: ODS 16: acesso à justiça	DSC9: No 16, né, que é Paz, Justiça e Instituições Fortes, a gente conseguiu hoje ter uma acessibilidade muito maior ao Poder Judiciário. Seja ao Fórum propriamente dito, mas também às outras instituições, seja Ministério Público, Defensoria. As pessoas hoje buscam mais essas instituições, né? No sentido de conseguir acessar a Justiça. Então, isso é relevante. A própria legislação, às vezes, ajuda nesse sentido. Por exemplo, o Juizado Especial, né, que permite uma atuação da parte, mais direta. Justiça Restaurativa.
IC10: Prestação jurisdicional, cidadania e inclusão social	DSC10: Para tentar minimizar a desigualdade social, de inclusão do cidadão na Justiça, né, com o intuito de buscar pacificação social, paz... entre as pessoas. É... levar mais o Poder Judiciário até as pessoas. Inclusive, tem até alguns instrumentos de chegar na própria sociedade e com a Justiça e a solução de algumas questões. É... aparecer com as pessoas... com a questão do registro, né? Que elas sejam registradas, que elas sejam consideradas pessoas de uma sociedade, cidadãs. Tirar da invisibilidade. E trazer essa questão mais ligada à pacificação mesmo. Né? E solução de algumas divergências, assim, querendo trazer para a visibilidade, não só a paz, mas tirar da pobreza aquelas pessoas. A gente vê muito também a questão de água, de saneamento básico, que vem sendo muito bem tratado por vários órgãos aí. E a tendência é tirar da miséria muitas pessoas. Vai ser fundamental.

<p>IC11: Proteção ao meio ambiente</p>	<p>DSC11: A gente vê com relação, principalmente, ao meio ambiente, né, iniciativas aí das nossas áreas do meio ambiente com relação a desmatamento, etc. A questão do desmatamento é algo que o Ministério Público de Minas vem trabalhando muito, principalmente, com a criação das bacias, né e logo foi criada é... as Coordenadorias por bacia hidrográfica e esse é claramente um direcionamento de um trabalho para evitar o desmatamento e contribuir com a questão do clima, né. Da mudança do clima é... no mundo, né.</p>
<p>IC12: Retrocesso no alcance das metas</p>	<p>DSC12: É... nós temos que retomar, infelizmente, depois da pandemia, alguns dos objetivos da ONU... começaram a retroceder, a gente estava muito avançado em algumas pautas, mas agora, a gente está falando de fome, né. De fome. Então, voltou o país na questão da fome que a gente não ouvia falar tanto desde aquelas campanhas que o Betinho fazia. Então, agora, o nosso país, e o nosso Ministério Público vai ter que retroceder um pouco, para cuidar um pouco desse direito fundamental.</p>
<p>IC13: Sustentabilidade: programas de redução de resíduos, papel, e insumos</p>	<p>DSC13: Tem várias práticas que está visando, né... está incluindo essa gestão, com o olhar no desenvolvimento sustentável. É... economia de papel, economia de copo descartável, reciclagem de lixo... Existe essa diretriz institucional. A gente vê, o site tem lá esses objetivos, não é? Por exemplo, acabar com o uso de papel, né? Podemos ligar nesse aqui, ó: Ação Contra a Mudança Global do Clima, né? Usando menos papel vai ter menos desmatamento, né? Essa 13 aqui, né? E, talvez, o mais visível, e que tem persistido no tempo, é a questão da redução de resíduos e reutilização de materiais. Que talvez precise ser reforçado, né? Porque é algo que sempre a gente pode ampliar. Eles preocupam assim, questão de reciclagem, a preocupação com sustentabilidade; tem a questão lá de separação do lixo, com o lixo reciclável, do uso do material, uso econômico, é... economia da energia, se não estiver no ambiente apagar tudo, desligar... A gente poderia pensar que, por exemplo, no combate às alterações climáticas, há diversas medidas de conscientização para redução de consumo tanto de água quanto de energia, quanto de papel. Permitir a reciclagem. A gente tem aqui, por exemplo, aqui tem um sistema de reciclagem que funciona. Troca lá das torneiras de banheiro tem aquelas lá de tempo, né. Porque, querendo ou não, tem um desperdício de água, né? Nesse sentido. Seria aproveitar da melhor forma possível o material, né? Tem essa preocupação, na medida do possível, né? Racionalizar, né, os gastos, né? Os insumos, né, de um modo geral. Já teve uma boa redução com isso. Então, é algo interessante.</p>
<p>IC14: Campanhas solidárias</p>	<p>DSC14: Tem também o projeto do Natal Solidário, também, na época do Natal, né? De ajudar instituições carentes nessa época. com presentes, né? Várias campanhas de adoção e de projetos em abrigos. Houve também um projeto do Tribunal voltado também para as vítimas da barragem de Mariana, né? Quando houve o desastre ambiental de Mariana. O Tribunal também esteve engajado nesse tipo de projeto. Fome Zero. Em relação à fome, né, e agricultura sustentável, ele também tem projetos com arrecadação de alimentos... O Tribunal fez um programa agora de auxiliar as pessoas quando das enchentes, tal, de arrecadação de cesta básica. Teve também de arrecadação de roupas, né? Por exemplo, agora, teve a campanha de cobertor. Tem o coral dos meninos. Tem orquestra jovem do TJ. Que dá oportunidade para pessoas de menor poder aquisitivo.</p>
<p>IC15: Programas de qualidade de vida e saúde do servidor</p>	<p>DSC15: Bem-estar. Saúde e bem-estar. Tem um programa do Tribunal de preocupação, de melhoria de... qualidade do trabalho, de vida, até com programa de... Tem até profissionais que vão aos locais de trabalho para olhar a ergonomia, fazer relaxamento, intervalos. De uma maneira geral, eles sempre estão implementando ações no sentido de... é de resguardar mesmo a questão da saúde do servidor. A Gerência de Saúde, a GERSAT, que está sempre linkada com o que tiver, assim, por exemplo, tem Comitê de Prevenção à COVID. À época do aniversário, eles mandam exames feitos. A guia de exames para a gente fazer... né, assim, tem médicos lá à disposição. Há, por exemplo, campanhas de vacinação. Tratamento dentário dentro da Instituição, então, assim, tem programas. Sabe?</p>

<p>IC16: Programas de capacitação do servidor</p>	<p>DSC16: Educação de qualidade, nós temos a EJEJ, que é a Escola Judicial. E, assim, tem sempre cursos à disposição, sobretudo agora na modalidade online, de todos... sobre vários assuntos específicos. Do Tribunal, às vezes, não. E, assim, para setores específicos, às vezes, em geral. Então, assim, a EJEJ é extremamente atuante e está sempre oferecendo essa questão de cursos para aperfeiçoamento ou não. Mas, está sempre atuando. A gente tem sempre oferta de cursos.</p>
<p>IC17: Sustentabilidade como valor</p>	<p>DSC17: Até no âmbito do CNMP... tinha uma coordenadoria, que era de inovação e, eles chamavam lá de... não é aperfeiçoamento. Eles chamavam de Evolução Humana. Mas, na verdade, o que eles chamavam de Evolução Humana passa muito por uma ideia de sustentabilidade. Mas não é sustentabilidade que a gente tem, às vezes, muito atrelada à questão de produção de impacto ambiental de atividades industriais empreendedoras, vamos dizer assim, de transformação da natureza. Né? Mas sustentabilidade do ponto de vista das práticas pessoais, laborais e funcionais também. Quer dizer, como desenvolver um trabalho com paciência, calma, tranquilidade, entusiasmo, conhecimento, informação, se a Instituição não conseguir produzir condições adequadas no desenvolvimento dessas atividades, de forma sustentável? E a mesma coisa em relação aos seus projetos de sedes próprias. Será que todos os projetos estão sendo pensados de maneira sustentável, com o menor impacto ambiental possível. Né? Até nessa visão tradicional de sustentabilidade. Mas, enfim. Né? Então, assim, de uma maneira geral, falta uma política. Para pensar sustentabilidade em todos os setores como um valor institucional. Sustentabilidade não é um valor fundamental do planejamento estratégico no Ministério Público. Sequer declaradamente. Né? Sequer declaradamente. E é um valor importante para quem pensa o futuro.</p>
<p>IC18: Acesso a medicamentos caros e auxílio a doentes graves</p>	<p>DSC18: O que a gente tinha de projeto aqui e não tem mais, assim, a pandemia deu uma dificultada... saúde e bem-estar. A gente tinha um projeto de auxiliar pessoas de associações. Tanto dos asmáticos quanto das pessoas que tinham problemas graves intestinais, câncer e outras doenças. Doença de Crohn. A gente dava um apoio para essas pessoas para o acesso ao Judiciário a medicações caras.</p>
<p>IC19: Parcerias entre áreas na universidade</p>	<p>DSC19: Outro projeto, talvez seja esse aqui. De redução das desigualdades. A questão do usucapião. Que era também um projeto que a gente tinha, que o entrave para a pessoa entrar com o processo de usucapião era exatamente ter um documento que uma pessoa de baixa renda não consegue ter acesso para um memorial descritivo que, atualmente, custa em média de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00. É muito caro. E isso é condição para ação, hein? Para que o juiz comece o seu processo, propriamente dito. E aí a gente fez uma parceria com o pessoal da engenharia e da arquitetura. E um professor de lá topou e aí a gente fazia, mandava para eles as ações de usucapião, eles iam lá, mediam o terreno e a gente conseguia dar entrada nos processos com esse memorial descritivo. Então, não sei se encaixa nisso aqui. Mas, a gente tinha esses projetos. O memorial descritivo e outras questões de uso prático dentro do Escritório, a gente sanava isso tudo, dentro da própria Universidade, fazendo essa interligação entre... com as áreas de conhecimento. Então, uma área ajudava a outra. "Ah, eu preciso de um cálculo mais complexo". A Administração pode fazer. Então, para eles é conhecimento, para o cliente é uma necessidade e um auxílio, E, para o aluno do Direito é você conseguir concretizar aquilo que ele está pedindo. Então, assim, tem toda uma dinâmica que pode ser feita dentro de uma universidade.</p>
<p>IC20: Todos os programas da Escola Institucional do MPMG deveriam ser alinhados aos ODS</p>	<p>DSC20: Todas as pesquisas do CEAF tinham que estar alinhadas com os ODS. E isso colocaria todo e qualquer trabalho do CEAF dentro de um quadro de referência internacional, que tem a ver com o Ministério Público. E aí nós teríamos uma linguagem internacional para qualquer pesquisa que o CEAF fizesse. E, assim, nós poderíamos disponibilizar essas pesquisas no Fórum Global de Direito, Desenvolvimento e Justiça. Que é aquele trabalho junto ao Banco Mundial. Então, seria assim, perfeito, né? Você faz uma pesquisa, e ela tem que ter uma relevância com esse quadro de referência, que, por acaso,</p>

	tem a ver com as atribuições do Ministério Público, que estaria no código de referência internacional. Só que é muito difícil, né? Bem, se você mostrasse relevância alinhando com o ODS aí teria efeito. Tudo que se faz no CEAF faria sentido. Todo conhecimento é para transformar a sociedade. Você não pode fazer uma pesquisa dentro de uma Instituição como o MP que não seja para transformar a sociedade. Não pode ser uma pesquisa para obter título. Ela tem que ser para transformar a sociedade. Ela tem que ter esse impacto.
IC21: Parceria pioneira com o PNUD/ONU	DSC21: No ano passado, a gente teve a assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério Público e a ONU, por meio do PNUD, justamente porque nós temos uma série de projetos institucionais que... vamos dizer, que contribuem para a concretização desses objetivos, da Agenda 2030. A gente conseguiu agora um contato com o PNUD exatamente para isso, né? Então, quer dizer, a primeira coisa foi isso. Essa foi a primeira ação institucional. Bom, você tem uma Agenda 2030, então a gente tem que participar dessa agenda, com quem é o órgão responsável para isso. Então, o primeiro contato foi feito. A gente ficou surpresa de saber que ninguém, até agora, tinha feito contato como PNUD para efetivamente implantar a Agenda 2030. Nenhum Ministério Público, nada, ninguém. Bom, aí a gente começou a identificar os pontos que têm convergência com a Agenda 2030. Então, a gente teve esse primeiro contato com eles. Então a gente está agora nesse processo de identificar o que tem sido feito, ao largo do PNUD, para que haja um alinhamento de atuação.
IC22: Programas existentes buscam o alinhamento ao CNJ	DSC22: Isso é algo que o Judiciário todo vem buscando até pelo alinhamento com o CNJ. Dentro da Instituição há programas... Nós temos um programa de participação feminina. Temos um trabalho todo desenvolvido para participação indígena. Temos um programa de sustentabilidade. Tem todo um trabalho da área da Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais desenvolvido para todos os grupos minoritários. Então, é muito bom esse trabalho, tem que ser elogiado porque é uma equipe muito focada nisso e alinhada com os objetivos. A Instituição, por mais que seja uma Instituição ainda muito conservadora, ela em muitos aspectos evoluiu. E tem programas, institucionalizou programas de acordo com o que a ONU colocou. Então, estamos caminhando.
IC23: Não sabe falar de programas específicos	DSC23: A Instituição, no geral, tem melhorado muito em relação a esse compromisso com a sustentabilidade. Mas a gente vem caminhando nisso, sabe? Agora, sobre algum projeto específico, a gente sabe que tem as parcerias. Existem ações do Ministério Público, até pelas funções de... velar pelos interesses sociais, né, relevantes. Então, por exemplo: claro, existe uma coordenadoria hoje que está relacionada à questão de gênero, à questão de racismo. Nós temos a CIMOS, que tem uma atividade mais próxima à mobilização social para situações de mais pobreza. Claro que você tem uma atuação ambiental muito relevante... Claro que ao ser o vetor dos interesses sociais relevantes, do ponto de vista constitucional, na sua área de atuação, na área ambiental, por exemplo, é claro que o Ministério Público acaba contribuindo para ações globais, se for pela mudança climática. Agora falta um planejamento geral para todas as áreas. Mas não é porque o Ministério Público tem um planejamento de alinhamento. Pelo menos a gente nunca ouviu falar. Que tem é um planejamento na sua atividade administrativa, institucional e finalística, pensado para se alinhar a esses objetivos. Então, assim, dentro de planejamento falar que todas as ações do Ministério Público, então, não. Agora, especificamente, nesse momento a gente não saberia falar de um projeto institucional nesse sentido. Bom. Se existe, não chegou até nosso conhecimento.
PERGUNTA 13: É possível replicar programas como esse para diversas áreas da instituição? Como?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Programas já pensados para a Instituição como um todo	DSC1: É porque o TJ... o que o TJ faz, ele faz institucionalmente. Então toda vez que ele lança uma ideia, ele tenta não ficar só restrito ao próprio Tribunal de Justiça e sim a todas as Comarcas do Estado de Minas Gerais. Então, a virtualização, por exemplo, ela começou inicialmente pelo THEMIS, né? Depois pelo PJe, que começou como piloto numa ou outra Vara. Depois para

	<p>a Capital. E hoje já está realmente, praticamente... no Estado inteiro. Na verdade, o Tribunal padronizou isso aí, em cada secretaria já existem essas orientações, você está entendendo? E no TRE, é a mesma coisa, os programas são voltados para a Instituição como um todo. Então, o programa de participação feminina, ele trabalha com servidoras de várias unidades do Tribunal. Então, é... a mesma coisa, os programas da Escola Judicial, eles são programas de capacitação. Então, a ideia é que você reproduz conhecimento, que você provoque reflexão. Então, a ideia é chegar em todos, na Instituição inteira. Não só ficar limitado a uma unidade ou num programa pequeno não. Ele é um programa com propostas até ousadas e que faz capacitação. Às vezes atua numa questão específica funcional relacionada a servidoras. Então a questão da sustentabilidade, ela é levada para todas as unidades do Tribunal. Os cartórios eleitorais... dentro do possível, é claro, da realidade de cada um. Não estou falando que em todos, mas na maioria tenta-se fazer coleta seletiva... então há uma preocupação ambiental, de impacto. E até mesmo nas campanhas eleitorais. E como orientar os candidatos.</p>
<p>IC2: Estrutura ramificada do sistema de justiça permite replicações</p>	<p>DSC2: A tecnologia facilita essa comunicação e as pessoas têm que se envolver nessas questões por uma necessidade delas próprias. Sabe? Uma sociedade mais organizada, mais limpa, mais plúrima, mais saudável, ela traz benefício para todos os cidadãos. Não é só para aquele ou aquela faixa. É para todos. Então, assim, as pessoas têm que conscientizar disso, têm que buscar isso. A Justiça é um caminho e um dos mais relevantes porque ela tem uma estrutura maravilhosa, acesso, ramificações e... que vai para vários municípios, vários lugares. Então, assim, é uma oportunidade de disseminar mesmo boas ideias, bons pensamentos, boas atitudes, bons projetos para tirar do sofrimento, as pessoas que estão à parte de uma sociedade... justa e igualitária, né?</p>
<p>IC3: Ampliação dos projetos existentes</p>	<p>DSC3: Ah, sim! Sem dúvida! O Tribunal tem essa preocupação, né, inclusive, essa preocupação voltada aí para o social, para ampliar cada vez mais esse número de projetos. Tornar isso cada vez mais viável. Essa parceria da Instituição... do Tribunal com essas instituições</p>
<p>IC4: Uso de indicadores</p>	<p>DSC4: Ah, claro! Com certeza. E de uma forma ou de outra, a Instituição tem caminhado na Agenda 2030, mas isolada, né? Agora você tem que fazer um alinhamento... até porque você tem toda uma experiência da ONU nesse sentido, né? É... indicadores. Eles já estão trabalhando com isso há muito tempo, né?</p>
<p>IC5: Atuação em rede</p>	<p>DSC5: Sim. Agora mesmo, nós estamos trabalhando... porque a questão das bacias, ela pressupõe também uma rede, né, uma conexão entre esses vários locais em que há as bacias. Nós estamos agora retomando uma pauta, que é uma pauta do Sudeste... que é uma pauta em que vai trazer, por exemplo, segurança pública, nós vamos trabalhar com a rede do Sudeste. Então, é um pouco que replicando essa ideia de trabalhar em rede... né, que começou ou teve essa... esse start aí no meio ambiente, né. Dessa ideia de que, né... da mesma forma que os rios, eles vêm e desaguam em algum lugar, vão passando e vão podendo trazer ou não essa questão de poluição, etc. Nós estamos trabalhando com a criminalidade também, que hoje, ela desloca-se de maneira muito ágil e não há mais aquele bandido que atue em Minas Gerais, ele é contratado, ele vai para onde tem a demanda, por assim dizer, para praticar o crime, né. Então, é... e com isso, nós atuando nessa forma de rede e tendo esse exemplo, nós vamos segui-lo e tem muita chance de dar certo.</p>
<p>IC6: Uso de tecnologias e virtualização permitem replicação</p>	<p>DSC6: Tudo é possível, né. Hoje no Ministério Público, a gente está com quase tudo virtualizado, né. A gente tem o processo administrativo hoje pelo SEI, né, que isso está migrando para o SEI, grande parte já está nele. Os próprios inquéritos civis, procedimentos preparatórios também em boa parte tramitando no SEI provisoriamente, porque o novo sistema que está em fase de teste, né, que é o MPe, né, que chamava UNO antes, vai virtualizar também os procedimentos internos, né, os procedimentos de investigação... É perfeitamente possível a gente tornar tudo virtual. É um processo irreversível. E o orçamento, ele tem uma limitação. Então, a contratação de pessoal</p>

	humano é muito difícil e as soluções que as administrações vão ter que achar vão vir da tecnologia. Ou seja, a tecnologia, ela vai possibilitar uma otimização dos trabalhos dos membros e dos servidores que hoje estão na Instituição, para que isso não reclame a contratação de novos servidores. É uma tendência mundial, né? Todo mundo está fazendo isso, principalmente, no serviço público. Os advogados já não juntam mais petição em papel. É tudo no PJe. Os juízes já não despacham mais em papel. É tudo no PJe.
IC7: Replicabilidade e especificidade	DSC7: A gente tem esse de atenção primária à saúde é específico para a área da saúde. É um projeto que pode ser replicado para outras unidades do Ministério Público, né? Em território nacional. Então, no caso desse projeto especificamente, essa seria a forma possível de... de replicar. Pela especificidade. Mas, nós temos vários outros projetos que podem ser aplicados para diferentes áreas da Instituição. Aquele projeto do Google ele foi feito tendo em mente o golpe do falso empréstimo, né? Mas, por exemplo, quando o anúncio do MP já alerta contra o golpe do falso empréstimo, é clicado pelo cidadão, abre-se a página... o cidadão é transportado diretamente para a página institucional com a cartilha do golpe já aberta. Além dessa questão de prevenção a golpes, essa estratégia, por exemplo, de vincular uma busca feita pelo cidadão a um anúncio institucional, ela pode vir a ser replicada por outras áreas da Instituição, conforme o caso. Então, por exemplo – aí, fazendo um <i>link</i> com a área da saúde – a área da saúde, ela pode, eventualmente, se ela entender que é o caso de fomentar a vacinação para mais faixas etárias, inclusive crianças, ela pode associar um termo de busca que a população venha a fazer sobre vacinas para COVID para crianças com um anúncio institucional. É possível. Então, nós temos projetos que são replicáveis para outras áreas de atuação institucional e, no caso desse exemplo da área da saúde, pela especificidade, ele é um projeto típico da área da saúde. Mas, ele pode ser replicado em outras unidades do MP no Brasil.
IC8: Por meio de campanhas e espaços de comunicação	DSC8: Replicar sim, por processo de comunicação. É um processo de comunicação. Criar campanha. É, criar engajamento. Tem práticas muito legais. Outro dia, nessa nossa reunião de Fórum de CAOs, o Promotor do Consumidor mostrando o acesso dele à informação. Aí, você vai para o Patrimônio Público, eles têm uma visão interessante. Então, assim, tem havido boas iniciativas. Sabe, a gente não sabe se essas iniciativas são todas do conhecimento dos colegas, como deveria ser. E a gente tem pensado também de que maneira dialogar com os Promotores, sem que eles se sintam sobrecarregados.
IC9: Atuação de forma transversal	DSC9: O COMPOR é quase que um programa institucional. E ele é transversal, ele consegue superar essa questão de setor, de áreas... fechadas, setorializadas, para poder, de uma forma horizontal e também vertical, perpassar pela Instituição, seja em 1º grau de atuação ou seja em 2º grau de atuação, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Então, há possibilidade, realmente, de uma replicação disso, inclusive, que é objeto de inscrição no Banco Nacional de Projetos do CNMP, que é uma ferramenta específica para isso. Para disseminação das boas práticas e realizações no âmbito da Instituição.
IC10: Dependente da vontade da administração	DSC10: Sim, dependendo da direção, da Presidência, de quem estiver na direção aí do Tribunal, é possível sim. Porque ele faz parceria com o governo, com as prefeituras. E, juntos, eles têm condição de fazer esse tipo de programa, né? Há muita possibilidade de replicar muita coisa dentro do Tribunal. Entretanto, há uma burocracia gigante. O Tribunal poderia encampar, assim, algumas medidas fundamentais. Mas, replicar boas práticas dentro do Tribunal, é um negócio, assim, burocrático. Bem burocrático.
IC11: Necessidade: áreas se interligam	DSC11: É possível não. É necessário. Todas as áreas se interligam. Tinha psicologia aqui, hoje não tem mais. Porque o psicólogo aqui, muitas vezes, ele consegue tirar uma demanda do Judiciário. Porque a demanda que a pessoa busca no Judiciário não vai ser resolvida.
IC12: Falta de servidores atrapalha	DSC12: Sim, é bem possível. Mas para se aplicar programas, é necessário você ter mão de obra específica para isso. Específica não, direcionada para isso. E hoje a gente vê que a falta de servidor é um grande problema para o

a replicação de programas	Tribunal e para outras instituições. Então, de repente, são situações que não são implementadas mais especificamente, até por causa da falta de material humano mesmo para poder colocá-las em prática, assim. Então, normalmente, são ideias macro que são lançadas e, aí, o servidor pega aquilo ali para si, mas sem realmente o programa específico, né? E, assim, não tem realmente servidor para dar conta da demanda. Mesmo com a implementação de tudo eletrônico, ainda há um déficit, assim, de mão de obra, para que haja o que todo mundo almeja, que é uma justiça célere. Tem muito trabalho sendo feito mas, a demanda supera muito aí, né, a mão de obra.
IC13: É possível, mas estrutura não é igual na capital e no interior	DSC13: Sim, esse é um ponto positivo, assim, de você estar na capital, porque nos interiores, a gente não tem essa estrutura da forma como tem aqui.
IC14: Não conhece nenhum programa	DSC14: Sim, é bem, bem viável sim. Existem ações do Ministério Público, até pelas funções de velar pelos interesses sociais, né, relevantes. Então, por exemplo: claro, existe uma coordenadoria hoje que está relacionada à questão de gênero, à questão de racismo. Nós temos a CIMOS, que tem uma atividade mais próxima à mobilização social para situações de mais pobreza. Claro que você tem uma atuação ambiental muito relevante porque... Mas não é porque o Ministério Público tem um planejamento de alinhamento. Pelo menos a gente nunca ouviu falar. O que tem é um planejamento na sua atividade administrativa, institucional e finalística, pensado para se alinhar a esses objetivos. Claro que ao ser o vetor dos interesses sociais relevantes, do ponto de vista constitucional, na sua área de atuação, na área ambiental, por exemplo, é claro que o Ministério Público acaba contribuindo para ações globais, se for pela mudança climática. Então, assim, dentro de planejamento falar que todas as ações do Ministério Público, então, não. Bom. Se existe, a gente desconhece.
PERGUNTA 14: Como você percebe a função social da informação para o desempenho de sua atuação profissional?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Acesso à informação de qualidade é cidadania	DSC1: Bom, a questão da função, ela é essencial e ela é muito visível, na medida em que você obtém dados... a qualidade desses dados. Então, assim, há a função social. Ela é extrema. A informação hoje, ela é tudo, mas informação de qualidade. Porque a gente sabe que informação a gente tem demais, né? Então, hoje a gente vê a informação como algo mais importante em toda e qualquer área de atuação humana. Sabe? Então tudo, em toda área de relacionamento pessoal, profissional, a informação é a base. É de suma importância. A gente vive na era da informação. A informação, vamos dizer, a informação, hoje em dia, ela é poder. A gente sem informação, a gente fica privado das ferramentas necessárias para o bom desempenho da nossa profissão. Ah, é muito importante, né, a gente fazer circular as informações fidedignas, idôneas, né. Em qualquer campo, e em uma Instituição como a nossa, né? Responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses da sociedade... E numa sociedade cada vez mais complexa, a informação de qualidade, ela é imprescindível. É uma ferramenta essencial para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, por exemplo, no caso do eleitoral, é importantíssimo a gente ter essas informações sobre eleições ao alcance de todo mundo, né, ao alcance, especialmente, do eleitor, que é quem efetivamente toma as decisões no eleitoral, né. Se a gente pensar que, no passado, as informações sobre os candidatos, por exemplo, elas ficavam arquivadas fisicamente nos processos, nos cartórios eleitorais, dentro das secretarias... E o leitor se ele quisesse saber de alguma coisa, ele tinha que ficar especulando aqui e ali... E recebendo informações que... confiáveis ou não. E hoje, os processos estão todos virtualizados, o eleitor que tiver interesse, ele acessa o <i>site</i> da Justiça Eleitoral, procura pelo candidato pelo qual ele tem interesse, e estão ali oficialmente todas as informações, né. Informações do passado, de eventuais condenações, do patrimônio da pessoa, o que ele tem arrecadado, o que que ele tem gasto, como ele gasta. Enfim, toda a campanha está totalmente

	<p>aberta, publicizada para o eleitor saber exatamente qual é o comportamento do candidato, né. Isso a gente sabe que isso é importante para a tomada de decisões, né. A depender de como o candidato arrecada, de quem que ele recebe doação. Pode ser que o eleitor... “Olha, não quero votar nesse por causa dessa vinculação que ele tem com esse tipo de pessoa”, ou não, né.</p>
<p>IC2: Filtrar e lapidar a informação</p>	<p>DSC2: A informação, hoje em dia, é muito rápida, em tempo real. A gente fica sabendo de muita coisa, é muita informação. Então, a gente precisa ter uma preocupação, por exemplo, de saber filtrar essas informações que chegam para nós. E aqui não é diferente. Porque, dependendo daquilo que você comenta, ou daquilo que você expõe numa rede social, seja... ou numa conversa informal, isso pode trazer uma consequência grave, até para a própria instituição. Então, assim, a gente tem muito cuidado com essa questão da informação que a gente entende que é preciosa. Então, há essa preocupação de filtrar bastante as informações, de ser o mais fidedigno possível, justamente para evitar essas <i>fake news</i>, essas interpretações, às vezes, distorcidas, né. Falta muita ética ainda no exercício dessas novas tecnologias, principalmente em redes sociais, né? E a sociedade, como grande parte é alienada, consome a informação sem qualquer visão crítica, sem qualquer filtragem. Isso é um problema social também. Porque tem impacto na democracia, nos direitos fundamentais, nas relações humanas, na conflituosidade social. E por isso que temos o compromisso e o dever de prestar informação e sempre difundir a verdade, e combater mentiras e <i>fake news</i>. Esse é o nosso papel. Lapidar a informação, trabalhar a informação no sentido de ela ser real e útil, diante de tanta bagunça que a gente tem aí e devolver ela para o público de uma forma confiável. A função social, ela é possível e ela é visível desde que haja uma qualidade desses dados que originaram essa informação. Né?</p>
<p>IC3: Acesso à informação e acesso à justiça como cidadania</p>	<p>DSC3: As pessoas precisam conhecer os direitos que têm, a função social é muito ligada à cidadania. Não é? Ainda é um desafio muito grande a gente pensar, num país tão desigual quanto o nosso, né. Isso é um ponto. O acesso que uma pessoa tem à informação significando também acesso à justiça, à proteção legal. Então a nossa função social é garantir esse acesso e levar em conta as especificidades da desigualdade que, no nosso país, por ser tão grande, produz uma inversão de valores, não é? Então, na medida do possível, você tem que orientar e falar mesmo de seus direitos e orientar... É importante sim. E muito importante. A gente levando conhecimento para essas pessoas, que podem... esses conhecimentos que podem mudar a vida delas para melhor, tem uma certa função social sim. Esse é o nosso papel. É primordial, assim, a gente ter informação, saber usá-la de forma que dê, assim, publicidade, consciência à população em geral para que ela realmente saiba da possibilidade do acesso à justiça, né? Quanto mais informação, mais as pessoas têm essa consciência dessa possibilidade de acesso à justiça. É. O exercício mesmo dos seus direitos.</p>
<p>IC4: Importância da empatia no atendimento ao público</p>	<p>DSC4: Ah, sim! É fundamental! A gente tem informação até para ter empatia. E tentar fazer com que a nossa vivência aqui se adeque à necessidade da população. Isso é fundamental... Então, o que a gente puder fazer em termos de atendimentos, de orientação, de facilitação... Às vezes, só ouvindo a pessoa, porque, às vezes, a parte chega desorientada, a parte chega... sai de uma audiência também chorando. Vai para o serviço social, sobe para a Secretaria chorando. Assim, nosso trabalho também, ele tem essa função social de ouvir, né, de tentar ajudar, de tentar resolver. Aqui você atende pessoas de várias classes e problemas sociais. Você não vai resolver de tudo, mas você faz às vezes coisa que não fica restrita só ao processo, você direciona a quem procurar, né, uma assistência... Então, não tem como você ficar desvinculado dessa questão social. De atender, de ter uma sensibilidade, de tentar ajudar, mesmo que não seja estritamente só ligado às questões processuais. É extremamente importante e fundamental, porque a gente atende um público muito vulnerável, né? Então, assim, a função social, o nosso atendimento ali, o nosso suporte, a gente precisa lembrar que em cada processo que a gente está lidando, a gente está lidando com vidas. Então, a</p>

	função social da informação, da prestação da informação no atendimento, no acolhimento, é delicado, porque a gente está tendo que lidar o tempo todo com a dor do outro.
IC5: Arcabouço essencial de sistemas de informação	DSC5: Ah, hoje ela é praticamente imprescindível. Né? A informação, e até a informação tecnológica, né? E aí, a... como a gente quer dizer da informação vinda por meios tecnológicos, né? Mas a gente não consegue trabalhar mais hoje se nós não tivermos isso. Não tem jeito mais, não tem como haver um retrocesso mais. Nós não conseguimos. Hoje isso aqui faz parte, já integrou ao nosso cotidiano, à prestação jurisdicional. Hoje nós temos um processo eletrônico, uma sessão que é virtual. Então todo o arcabouço vem através de informação eletrônica já, com sistemas. É imprescindível hoje. Não tem como trabalhar mais sem a informação não.
IC6: Acesso a tecnologias e inclusão social	DSC6: Olha, é fundamental. Socialmente isso é interessante porque facilita a vida de todos, né? Nossa! E chega muito rápido e muita informação. E cada vez isso vai se tornando uma realidade e uma questão muito natural na vida cotidiana. Por exemplo, atendimento presencial não são todos também que conseguem acessar, seja por dificuldade de locomoção, seja por dificuldade financeira, de você pegar um ônibus, acessar. Assim, às vezes a pessoa não tem condição de vir. E mais ainda, pensando, manda um <i>e-mail</i> ... Olha, como mudou. Isso mudou, né? Tem a Ouvidoria também, que as pessoas acessam... Então, assim, antigamente, a gente pedia para as pessoas virem, hoje, é tudo <i>e-mail</i> . São raros os que vêm. Tem gente que faz questão de vir, mas hoje é tudo <i>e-mail</i> . Todo mundo, assim, tem um celular, né, hoje o celular virou um bem de consumo, assim, muito efetivo. Então, assim, manda <i>e-mail</i> , então aí acessa. E isso aí acarreta uma inclusão social. Acarreta uma melhoria de qualidade de vida de todo mundo.
IC7: Tecnologias como barreiras ao acesso à justiça	DSC7: É uma questão muito de como a informação chega para o processo agora. Porque antes, no processo físico, a vítima vinha ao Fórum, ou o réu vinha ao Fórum, às vezes, sem advogado, porque a Defensoria Pública é que atua, o defensor público não pôde atender, que o defensor público está em audiência. "Por favor, eu quero juntar isso aqui no processo. É um vídeo que comprova, por exemplo, que eu sou inocente". Ele vem aqui na secretaria, a gente fazia uma certidão, ele assinava e fazia juntada disso no processo. Ou certificava que a mídia estava num cofre. Agora, com o processo eletrônico, o peticionamento deve ser feito diretamente pela parte. Um sujeito que não tem computador em casa vai juntar isso... primeiro que ele não vai conseguir habilitação. Vai procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública não consegue atender a todo mundo. Aí a pessoa, coitada, vai ter que contratar um advogado e gastar com isso. Então, assim, até mesmo a questão da informação... de como a informação chega para a gente. Ela, às vezes, pode ser burocratizada. A gente precisa pensar, por exemplo, em canais de acessibilidade dentro do Fórum. Para permitir que aquele sujeito, o analfabeto digital, que ele possa eventualmente deixar registrado o que ele precisa deixar registrado nos processos aqui dentro.
IC8: Necessidade de mudança de cultura: ilusão da tecnologia	DSC8: Se nós termos esse passo de sair do século XIX, que é mais ou menos onde nós estamos culturalmente, iludidos pela tecnologia, achando que já estamos no século XXI. Não. Não estamos. Nós temos um monte de tecnologia, mas, para ter uma atitude de século XXI, ainda falta muito. Então, essa atitude de século XXI, essa forma diferente de abordar a informação, os dados, de analisar, de organizar, coletar, isso tudo, a gente não chegou lá ainda. Bem, mas nós temos que lidar com essa quantidade grande de informação. Então, nós começamos a ter um impacto maior socialmente, dos dados, informações e conhecimentos que nós temos. Isso se torna maior se você tiver uma outra abordagem de século XXI, para lidar com essas informações. Se a gente continuar a lidar como lidava até o século XIX, quando o mundo basicamente estabilizou a maneira como a gente lida com o processo, né? Como a gente pensa um processo. Não vai dar. Porque o mundo já está complexo demais. O mundo mudou nesse sentido, né? Você tem uma quantidade absurda de volume de dados, numa velocidade absurda, numa variedade de formatos.

<p>IC9: Impacto social da informação de qualidade</p>	<p>DSC9: A informação tem uma função básica na vida das pessoas. Né? Ela permeia tudo, né? A pessoa às vezes não tem consciência disso. Mas a informação é item de necessidade básica na sociedade. Então, as pessoas consomem informação o tempo todo e não têm a percepção do valor social e do impacto que isso pode ter nas decisões e nas políticas públicas. Porque é um bem que a gente tem, né? Se você percebe que uma determinada decisão, você tem a informação de que uma decisão política vai impactar no seu cotidiano, você pode protestar. E quando você protesta, você está gerando um impacto social. Então, tudo começa na pessoa... no acesso à informação. Então, ela tem um valor que as pessoas não percebem, mas que é um fundamento em muitos processos, né? Na maioria deles, na verdade. As informações, elas têm essa relevância e elas, indubitavelmente, impactam aqui no nosso serviço. Por exemplo, quando você está num Estado deste tamanho, né? Como Minas Gerais, 853 municípios, 586 mil quilômetros quadrados, 21 milhões de habitantes, enfim. O nosso PIB também é um PIB relativamente grande. Um dos maiores do país. Bem, esse sistema, o Lins, por exemplo. A ferramenta Lins, né? Você consegue, em um segundo, cruzar todas as despesas de festividades do Estado de Minas Gerais, dos 853 municípios, dos últimos 5 anos. Ele leva 1 segundo para descobrir que um município pobre, de 9.000 habitantes, gastou em 1 ano 15 milhões de reais. É impossível gastar 15 milhões de reais num município pobre de 9.000 habitantes. Então, você vê que esses dados todos, eles estavam perdidos. Era impossível analisar isso. Aí você aperta um botão... Em 1 segundo ele te dá todas as notas de empenho que foram emitidas, o nome das empresas, quem são os seus sócios, a data, o valor. Te dá todos os contratos que aquelas empresas têm no Estado de Minas Gerais inteiro. Isso em 1 segundo. Você pode ver, se chamar alguma coisa como função social, né, você... o impacto de uso de um sistema desses pode ser imenso no Estado de Minas Gerais. Então, o Ministério Público está se tornando cada vez mais capaz de ter um impacto maior socialmente, politicamente, das informações que tem. Então, função social da informação. Ou seja, você imagina: usar sistemas dessa natureza vai permitir você ter uma maior ética, vamos chamar assim, na gestão governamental. Porque se um desses prefeitos dos 853 municípios, na medida em que esse sistema começar a dar resposta e a reprimir isso, você imagine o impacto. Vai sobrar mais dinheiro para a Saúde, vai sobrar dinheiro para fazer a clínica local, o hospital local. Aquela escola local que não tinha conseguido fazer, porque estava gastando 15 milhões numa festa.</p>
<p>IC10: Disseminação de boas práticas</p>	<p>DSC10: Nós estamos envolvidos em sociedade, participamos como células, né? Seja a Instituição, seja a unidade, seja o profissional ou seja o cidadão, né? Então, são vias de mão dupla. Então, o que a gente leva para a Instituição e traz da Instituição, sempre com o objetivo maior de melhoria social, de efetivamente poder disseminar bons valores e boas práticas e boas decisões, né?</p>
<p>IC11: Comunicação efetiva sem uso de jargão técnico</p>	<p>DSC11: Tem uma outra coisa aqui, não apenas a gente ter a informação e usar para decidir, mas uma das coisas é ter uma linguagem clara, de maneira justamente a fazer com que o jurisdicionado entenda aquilo que está sendo decidido. Porque, muitas vezes, as decisões judiciais, elas são muito técnicas e aquilo ali, a pessoa leiga lê e ela não entende nada... o que o Juiz falou ou deixou de falar, no final das contas, para ela, aquilo ali não faz sentido nenhum. Escrever de forma clara. Lógico, né, que existe a técnica e tudo, a gente tem que usar. Então, mas sabe, sem aqueles rodeios, aquele monte de palavra difícil demais que vai... justamente por essa função, né, de que a Justiça tem, essa função social que a Justiça tem de trazer o fim ali daquela contenda, né, ou terminar com algum conflito. E não é claro para a parte entender. A gente quer que a parte entenda o que que está sendo falado. Então, essa clareza, né, nas decisões, ela é muito importante, ela está ligada aí a essa função social também, né, das informações, porque a pessoa ler e não entender nada... ficou ali o mesmo... Só os advogados que entendem, né? Então, esse é um valor para nós. Mas, não posso dizer que isso é algo generalizado no Tribunal... Então, o Tribunal e o Direito, ele precisa, de algum</p>

	modo, ser mais acessível ao povo. O Direito, a gente precisa manejar o tempo todo. Enquanto cidadão, a gente tem que saber o nosso direito. Saber o que a gente pode ou não pode fazer, enfim. E a gente não consegue chegar no povo.
IC12: Controle social da prestação de serviço público	DSC12: Ah, é importantíssima, né? E assim, a própria população procura o Ministério Público. Né? Teve... a gente teve um problema sério de desabastecimento de medicamentos padronizados, entendeu? Assim, que afetou, né, então, a população procura. Né, então, essa questão é... função social da informação, né, é o controle mesmo que a sociedade faz e o Ministério Público sendo esse órgão, assim, democrático, né, de atuação mesmo.
IC13: Necessidade de espaços institucionais de diálogo e formação	DSC13: Há a necessidade de um Centro de Estudos, por exemplo, e das políticas permanentes de aperfeiçoamento e capacitação. E também dos órgãos de representatividade democrática interna da Instituição, criar mecanismos de debate interno das questões. Porque senão ou elas vão ser feitas fora, como acontece, por exemplo, na Associação de Classe, mas que nem sempre consegue fazer de maneira adequada, ou o que é pior: acaba estimulando a criação de vários coletivos que vão quebrando a unidade institucional. Então, você vai enfraquecendo a unidade institucional e vai enfraquecendo a própria legitimidade social do Ministério Público institucionalmente, e isso não é ruim só para o Ministério Público. Isso é ruim para a democracia que se estrutura em torno de algumas instituições que têm o papel fundamental nesse... no jogo de poderes políticos, entendeu?
PERGUNTA 15: Como você interpreta a afirmativa de que a competência em informação é um fator para a inovação social? É possível gerar valor social por meio de políticas para uma melhor compreensão e uso ético da informação? Como?	
Ideia Central (IC)	Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
IC1: Repensar o acesso à justiça em função de novas tecnologias	DSC1: Sim. Claro, mas a nossa missão, né, ela realmente traz essa voz para a sociedade é... que, de alguma forma, é negado esse acesso à justiça de uma maneira ampla... né? Com certeza. Nós temos que nos concentrar em objetivos que talvez sejam prioritários, como esse fortalecimento ao sistema de justiça, mas também discutir se o próprio sistema de justiça que nós estamos produzindo no nosso país... que nós estamos desenvolvendo no nosso país. Se realmente ele ainda é o adequado? Se ele merece ser discutido, em termos de alterações legislativas procedimentais para facilitar, um exemplo clássico aqui, que é a questão da tecnologia. Hoje em dia, muitas vezes, a tecnologia veio para excluir também... algumas pessoas do processo. Então, o acesso à justiça, em termos de tecnologia, em tempos de tecnologia, ele é muito mais amplo do que nós falávamos, né. O acesso à justiça... nós falávamos de uma dificuldade de uma pessoa ingressar... para aquela vítima ou aquele vulnerável com a medida. Hoje, o próprio profissional muitas vezes, ele está excluído, porque não tem ou a ferramenta ou o acesso mesmo, no sentido da rede, né. Então é muito complexo, pós-pandemia, a gente simplificar essa resposta, isso vai refletir no acesso à justiça.
IC2: Competência em informação e inovação social	DSC2: Dá a impressão até que é autoevidente, né? Porque, você pega um cidadão que não consegue... ele não tem competência informacional. Ou ele tem a competência informacional, mas ele não tem a informação. É informação <i>lato sensu</i> , né? Dado, informação, conhecimento... Então, quer dizer, um cidadão que não tenha competência informacional e que não tenha a informação para aplicar as informações, obviamente, fica muito difícil. Essa é que é a verdade, né? Vai ficar muito difícil você exercer a cidadania. Agora, é óbvio que, se tem competência informacional, no sentido amplo da palavra, e tem as informações, você imagina o que esse cidadão não estaria fazendo. Como ele não estaria se organizando por meio de organizações não governamentais. Ou seja, estaria reivindicando melhor os seus direitos. Aí fica a gente aqui tentando economizar água e faz um esforço danado. E, aí, tem uma empresa ali, que ela pega, fura um poço artesiano e está captando mais água do que a população de uma cidade inteira. Uma empresa! E sem pagar por aquilo. Sabe, e se você não tem competência para analisar uma coisa dessas, compreender um fenômeno desses, e ele não detém a informação.

	<p>Qual a inovação social que você vai fazer nisso? Porque você vir que, às vezes, o esforço de uma população inteira ela não chega perto do desperdício que as empresas têm. Furando poços artesianos diretamente e coletando aquela água, extraindo, disputando a água comum. E nós achando como cidadão individual que ele está fazendo a maior diferença, E recebendo a culpa, né? Porque a propaganda na televisão está falando que você é culpado, que se está faltando água é por sua culpa, mas não fala das empresas que estão fazendo isso, né? Captando a água... Captando a água indevidamente, ou seja, então não tem dúvida que a competência, não só de meios, no sentido de você poder usar as técnicas apropriadas para a capturar isso, mas também de conteúdo. Né? De você ter uma cidadania mínima, uma compreensão mínima dos assuntos para você poder exercer plenamente a cidadania. Você vai para a escola, aqueles currículos que são voltados para ingressar no ensino superior e vai só te empurrando para o ensino superior para você passar bem, estudar numa universidade gratuita, federal ou estadual, ao invés de ter mais conhecimentos que te permitam ter uma cidadania plena. É mais um robô para passar no vestibular, vamos chamar assim, né? Ou seja, e você deter a informação. Você pressionar os governos para ter transparência, para que você possa acessar as informações e você possa lidar com isso. Então, não há dúvida, que a competência informacional e mais informação, isso provocaria em inovações sociais dos mais variados tipos. Seja na classe política, seja na... enfim.</p>
<p>IC3: Acesso à informação, capacidade crítica e educação</p>	<p>DSC3: Sim, é muito importante a gente evoluir nesse aspecto, né, de as pessoas a cada dia se tornarem capazes de acessar as informações, interpretar as informações. A gente sabe que uma parcela significativa da população não consegue acessar a informação, é um primeiro momento, a questão de acessibilidade... E, principalmente, não consegue interpretar as informações, né? É uma questão de educação e a gente precisa evoluir muito. Às vezes uma informação que é disponibilizada, aí, oficialmente, tal, confiável, mas as pessoas acessam, leem e não conseguem interpretar aquilo, não conseguem saber o alcance daquilo. Então é uma questão de educação aí que a gente precisa melhorar, são políticas de educação mesmo, né. O País precisa melhorar o nível de escolaridade, a qualidade da educação, não é? Seria informação no sentido de prover uma educação de qualidade, né, e um acesso irrestrito a todas as pessoas. Propostas de currículo, de capacidades transversais para qualquer pessoa, não é? Incluem o uso da informação, a recepção e a transmissão de informação, a capacidade crítica, né? De selecionar e receber de forma crítica a informação. Então, assim, se você não desenvolver uma capacidade... isso é formação para o mundo moderno. Isso ninguém nasce sabendo. Você é formado para o desenvolvimento de espírito crítico. Não é? Então, você tem que ter um processo educativo pensado para a formação de espírito crítico, especialmente em relação ao fluxo de informações. Né? Entre eles, o fluxo de informação da própria escola. Te transformando, né? Então, assim, é um desafio gigantesco. Não é só institucional, não. É um desafio social. O mundo não está preparado para isso. Porque a evolução trouxe o desafio antes da formação para isso. E o processo de facilitação do acesso à informação contribui para a facilidade de acessar a informação que, na esmagadora maioria, é informação de baixa qualidade. Então, os desafios de informação e de educação são gigantes se comparado ao que era antes. Em relação a esse desenvolvimento de espírito crítico. Humanismo e espírito crítico. Né? Assim, vai ser o grande desafio da humanidade.</p>
<p>IC4: Competência em informação, inclusão e inovação social</p>	<p>DSC4: É relação direta. A competência, né, a competência em informação, ela garante essa inclusão e inovação social, está diretamente relacionado, né? Então, até teve um prêmio lá do CNMP... Inovare, que ganhou na categoria, Direitos Humanos, que alguns Promotores, fizeram parceria com uma loja de celular e deram celular para as crianças na época da pandemia, para que elas pudessem estudar. Então, por exemplo, não é só dar o celular, precisa capacitar alguém para que as crianças saibam como acessar, essa questão da competência em informação, né? É uma relação direta. Se você tem...</p>

	existe uma competência em informação, existe uma inovação social, uma inclusão social aí em questão de tecnologia
IC5: Acesso à informação e a tecnologias	DSC5: A gente acha que sim. Não é? Sem dúvida nenhuma é possível sim, né? Melhorar os sistemas de informação, torná-los acessíveis internamente e externamente. Isso vai contribuir e significar um avanço. Nossa, ainda mais num mundo em que as coisas estão girando tanto, não é? E que você hoje tem informações e dados que te permitem, não é... Outro dia, na reunião de fórum de CAOs, aí se apresentou a possibilidade da reprodução da cena de um crime com uma tecnologia vinda dos Estados Unidos, e coloca você dentro da cena do crime. Nossa! Isso significa assim uma inovação, né, para você compreender. Aí, você olha todo o contexto de um crime que você, por exemplo, precisa reproduzir para um jurado, para que ele entenda o que aconteceu. Você imagina contar com umas informações dessas. Uma possibilidade de um recurso tecnológico permitir o conhecimento dessa realidade e permitir resposta de mais eficácia. É muita mudança! Então, o dia em que a gente chegar nesse patamar. Agora o desafio é uma Minas Gerais, né? Desse tamanho também, né? Alguns lugares não têm internet. É, são várias realidades do Estado.
IC6: Democracia e informação de qualidade	DSC6: Claro! A informação é tudo em uma democracia. A informação de qualidade... a informação ética é tudo numa democracia e numa sociedade complexa, como nós vivemos, né? Na verdade, a democracia em si depende muito do valor da informação, né? Até mesmo informações históricas. Então, a gente valoriza e percebe o contexto social a partir das informações e dos acessos que a gente tem ao conhecimento. E aí a informação como conhecimento. Então, as políticas públicas, tudo se constrói a partir do conhecimento social, do acesso à informação que as pessoas têm. Então, quando você trabalha a democracia como um valor social, né, um bem que a sociedade tem, você só valoriza se você tem um conhecimento de como isso é precioso. Se você não tem acesso a essa informação, se você não sabe como que se chegou ao processo democrático, o que que é política, isso não tem valor... social. Isso não é algo que você acha que é precioso, até você perder, né? Mas enquanto as pessoas não percebem... não têm acesso a esse tipo de informação, a esses conhecimentos, elas não alcançam o valor da democracia. Então, a questão da mobilidade urbana é um exemplo. O ônibus passa na sua rua todos os dias. Aquilo é algo que foi uma política pública, algo que foi desenvolvido. Mas as pessoas não percebem isso como uma política pública. Então, elas não têm a informação de que é construído. As pessoas não têm a percepção do valor da informação. Então, o conhecimento, o compartilhamento da informação é algo precioso para a gente manter tudo funcionando. E manter uma sociedade pacífica, uma sociedade em que as pessoas respeitem as opiniões. Tudo isso depende muito do acesso à informação, a informação íntegra, a informação dentro de um contexto adequado. A gestão ética, eficiente, com qualidade, integridade da informação é o que poderá tornar a sociedade, inclusive, mais justa, mais fraterna. Contribuir para a emancipação social, para o empoderamento social e para as boas decisões coletivas.
IC7: Democracia vs polarização política	DSC7: É. Cremos que sim. A gente está vivendo, hoje em dia, principalmente, essa questão da polarização na política. Então, assim, essa questão da polarização é muito perigosa, né? E as pessoas não estão se respeitando mais, né? Você tem uma opinião divergente e isso, às vezes, desencadeia uma reação, às vezes, agressiva e a rede social tem fomenta muito isso. Porque as pessoas se encorajam atrás de um computador ou atrás de um celular, enfim, de ofender, de atacar, né? Quem discorda da opinião dela. Quem tem uma ideologia política diferente. A gente vê aí também o próprio Poder Judiciário sendo atacado em manifestações. Então a gente tem que ter essa consciência de que essa polarização, essa guerra ideológica, faz muito mal para a sociedade. Gera o enfraquecimento da sociedade. Seja aqui no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Então, a gente precisa discutir mais isso, né? Das pessoas terem consciência e respeitarem a ideologia do outro, as opções do outro. E a gente precisa retomar esse

	<p>respeito, essa tranquilidade, né, para que as coisas caminhem melhor. Nós temos que ter esse equilíbrio. E o Poder Judiciário tem essa função e essa responsabilidade também. Buscar a justiça que é justamente o equilíbrio. É dar o direito a quem é de direito, entendeu? E esse equilíbrio aí para que a gente tenha a tão sonhada paz social, que é o mais importante, né? Todos possam ser livres, porém, seguros daquilo que podem, daquilo que não podem, daquilo que é direito, daquilo que é dever. Exercer a cidadania na sua plenitude, né? Ser um cidadão na sua plenitude, no sentido amplo na palavra, né? De ter os seus direitos e obrigações. Dentro do Estado Democrático de Direito. Nós lutamos para conquistar esse espaço. Temos uma democracia relativamente jovem, porém, já consolidada. E a gente não pode retroceder.</p>
<p>IC8: Informação de qualidade gera valor social nas inovações</p>	<p>DSC8: Sim. A gente percebe que a informação, quando bem difundida, quando bem entendida e, principalmente, as pessoas que estejam participando do processo informacional estejam pautadas por princípios éticos e princípios de valores morais minimamente responsáveis, tendem efetivamente a gerar valor social e, especialmente, a possibilitar que novas funcionalidades ou inovações sejam incorporadas em curto, médio e longo prazos, né? Nós vemos com bastante otimismo esse tema e percebemos que a gente não pode julgar este tipo de situação social pelas exceções, né? Porque no coletivo a gente percebe que avanço tem sido alcançado e muitas vezes a partir de inovações que nunca seriam pensadas em curto, nem médio, nem longos prazos. A competência em informação tem um pouco a ver com isso que falei agora há pouco. A gente vive numa era em que a informação é fundamental e nunca tivemos acesso a tanta informação. Mas, no meio de tanta informação, é preciso a gente saber extrair a informação de qualidade, a informação que venha agregar valor à nossa atuação. E a visão, multidisciplinar nos dá a possibilidade de fazer cruzamentos muito importantes de informações para potencializar as nossas ações. O que acontece hoje, é que a gente tem, vamos dizer, muitas informações. Quando a gente consegue ter habilidade para cruzar informações e, a partir desse cruzamento de informações, chegar a um novo conhecimento, a gente consegue visualizar novas formas de atuação, novas formas de enfrentamento dos problemas. E a gente consegue, vamos dizer, pensar fora da caixa. E alcançar soluções inovadoras para nossa atividade. Então, o bom uso da informação que produz inovação acaba gerando valor.</p>
<p>IC9: Informação desintegrada, algoritmos e poder</p>	<p>DSC9: Sem dúvida. Sem dúvida. Não há dúvida quanto a isso, assim. É possível gerar valor. Há possibilidade. Agora, o problema é que a gente pode gerar tanto valores bons quanto valores ruins. Sabe? Já ficou, né, muito evidente para todo mundo que as redes sociais conseguem manipular pessoas. Ou seja, os meios eletrônicos manipulam as pessoas. E é muito... é muito assustador. A instabilidade toda que a gente vive nesse momento, né? Que tem muito a ver com isso. A informação, ela está desintegrada. Então, ela chega às pessoas pela metade e até mesmo com o acesso a hábitos... Porque, com as redes sociais, nós temos também toda a percepção do que as pessoas fazem, do que elas gostam, o que elas comem, para onde elas vão. Então, quem tem acesso a isso, tem acesso a muita informação. Você muda, radicalmente, uma sociedade em pouquíssimo tempo através de seleção de conteúdos que você quer mandar. E os algoritmos fazem isso muito bem. Fazem porque entendem o que a gente quer, entendem a nossa necessidade e bombardeiam e a gente acaba comprando. Então, o tanto que é caro a informação mesmo, o tanto que é precioso, os dados sobre as pessoas estão disponíveis para um grupo que detém muito poder. Para quem tem acesso ao que as pessoas fazem, o que as pessoas comem, ao que elas compram... Então, é muita informação, é uma geração de valor gigantesca e que pode mudar o destino das nações, né?</p>
<p>IC10: Tecnologia é transformadora se chegar a todos</p>	<p>DSC10: A gente acha, mas, com aquela ressalva, desde que essa informação chegue aos menos favorecidos. Porque o que que nós temos hoje, né? A 5G, isso e aquilo. Aí vem a pergunta: "Será que a pessoa lá na ponta, aquela pessoa absolutamente excluída, ela tem acesso a essa informação?" As 3.000 pessoas que estão em situação de rua em Belo Horizonte não têm acesso a</p>

	<p>essa informação. As milhares de pessoas que moram nos aglomerados de Belo Horizonte também não têm acesso a essa informação. Então, é preciso que a política pública... ela seja... de ponta a ponta. Então, quando a gente cria uma tecnologia, tem que pensar não na classe média, não na classe abastada, porque esses naturalmente vão acessar essa informação. Mas a preocupação é com aquelas pessoas menos favorecidas, que aliás, são as que mais precisam. Quem é que precisa do Ministério Público? São os menos favorecidos. Então, assim, é isso que nós precisamos focar. Então, há muitas iniciativas muito legais, né, como colocar rede sem fio nas favelas, rede sem fio nas escolas, fornecer celulares de boa qualidade para as pessoas, porque aí sim, aí sim, essa pessoa vai ter acesso à informação e essa informação operar nela uma mudança transformadora. Então, com essa ressalva, ou seja, de que a tecnologia chegue a todos... em especial aos menos favorecidos, sim. A tecnologia tem esse caráter transformador.</p>
<p>IC11: Depende de se conseguir lapidar a informação</p>	<p>DSC11: Se a gente conseguir vencer esse dilema de lapidar a informação, de forma a tornar ela limpa, cristalina e real, sim. Mas, aí, essa informação poderia ser útil para alguma coisa. Mas nós estamos ainda parados em como trabalhar a informação de forma a pegar esse mundo de coisas, sob todos os aspectos. Da falsa informação, da quantidade de informação que não é relevante. Quer dizer, você lapidar isso tudo, transformar numa coisa limpa e devolver para o público e para sociedade de um modo geral, sim. Mas nós ainda não chegamos nesse ponto não. Tem várias iniciativas. Por exemplo, você tem um monte de ferramentas de buscas... <i>BI</i> é uma delas.</p>
<p>IC12: Pessoas vulneráveis e dificuldade de acesso à informação</p>	<p>DSC12: Ah, com certeza. Não tem dúvida disso, porque hoje todos nós temos acesso à informação, desde as pessoas de baixíssima renda até as pessoas de alta renda, mas a gente precisa de uma informação pautada na ética. A gente pode se valer da informação para conscientizar melhor as pessoas, para gerar uma melhora mesmo do acesso à informação. Mas entre isso poder acontecer e de fato acontecer, existe um lapso, né? As pessoas mais carentes, né, mais vulneráveis, com menos acesso à informação têm mais dificuldade de ter os acessos. Muita coisa você resolve pelo <i>site</i>. Muita coisa você consegue pesquisar no <i>site</i>. Muitas vezes elas não conseguem esse acesso, assim... não acham... Não entendem... A linguagem é difícil. Às vezes, a gente explica, mostra o passo a passo, assim... "Você vai entrar aqui...". "Você não precisa ficar vindo aqui todos os dias, acompanha pelo <i>site</i>". "Ah, mas eu não sei olhar..." aí a gente mostra, né, tem um computador no balcão. Porque a gente não pode fazer esse tipo de atendimento por telefone. Então assim, né, é possível, é possível sim. Mas para executar não é tão fácil.</p>
<p>IC13: Ética, papel da imprensa e desinformação</p>	<p>DSC13: A gente acha que hoje é fundamental. Aquilo que você tentava desenvolver do espírito crítico em relação a quem detinha os poucos instrumentos de fazer circular informação de forma massificada, que era a população letrada com acesso a jornal. Né? E que acabava tendo mais informação, do ponto de vista formal, para dialogar com as pessoas e exercer convencimento sobre uma variada gama de assuntos. Então, hoje, quando você não tem, por exemplo, contextos éticos de veiculação de imprensa, você não tem mais... a força da imprensa formal não é mais a mesma de antigamente. Se é uma atividade profissional que não é regrada, e por exemplo... e, assim, não tem órgão de classe e não tem referencial ético. Formal, pelo menos. Como você tem a OAB. Mal ou bem, fala-se mal da advocacia, mas você tem um órgão de controle ético e um padrão legal para atuação normativa da instituição do ponto de vista deontológico. A atividade da liberdade de imprensa é atividade é... hoje... é, tipo, é livre. Mas é livre, inclusive, para desinformar. E para criar-se, inclusive, com um único objetivo de desinformação. Que é a grande discussão aí até dos casos do Supremo aí, em relação a ataques à própria estrutura democrática a partir de desinformação deliberada. Então, o desenvolvimento de senso crítico, hoje, em meio a essa gama de informações, para novas gerações, é um assunto para ontem. Porque a grande parte da população brasileira, mesmo com acesso à instrução formal, tem dificuldade crítica de diferenciar a informação fidedigna de informação falsa. A gente pode fazer qualquer coisa e colocar</p>

	<p>agora disponível... Né? Então, isso pode ser usado também absolutamente para desinformar e causar um retrocesso danado.</p>
<p>IC14: Informação de serviços públicos e inclusão social</p>	<p>DSC14: A competência em informação um fator para a inovação social? Com certeza. A inovação social necessita de pessoas que desenvolvam uma forma de você, né... desenvolva uma forma de informar o outro, mas de forma mais eficaz. Hoje em dia a gente vive um problema de <i>fake news</i>, né? E isso é algo que impacta em todas as áreas também, né? Não é só na política não. Né? Na própria cidadania. Até por uma questão, assim, de saúde, por exemplo. Né? Mas, a informação chegando para as pessoas hoje, é um fator que... essencial para as pessoas saberem se posicionar em relação a vários temas do cotidiano nosso mesmo, para não ficarem alienadas, né? Digamos assim. Para interagir e se integrar mais com a sociedade, né? A gente viu isso. Na pandemia a gente viu sobre a covid. Mas é preciso ter <i>sites</i> confiáveis do Ministério da Saúde, por exemplo, que me informem. Todas doenças deveriam ter uma política de informação. Todas as áreas jurídicas. Então, isso precisava estar bem acessível para qualquer pessoa. Mas num local confiável. Porque, se jogar aqui agora no Google, vai aparecer um monte de informação. Mas em qual confiar? É preciso confiar numa que tem uma Instituição por trás dela, né? Um Poder Público... Uma fonte segura. A gente também orienta, né... É muito fácil hoje, por exemplo, tem ações ajuizadas que nem advogado você precisa. Nas ações no Juizado, ela pode, por conta própria ali, buscar os seus direitos se ela se sentiu lesada em alguma maneira, né? Então, mas às vezes, ela não tem essa informação. Não sabe disso. Acha que vai precisar de advogado. Advogado é caro. A gente orienta as pessoas a procurarem a Defensoria Pública, essas faculdades de Direito, né. Está à sua disposição e tal. Passo o endereço. Então, assim, essa transmissão de informação nesse sentido que a gente passa é fundamental para integrar as pessoas na sociedade mesmo e para elas exercerem nada mais do que o direito de ser cidadão, né? Para não ficar à margem aí da sociedade, né? Então, quer dizer, todas as áreas. A informação hoje é essencial. Então, é um fator de extrema importância de inovação social. Com certeza.</p>
<p>IC15: Dependência da vontade política da administração</p>	<p>DSC15: A gente acha que é possível. Né? Depende do interesse dos responsáveis, né, da Instituição enxergar a necessidade. É possível sim, mas depende de quem... de vontade política.</p>
<p>IC16: Priorizar direitos básicos das populações</p>	<p>DSC16: É. Acesso à justiça e cidadania. O acesso à justiça, ele além de indispensável, mas ele deveria ser secundário. Primeiro você tem que dar acesso à saúde, educação, tal e, eventualmente, na ausência de um desses pilares, né? Os direitos básicos das pessoas, buscar na via judicial, né? A gente tem que pensar a via judicial não como meta, né, mas como solução para conflitos, né? A gente tem que, primeiro, buscar garantir às pessoas o mínimo necessário para o crescimento de forma igualitária. Porque nós não temos, infelizmente, né? O Brasil é muito desigual em razão da ausência de investimento em educação, em saúde. Você vê: nós tivemos uma pandemia aí que escancarou como as oportunidades são distintas. Quem tinha o mínimo de condição material conseguiu continuar estudando. Agora, as pessoas que estavam em escolas públicas, que não tinham acesso a essa tecnologia, tiveram a educação das crianças suspensas em razão de não ter meios de dar continuidade. Foi muito triste. Aí ficou escancarada essa diferença. Esse abismo social que nós temos no Brasil, né? A gente continuou trabalhando normalmente. A pandemia não afetou em termos profissionais, muito antes pelo contrário. A gente continuou trabalhando e trabalhando muito mais. Porque, aí, a gente começou a ter uma ferramenta e trabalhava de casa. A produtividade não caiu. Em compensação, diversas outras pessoas não puderam trabalhar, não puderam estudar, né? Então, assim, nós vamos ter que repensar muito desse acesso das pessoas à tecnologia e à informação. Mas a gente tinha que facilitar o acesso.</p>
<p>IC17: Transformação social pelo trabalho constante de divulgar</p>	<p>DSC17: Ah, com certeza. Com certeza. Tem que ser um trabalho intenso e diário de fiscalização e de divulgação de métodos corretos de uso dessa informação, que é tão salutar e tão boa para a nossa vida. Né? Se for caminhar para uma postura ilegal e sem ética, não vai atingir os objetivos. Nenhuma</p>

informação de qualidade	sociedade quer isso. Quer que melhore, que sejam divulgadas coisas boas, e que são capazes de mudar uma realidade que hoje não é legal. Então, assim, nós estamos com um instrumento, um mecanismo maravilhoso para transformação social e esse vai ser o caminho e a salvação de uma sociedade mais digna e correta, né?
IC18: Ampliação do acesso à informação de qualidade para efetivar direitos	DSC18: A gente acha que sim. Porque hoje a população em geral está muito ligada nessa questão de publicidade mesmo das informações. A gente vê que todo mundo, em qualquer área, sempre conectado à internet, a algum Wi-Fi, de alguma forma, em todas as camadas da população. A gente vê que é cada vez maior o acesso mesmo à internet. Então, usar essa globalização da informação a favor de políticas que levem mesmo a informação a todas as camadas. Realmente tem que ser um objetivo mesmo, né? Então, usar essa arma aí que a gente tem na mão, que seria essa globalização mesmo do acesso à informação para informar no sentido de conscientizar mesmo as pessoas a se informar mesmo, né? Sobre os seus direitos, né, suas obrigações, sobre tudo. Sobre educação, né, informações úteis mesmo.
IC19: O serviço público existe para servir à sociedade	DSC19: É possível, né. Com certeza. Isso tem que... ir mudando, à medida que a gente vai caminhando como sociedade, vai entendendo, vai tirando um pouco essa distância, né, de determinadas classes ou profissões, ou desmistificando um pouco esse negócio de... ah, o Juiz, o Desembargador é uma pessoa superior às outras, ou o Ministro, ou... Não. Isso tem que ir acabando mesmo. À medida que a gente vai caminhando como sociedade, a gente tem que entender, principalmente, que o serviço público está aí para servir o público, para servir as pessoas, para dar às pessoas a prestação que elas precisam. E não para que o servidor tenha algum tipo de benefício, de carreira. Aqueles que ocupam os cargos e as funções mais exaltadas aí, né, dentro das instituições, precisam ter essa consciência de que eles estão lá para servir, e não para serem servidos. Né, não para se servirem daquela posição, daquele cargo. E servir o público, servir às pessoas. Então, dá para prestar o serviço de uma maneira satisfatória, célere, que é outra coisa... o serviço público, em geral, deixa muito a desejar. Assim, o Poder Judiciário peca muito, né, com relação à celeridade da prestação do serviço dele.

Fonte: Elaborado pela autora (2022).